

Wissensbasierte Klassifikation von geographischen
Raumelementen in Satellitendaten am Beispiel eines
Zielgebietes in Südnamibia

Diplomarbeit
im Fach Geographie
vorgelegt von

Peter Löwe

Wissensbasierte Klassifikation von geographischen Raumelementen in Satellitendaten am Beispiel eines Zielgebietes in Südnamibia

Diplomarbeit im Fach Geographie
vorgelegt von

Peter Löwe

Betreuer:

Prof. Dr. Detlev Busche

Prof. Dr. Frank Puppe

Dipl.-Inform. Michael Wolber

Geographisches Institut
Universität Würzburg

Ich versichere, daß ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig und ausschließlich unter Verwendung der angegebenen Literatur angefertigt habe.

Würzburg, den 14.Mai 1997

Inhaltsverzeichnis

I	Grundlagen	3
1	Einleitung	5
1.1	Abstrakt	5
1.2	Motivation	5
1.3	Zielsetzung	6
1.4	Aufbau der Arbeit	6
1.5	Implementierung	7
1.5.1	Beteiligte Institutionen	7
1.6	Ergebnisse	7
1.6.1	Geographische Resultate	7
1.6.2	Softwareentwicklung	8
2	Das Untersuchungsgebiet	11
2.1	Die Brukkaros-Region	11
2.2	Überblick über die Morphologie	11
2.3	Klima	13
2.4	Anthropogene Nutzung	13
2.5	Böden	13
2.6	Vegetation	14
2.7	Genese	14
2.8	Intramontanes Becken	16
2.9	Karbonatitschlote und -Dykes	16
2.10	Hangschutt	17
2.11	Entwässerungsnetz	17
2.12	Endpfannen	18
2.13	Paläodünen	18
2.14	Karstformen	19

3	Aspekte der Fernerkundung	27
3.1	Physikalische Grundlagen	27
3.1.1	Elektromagnetische Wellen	27
3.1.2	Sichtbares Licht	28
3.1.3	Infrarot	28
3.1.4	Mikrowellen	28
3.2	Datenerfassung	29
3.2.1	Plattformen	30
3.2.2	Aufzeichnungsverfahren	30
3.2.3	Passive Systeme	30
3.2.4	Aktive Systeme	33
3.2.5	Gegenüberstellung der Verfahren	42
3.2.6	Vergleich von ERS-SAR und LANDSAT TM	43
3.3	Datenquellen	43
4	Aspekte der niederen Bildverarbeitung	45
4.1	Datenformate	45
4.1.1	Vektorformate	46
4.1.2	Rasterformate	46
4.2	Datenvisualisierung	47
4.2.1	Look Up Tables	47
4.2.2	Binärbilder	48
4.2.3	Grauwertbilder	48
4.2.4	Farbdarstellung	48
4.3	Operatoren der NBV	49
4.3.1	Punktoperatoren	49
4.3.2	LUT-Operationen	49
4.3.3	Kontext-Operatoren	50
4.3.4	Filterverfahren	50
4.3.5	Segmentierende Operatoren	52
4.3.6	Hauptkomponentenanalyse	56
5	Aspekte der höheren Bildverarbeitung	59
5.1	Wertebasierte Klassifikationsverfahren	59
5.1.1	Überwachte Klassifikation	59
5.1.2	Pixel-spezifische Klassifikation	60
5.1.3	Unüberwachte Klassifikation	62
5.2	Wissensbasierte Interpretation	64
5.3	Neuronale Netzwerke	65

6	Expertensysteme	67
6.1	Überblick	67
6.2	Wissen	67
6.3	Datenabstraktion	69
6.4	Benutzergruppen	69
6.5	Diagnose- und Konfigurations-Systeme	70
6.6	Klassifikation	71
6.7	Mechanismen	73
6.7.1	Mehrstufige Auswertung	74
6.7.2	Kontrollstrategien	74
7	Tutorsysteme	77
7.1	Intelligente Tutorsysteme	77
7.1.1	Tutandenmodelle	78
7.1.2	Didaktikkomponente	79
7.1.3	Benutzerschnittstelle	79
8	Neuronale Netze	81
8.1	Neuronenmodell	81
8.2	Perzeptron	82
8.2.1	Kohonen-Netze	85
8.2.2	Hopfield-Netze	85
8.2.3	Kritik	86
9	Räumliche Datenbanken	87
10	Vergleich mit anderen Ansätzen	89
10.1	Adaptive Klassifikation von SAR-Bildern unter Benutzung von Fuzzy Logik	89
10.2	Contextimage	91
10.3	Detektion von Brückenobjekten in SAR-Bildern	93
II	Das Klassifikationsystem	95
11	Softwareentwicklung	97
11.1	Überblick über die Softwareentwicklung	97
11.2	Strukturierung	98
11.3	Programmierung	98

12	Prinzipieller Ablauf	103
12.1	Niedere Bildverarbeitung	103
12.2	Koppelung der Bildverarbeitungsprozesse	105
12.3	Hohe Bildverarbeitung	106
12.3.1	Das Interpretationsmodul	106
12.3.2	Interpretationsprozeß	107
12.3.3	Interpretationsausgabe	109
12.3.4	Mögliche Fehlerklassen	109
12.3.5	Aufbau von Übersichtswissen	109
12.3.6	Thematisches Bereichswachstum	109
12.4	Ausgabe	110
12.4.1	Aufbau einer Digitalen Karte in ArcView	110
12.5	Datenquellen	110
12.5.1	Luftbilder	111
12.5.2	LANDSAT Thematic Mapper	111
12.5.3	SAR Daten	111
12.5.4	Digitales Geländemodell	111
12.6	Wissenserwerb	112
12.7	Praxis	113
12.7.1	Daten	113
12.7.2	Niedere Bildverarbeitung	113
12.7.3	Hohe Bildverarbeitung	114
12.7.4	Resultate	114
12.8	Fragmente	126
12.8.1	SAR-Daten	126
12.8.2	DGM-Aufbereitung	126
12.8.3	Kontextinterpretation	127
12.8.4	Datenglättung	128
12.8.5	Indirekter Kantensfilter	128
12.8.6	Absorption von kleinen Regionen	128
12.8.7	Komfortable Ermittlung der Trainingsgebiete	128
III	Ergebnis, Bewertung und Ausblick	137
13	Ergebnis	139
14	Bewertung	141
14.1	Leistungsfähigkeit	141
14.2	Ground Truth	142

15 Ausblick	143
Literaturverzeichnis	147
A Geologischer Zeitraum	153
B Nutzung des Softwarepaketes	155
B.1 Anwendung	156
B.2 Prozessierungsrouinen	156
B.2.1 Batchrouinen	156
B.2.2 Initialisierung	156
B.2.3 Wichtige Rouinen	157
B.2.4 Dateizugriffe	157
B.3 Visualisierung	158
B.4 Diverses	160
C Wissensbasis	161
D Kartenmaterial	163
E Quadtree-Grafiken	165
F Danksagungen	171

Abbildungsverzeichnis

2.1	Verortung des Zielgebietes (nach Stachel[SLS94])	12
2.2	Die Genese des Gross Brukkaros (nach Stachel [SLS94])	20
2.3	Luftaufnahme der intramontanen Senke (nach Stachel[SLS94])	21
2.4	Foto-Komposit: Blick auf die äußeren(links) und inneren(rechts) Hänge des Gross Brukkaros[Ste97].	21
2.5	Aufnahme von Westen: Der erhaltene Flächencharakter der Gipfelregion ist sichtbar[Ste97].	22
2.6	Blick über die intramontane Senke[Ste97].	22
2.7	Anordnung der Karbonatitdykes um den Gross Brukkaros[SLS94].	23
2.8	Blick von Westen auf den Gross Brukkaros[Ste97].	24
2.9	Blick von Süden auf den Gross Brukkaros[Ste97].	24
2.10	Blick von Norden auf den Gross Brukkaros[Ste97].	25
3.1	Übersicht über das elektromagnetische Spektrum, die atmosphärischen Absorptionsbanden und die Sensorbandbreiten von LANDSAT TM und ERS-SAR[Deu96].	29
3.2	Darstellung der LANDSAT Plattform [Deu96].	31
3.3	Darstellung des SAR-Prinzips[Sch93].	34
3.4	Verzerrungseffekte bei SAR-Daten [Sch93].	37
3.5	Modelle der Erdoberfläche: Ellipsoid, Geoid und Topographie[Sch93].	38
3.6	Darstellung der ERS Plattform[Deu96].	40
4.1	TM-Kanal 1 ungestreckt (links) und gestreckt (rechts).	49
4.2	TM-Kanal 7 in normaler Darstellung (links) und als F-T Spektrum (rechts)	52
4.3	Ausgangsbild in Grauwerten[PJS92].	55
4.4	Darstellung der Baumverfahren: Quadtree, h-v-Tree, Dreieckpartition[PJS92].	56

6.1	Die Charakterisierung von Expertensystemen aus verschiedenen Blinkwinkeln (nach [Pup90])	68
6.2	Prozeßmodell bei Verwendung eines Shell-Baukastens (nach [FUKS96], verändert)	70
6.3	Prozeßstufen bei der Diagnostik in einem Diagnosesystemmodell (nach [Pup91])	71
6.4	Außenansicht der Architektur von Expertensystemen (nach [Pup90]).	74
7.1	Prinzipieller Aufbau eines intelligenten Tutorsystems (nach [FUKS96])	78
8.1	Vergleich zwischen einem biologischen und theoretischen Neuron (nach[Bra91]).	81
8.2	Schema eines Perzeptrons(nach [Bra91])	82
8.3	XOR-Funktion	83
8.4	Ein Backpropagation Netzwerk (nach [Bra91])	84
11.1	Überblicksdarstellung der Softwareumgebung	99
11.2	Gliederung der Softwareobjekte. Gestrichelte Pfeile zeigen den Verarbeitungsweg an.	101
11.3	Die unterschiedlichen Arten der Datenabstraktion während der Prozessierung	102
12.1	Teilaufbau eines Quadtree auf einem 700 * 700 TM-Pixelausschnitt der Zielregion.	105
12.2	Bildschirmdarstellung der Frage- und Diagnoseklassen in D3 .	108
12.3	Luftbildkomposit des Gross Brukkaros	129
12.4	LANDSAT 5, Szene 177078, 23.1.1987 TM-Kanal 7: 700 * 700 Pixel.	130
12.5	Die Region im GEC-Radarbild: ERS-1 Szene 4131 vom 21.11.1995.	131
12.6	Übersicht über die Region im DGM. Der Gross Brukkaros entspricht der Spitze links vorne in der Darstellung.	132
12.7	Darstellung der Verarbeitungsschritte: Originaldaten, Quadtree(2) und Regionen(10).	132
12.8	Das Zielgebiet als Quadtree mit Homogenitätsfaktor Zwei. Die Grauwerte entsprechen dem TM-Kanal 4.	133
12.9	Übertragung des DGM auf TM Auflösung.	133
12.10	Abbildung 12.8.2 nach der Filterung.	134
12.11	Überlagerung des geglätteten DGM mit TM-Daten.	135

15.1	Beispiel für ein mögliches Tutorsystem.	144
A.1	Geologische Uhr (nach [HHDTR92])	154
D.1	Ausschnitt aus der Topographische Karte 1:50 000, Blatt 2517DD Brukkaros.	163
D.2	Detaillierte Karte Namibias[Uni].	164
E.1	QT des TM-Kanals 4 mit Homogenitätsfaktor 15.	165
E.2	QT des TM-Kanals 4 mit Homogenitätsfaktor 10.	166
E.3	QT des TM-Kanals 4 mit Homogenitätsfaktor 5.	166
E.4	QT-Generalisierung im TM-Kanal1, Homogenitätsfaktor 2. . .	167
E.5	QT-Generalisierung im TM-Kanal4, Homogenitätsfaktor 2. . .	168
E.6	QT-Generalisierung im TM-Kanal7, Homogenitätsfaktor 2. . .	169

Teil I

Grundlagen

1

Einleitung

1.1 Abstrakt

Ziel der Arbeit ist die Erstellung eines wissensbasierten Klassifikationssystems, das auf Fernerkundungsdaten angewendet werden kann. Realisiert wurde eine Wissensbasis mit heuristischem Klassifikationsansatz in der Expertensystemshell D3. Die Anbindung an die Fernerkundungsdaten ist durch ein modulares Programmpaket realisiert, das die Daten mit Methoden der niederen Bildverarbeitung prozessiert.

Die Interpretation der Daten erfolgt durch eine Wissensbasis über geographische Raumeinheiten, die Ausgabe in Form von Rasterdaten, die in einem Geographischen Informationssystem zu digitalen Karten aufbereitet werden. Dies wird an Beispieldaten des Berges Gross Brukkaros in Südnamibia demonstriert.

1.2 Motivation

Im letzten Jahrzehnt ist die Leistungsfähigkeit von erschwinglichen Personalcomputern enorm gestiegen. In der Fernerkundungsliteratur der späten achtziger und frühen neunziger Jahre werden oft Bilderkennungssysteme beschrieben, die seinerzeit auf als "groß" angesehenen Workstations implementiert wurden. Limitierend wirkten damals auch die noch beschränkteren Speicher- und Plattenressourcen.

Die Motivation für die vorliegende Arbeit war es, einen Grundstock für ein Bildanalysesystem zu schaffen, das auf einem relativ kleinen modernen Rechner eingesetzt werden kann, und bezüglich der Datenquellen flexibel und in der Interpretationsphase möglichst nahe am Nutzer ist. Das heißt, daß der

Nutzer mit vertretbarem Aufwand das Wissensmodell des Systems an die aktuelle Aufgabenstellung anpassen kann. Auch sollen die Interpretationen der Daten, die das System trifft, verifizierbar sein.

Da gerade bei Fernerkundungsdaten ein großes Vorwissen vorausgesetzt wird, um visualisierte Daten vom angehenden Experten interpretieren zu lassen, wurde die Möglichkeit eines Schulungsmodus in betracht gezogen: Damit kann das dem System bekannte Fachwissen eingesetzt werden, um bei der Ausbildung von Personal den Experten als Fachkraft zu entlasten.

1.3 Zielsetzung

Angestrebtes Ziel war es, innerhalb der gegebenen Rechner- und Softwareausstattung eine modular erweiterbare Basis zu schaffen, um eine plattformunabhängig fortgeschrittene komplexe und effiziente Modellierung von geographischem Fachwissen zu ermöglichen. Dabei sollte die Verfügbarkeit von mehreren Fernerkundungsdatenquellen, sowie die Weiterverwendung der Resultate in GIS-Systemen angestrebt werden.

Als Zielgebiet wurde eine Region gesucht, über die schon Daten zur Verfügung stehenn. Diese Daten sollen sowohl für den Aufbau der Wissensbasis genutzt werden, als auch zur Verifikation der Resultate verwendet werden.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Im Theorieteil wird das Zielgebiet beschrieben, von dem Fernerkundungsdaten zur Verfügung stehen. Es wird auf die heutige Situation vor Ort und deren Entstehungsprozesse eingegangen.

Weiter wird auf die Grundlagen der Fernerkundung eingegangen und es werden zwei Sensoren exemplarisch vorgestellt.

Daraufhin werden Verfahren der niederen und hohen Bildverarbeitung genannt, was die Verbindung zu den beiden vorherigen Themenkreisen herstellt.

Die folgenden Kapitel beschreiben die Theorie von Expertensystemen, Tutorssystemen und Neuronalen Netzen.

Es schließt sich eine Übersicht das Konzept von räumliche Datenbanken an. Es wird auf drei verwandte Arbeiten der letzten Jahre vergleichend eingegangen.

Im Praxisteil werden die Ausgangsbedingungen hinsichtlich Softwareentwicklung, Expertenwissen der Wissensbasis und Verfügbarkeit von Fernerkundungsprodukten aufgezeigt.

In Folge wird das aufgebaute Softwarepaket vorgestellt und die Anwendung auf die Datenquellen demonstriert.

Im letzten Teil werden die erzielten Ergebnisse genannt und bewertet. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick auf sich abzeichnende Entwicklungspotentiale.

1.5 Implementierung

Die Implementierung der vorzustellenden Software erfolgte in LISP auf Apple Macintosh Rechnern. Für die Aufbereitung der Fernerkundungsdaten wurden die Softwarepakete ENVI auf einem Pentium PC sowie NIH Image auf Macintosh Rechnern verwendet. In letzterem wurden auch Makroroutinen erstellt.

Die Realisierung der Programmmodule für hohe und niedere Bildverarbeitung erfolgte in Macintosh Common LISP unter Verwendung von LISP-Bibliotheksfunktionen [GGP92]. Für den Aufbau der Wissensbasis und die Expertensystem-Komponente wurde der Expertensystem-Shell Baukasten D3 [FUKS96] eingesetzt. Die Aufbereitung zu digitalen Kartenprodukten erfolgte mittels ArcView 2.1a [Env94a, Env95] auf DOS Rechnern.

1.5.1 Beteiligte Institutionen

Geographie Am Geographischen Institut standen ENVI/IDL unter WINDOWS 3.11, ARVVIEW 2.1a, sowie ERDAS IMAGINE und die LANDSAT-TM-Daten zur Verfügung.

Informatik Am Lehrstuhl VI, Künstliche Intelligenz und Angewandte Informatik, konnten diverse 680x0 und PPC Macintosh Rechner, Scanner, Kaffeemaschine, Drucker und Festplattenkapazitäten in Anspruch genommen werden.

Deutsches Fernerkundungs Datenzentrum Das DFD stellte die SAR-Datensätze bereit und führte die Aufbereitung zu GEC-Produkten durch.

1.6 Ergebnisse

1.6.1 Geographische Resultate

Folgende Resultate haben sich aus der experimentellen wissensbasierten Bildinterpretation im geographischen Sinn ergeben:

- Es hat sich gezeigt, daß mit dem verwendeten Ansatz geomorphologisches Fachwissen erfaßt, abstrahiert und auf Fernerkundungsdaten angewendet werden kann.
- Durch das Fehlen einer Vergleichsmöglichkeit kann noch keine Beurteilung der Güte der Wissensbasis gegeben werden.
- Allgemein ist demonstriert worden, daß mit dem aufgebauten Verfahren thematisch klassifiziert werden kann.
- Die inhaltliche Untersuchung der den thematischen Kategorien zugeordneten Raumelementen steht noch aus.
- Es sind weitergehende Resultate durch Verbesserung der Wissensbasis und den Einsatz von Multisensordaten zu erwarten.
- Die im Verarbeitungsprozeß auftretende Generalisierung von Informationen kann durch Parameter gesteuert werden.

1.6.2 Softwareentwicklung

Es werden schlagwortartig die Ergebnisse aufgelistet, die im Rahmen der Softwareentwicklung erreicht worden sind.

- Unterschiedliche Datenquellen können eingelesen und zur Analyse herangezogen werden.
- Die Kombination des Einlesens der Ausgangsdaten mit der gleichzeitigen Abstraktion durch eine Quadtree-Struktur hilft Speicherressourcen zu sparen.
- Basierend auf heuristischer Klassifikation lassen sich Verfahren der überwachten Klassifikation der Bildinterpretation in D3 modellieren. Dies wird an einem Beispiel gezeigt.
- Auf den traditionellen regelbasierten Ansätzen aufbauend können weiterentwickelte komplexe Entscheidungsstrategien innerhalb von D3 erzeugt werden.
- Die Repräsentationen von räumlichen Regionen können Wissen über ihre räumliche Gestalt haben, was zur Interpretation verwendet werden kann.
- Die Interpretation erzeugt thematisch interpretierte Regionen, die sich überlagern können.

-
- In der hohen Bildverarbeitung kommt es zu rudimentärem Bildverstehen: Die Interpretationsresultate werden zu größeren Einheiten gruppiert.
 - Bei Fehlinterpretation durch Über- oder Nichtklassifizierung kann das System entsprechend reagieren.
 - Die Ausgabedaten können sofort in handelsübliche Geographische Informationssysteme eingebunden und weiterverwendet werden.
 - Das System ist ausbaufähig, sowohl in der modular aufgebauten Software, wie auch bezüglich der Wissensbasis.

Das Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet wurde ausgewählt, da die Region ein langjähriger Forschungsschwerpunkt der Fakultät der Geowissenschaften der Universität Würzburg ist. Dadurch existiert eine breite Dokumentation der anzutreffenden Strukturen und Fernerkundungsdaten des Gebietes.

2.1 Die Brukkaros-Region

2.2 Überblick über die Morphologie

Das betrachtete Gebiet umfaßt ca. 400 km² und schließt den Berg Gross Brukkaros sowie sein näheres Umfeld in der Karas Region ein, 400 km südlich der Hauptstadt Windhoek und nordwestlich von Keetmanshoop in Südnamibia gelegen[Kol92b]. Detailliertes Kartenmaterial ist im Anhang D beigelegt. Es wird dabei genauer auf das Gebiet von ca. 10 km Radius um den Brukkaros-Berg eingegangen.

Als einzige, relevante Erhebung im näheren Umfeld hat der Gross Brukkaros zusammen mit der südlich gelegenen Siedlung Berseba zur Namensgebung der weiteren Region beigetragen. Die "Berseba-Brukkaros-Region" stellt einen Teil der Nama-Ebene dar. Sie weist eine beträchtliche Nord-Süd-Erstreckung auf und wird durch das Schwarzrandplateau im Westen und durch die Weissrandstufe östlich abgegrenzt[Kol92b].

Es handelt sich um eine weitgespannte, sehr ebene Rumpffläche, die im Bereich des Brukkaros etwa im 1000 m-Niveau liegt und von Westen nach Osten immerjüngere Gesteinsformationen kappt, unter anderem proterozoische und unterkambrische quarzitisches Sandsteine, Tonstein-Varianten und Tillite. Sie ist die tiefste und damit jüngste Flächenbildung des gesamten Gebietes zwi-

Abbildung 2.1: Verortung des Zielgebietes (nach Stachel[SLS94])

schen der Großen Randstufe im Westen und der Kalahari im Osten.

Die Ebene fällt im Winkel von 2-3 Grad leicht nach Osten hin zum Entwässerungsgebiet der Weissrandstufe ab.

Der Gross Brukkaros, (25 Grad, 52 Minuten südliche Breite, 17 Grad, 47 Minuten östliche Länge) erhebt sich als über 600 m hoher und 7 Kilometer breiter, isolierter Inselberg über die Nama-Ebene bis auf 1603 m üNN. Es handelt sich um das Relikt einer Landoberfläche aus der Oberkreide. Die scheinbare Kraterstruktur rührt von einer ehemaligen Magmaintrusion her. Der Berg besteht aus quarzitischen Sandsteinen und aufliegenden Tonsteinen[Ste95].

Die Aufdomung der unterkambrischen Sedimente mit der Einsenkung im Zentralbereich ist das Resultat der Intrusion einer geringmächtigen Magmakammer, welche teilweise wieder entleert wurde. Im Umfeld bildeten sich über 70 karbonatitische Schlote und über 100 karbonatitische Dykes aus [Ste96]. Das Einsinken des Daches der Magmakammer wurde durch die Ausfüllung des resultierenden Bassins mit klastischen Sedimenten von bis zu 250 m Mächtigkeit ausgeglichen, die im Weiteren eine hydrothermale Silifizierung erfuhren[SLS94, SB96].

Das Bassin weist zwar Ähnlichkeiten zu einer Caldera auf, doch handelt es sich um eine exogen gebildete Landform die durch die Erosion klastischer Sedimente entstand[SLS94].

Die rezenten Landformen sind vor dem Hintergrund der klimatischen und morphodynamischen Veränderungen im Quartär zu sehen[Kol92b]. Weiter wird auf einzelne Aspekte der heutigen Situation eingegangen.

2.3 Klima

Niederschlagsdaten liegen von der Station Berseba ab 1900 vor, doch sind diese lückenhaft. Deswegen lassen sich nur generelle Aussagen über Niederschlags- und Temperaturverhältnisse machen. [CRUatUoEA92]

Das Klima der Region kann insgesamt als arid mit hochgradig variablen späten Sommerregenfällen mit jährlichen Maxima von 100-120 mm beschrieben werden. Die hauptsächlich konvektiven Regenfälle führen zu episodischen Flutereignissen in den Flüssen und gelegentlichen Flächenspülungen. [SB96]

2.4 Anthropogene Nutzung

Die rezente Inwertsetzung erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Verfügbarkeit und Qualität von Wasser und Bodenbildungen.

Der sporadische Niederschlag führt zur Ausbildung von zahlreichen episodischen flachen Wasserkörpern in der Region, die das einzige verfügbare Oberflächenwasser für das Vieh der gesamten Region bilden. Nachteilig wirkt sich aus, daß durch Verdunstungseffekte weiträumig Salze ausgefällt werden und die Gewässer eine Brutbasis für Insekten darstellen.

Als Resultat dieser Situation besteht die Haupteinahmequelle in Ziegen- und Schafszucht sowie vereinzelter Rinderhaltung. Auch erfolgt der Abbau von Mineralien am Gross Brukkaros selbst[SB96].

2.5 Böden

Im Zielgebiet kommt es aufgrund der ariden Verhältnisse nicht zu Bodenbildungen in nennenswertem Maßstab. Es existieren Paleosole, Bodensedimente und Sedimentbedeckungen.

Der Großteil der Oberfläche wird von anstehendem Gestein gebildet, welches sich aus exhumierten Erosionsoberflächen oder erodierten Felsterrassen zusammensetzt. Teile der Nama-Ebene weisen auch eine dünne Bedeckung mit einem Schleier von von Schwemmfächersedimenten und Flußterrassen auf[Ste95].

In der Brukkarosumgebung finden sich auf Schwemmfächern Spuren von intensiver in-situ- Verwitterung. Dies ist als Indiz für eine ehemals vorhandene

Bodenbildung, sowie ein wesentlich humideres Klima als das heutige anzusehen.

Reste der Bodenbedeckung sind unter einigen wahrscheinlich neolithischen Begräbnisplätzen erhalten geblieben, wo Bodenreste unter Gesteinsplatten erhalten wurden, die als Grabsteine dienten[Ste95].

2.6 Vegetation

Vegetation tritt nur in großen Klüften oder an kleinen Flußläufen auf, wo Feinmaterial gehalten wird und Feuchtigkeit gespeichert werden kann[Ste95]. Es handelt sich dabei um Gräser, Buschformen und einzeln stehende Bäume mit geringem Kronendurchmesser.

2.7 Genese

Flächenbildung Außer dem Gross Brukkaros selbst existieren im betrachteten Gebiet noch weitere mesaartige Inselberge. Dazu zählen die östlichen und nordöstlichen Outliers als Plateauberge im Nordosten des Gross Brukkaros[SB96].

Am Brukkaros sind Reste verschiedener Phasen der Flächentieferlegung dokumentiert. Diese Relikte finden sich sowohl an den Außen- wie den Innenhängen des Brukkaros und auch am halbkreisförmig Becken des "Balkons" an der Nordflanke.

So existieren Spuren des Rumpfflächenniveaus, auf dem das Zentralbecken des "Kraters" stehengeblieben ist, auch an den Außenhängen.

Die Flächenbildung erfolgte unabhängig von den betroffenen Gesteinen, die Kappung zieht sich gleichermaßen durch Brukkarosschichten, Siltsteine und quarzitisches Sandsteine[Ste96].

Das ringförmige Gipfelplateau des Brukkaros, das in 1590 - 1600 m Höhe um das zentrale Becken liegt, besitzt noch Flächencharakter:

Die Dachfläche ist in Brukkaros-Schichten ausgebildet, die steil nach innen einfallen. Sie wird durch mehrere Flächenpässe gegliedert[Kol92b]. Es fällt die fast symmetrische Neigung der Innen- und Außenhänge in den Höhenbereichen zwischen 1200 und 1500m auf.¹ Die Morphologie der Hänge scheint ebenfalls durch exogene Prozesse angelegt worden zu sein[Kol92c].

Beckenentstehung Während der Entstehung der die heutige Dachfläche bildenden Rumpffläche durch tropische Flächenbildung muß die heute exi-

¹(Siehe 2.7)

stierende Senke noch mit Material gefüllt gewesen sein. Erst später kann sich die Senke durch exogene Prozesse als intramontanes Becken gebildet haben[Kol92c].

Während der Periode vulkanischer Aktivität lag die damalige Landoberfläche über dem erhaltenen Gipfelniveau, da dieses schon Brukkarosschichten schneidet. Die zeitliche Fixierung kann lediglich aufgrund der Einordnung der vulkanischen Aktivität geschehen. Diese erfolgte in der Oberkreide.

Die jüngeren, eingetiefteren Flächenniveaus müssen deswegen im Tertiär gebildet worden sein. Die Ausbildung des intramontanen Beckens mit einer mittleren Höhe von 1230-1240 m und des gering tiefer gelegenen "Balkons" auf 1200-1210 m kann mit dem mittleren Tertiär angesetzt werden[Kol92c]. Später ging die Tieferlegung der umgebenen Ebene weiter, die Becken verblieben aber auf ihren alten Niveaus, bis auf die Entwässerungslinien, die auf die Tieferlegung des Vorfluters reagierten. Das Resultat präsentiert sich heute als eine Wasserfallstrecke an der Hauptentwässerungslinie vom Süden des Becken hin zur Ebene.

Das jüngste Flächenniveau liegt in knapp 1100 m Höhe. Es entspricht auch der Höhe der benachbarten Outlier-Plateauberge.

Das Niveau ist gekennzeichnet durch die Auflage einer mehrere Meter mächtigen, ebenen Silcrete-Decke, die über einer stark chemisch erodierter Zersetzungszone der gekappten Gesteine gebildet ist. Die Zeit der Silcrete-Bildung wird mit dem Miozän angegeben, was dem Mindestalter der Fläche entspricht[Kol92c]. Auf dem Niveau sind flächenhaft verwitterungsresistente Reliktschotter eines ehemaligen, nicht in die Rumpffläche eingetieften, tropischen Flußsystems abgelagert. In dieser Periode war der Gross-Brukkaros schon 500 m höher als die Rumpffläche und wurde wahrscheinlich im Osten und Westen von diesem Flußsystem umflossen. Es kann sich dabei um einen jungtertiären Vorgänger des heutigen Fish-Rivers gehandelt haben, da dessen quartäre Terrassen schon eine Reliktschotterstreu aufweisen[Kol92c].

In der Folgezeit wurde die Rumpffläche mit Ausnahme von mesaförmigen Plateaus wegerodiert. Erhaltene Aufschlüsse belegen intensive chemische Verwitterung und Flächenspülung als gestaltende Prozesse. Dabei wurden die untersten Bereiche der Außenhänge des Brukkaros angelegt. [Kol92c] Die zentrifugale Zerschneidung dieser Glacisrampen durch Flächenzerstörung kann erst eingesetzt haben, als der Vorfluter (Paläo-Fish-River) auf dem heutigen Niveau lag. [Kol92c]

Damit kann die Anlage des Talnetzes frühestens im späten Tertiär geschehen sein und steht trotz der Ähnlichkeit des radialen Aufbaus nicht in Bezug zur Dykeanordnung²[Kol92c].

²Siehe 2.9

Die quartären Klimaschwankungen verursachten diverse ineinander verzahnte Reliefgenerationen an den Hängen und im Glacis.

Im Brukkarosumland können so auch mehrere Schwemmfächergenerationen anhand von wechselnder Stärke der Materialfracht ausgewiesen werden. Diese Akkumulationen sind teilweise bis zu 6 m tief stark mit Kalk angereichert, wurden in Folge wieder zerschnitten, und bilden heute niedrige Plateaus[Kol92c].

Das jüngste Kolluvium in den Gerinnebetten und auf der Nama-Ebene besteht aus von den Hängen abgespültem Feinmaterial. Eine Alterseinordnung kann bedingt durch paläolithische und neolithische Artefakte erfolgen, die der heutigen Rumpffläche aufliegen bzw. in Gerinneakkumulationen gefunden wurden[Kol92c].

Die flach ansteigenden Glacisrampen der Außenhänge reichen bis auf die Höhe des intramontanen Beckens[Kol92c].

Es überlagern sich mehrere Hangschuttdecken, Schuttfächer und Bergsturzmassen als Bedeckung des Anstehenden mit quartärem Material[Kol92c].

Seit dem späten Tertiär treten die exogenen Einflüsse in den Hintergrund, während die Gesteinsunterschiede und die Neotektonik verstärkt in den Vordergrund treten. Effekte der Neotektonik zeigen sich in mesoskaligen Verbiegungen und Verwerfungen von mehreren Metern Differenz. Anhand einer Verwerfung auf dem Silcrete-Plateau ist belegt, daß diese Phase von Aktivität erst nach dem Miozän abgelaufen ist[Kol92c].

2.8 Intramontanes Becken

In der Aufnahme durch Stachel et al.[Kol92c] wird die in der intramontanen Senke befindliche Abfolge als aus Debris- und Mudflow-Ablagerungen, fluviatilen und lakustrinen Sedimenten aufgebaut beschrieben. Die Sedimente wurden in der einsinkenden Depression abgelagert nachdem die Eruptionsphase die die Dykes und Schlote aufgebaut hatte. Dabei wurden mehrere ineinander verzahnte Fan-Delta-Sequenzen sedimentiert. Die klastischen Bestandteile deuten auf Einschüttung von allen Seiten hin[Kol92c]. Die Sedimentlagen wurden durch Fällung von Kieselsäure stark silifiziert.

2.9 Karbonatitschlote und -Dykes

Der Gross-Brukkaros wird von mehr als 70 Vulkanschlotten umgeben, bei denen es sich in der Mehrzahl um Karbonatite und einige Kimberlite handelt. Die Schlote dehnen sich auf Durchmesser von bis zu 300 m und Höhen von

maximal 80 m über der Nama-Ebene aus. Ihr Erosionsniveau liegt abhängig von der jeweiligen Lage zum Gross Brukkaros zwischen 50 bis 300 m unter der ehemaligen Landoberfläche.

Die Schlotfüllungen setzen sich aus vulkanischen Brekzien mit unterschiedlichen Nebengesteinsanteilen und schwankenden Matrixanteil zusammen.

Vereinzelte intrusive Karbonatitdykes und -plugs resultieren aus der letzten Förderungsphase[Kol92a].

Die Schlote befinden sich in der Regel auf älteren Karbonatitdykes. Die mehr als 100 Dykes befinden sich in maximal 10 km Abstand zum Kraterrand des Gross Brukkaros.

Die Breite der Dykes reicht von feinsten Strukturen bis hin zu einem halben Meter, was auf die Viskosität des Magmas zurückzuführen ist[Kol92a].

Die meisten Dykes weisen eine radiale Orientierung auf, die auf den Gross Brukkaros und die "Balkonstruktur" ausgerichtet ist. Dabei treten drei Gruppen von Dykehäufungen auf. Diese sind zu einem sternförmigen Muster angeordnet. Nach Kurzlaukis und Lorenz [Kol92a] könnte die Struktur entstanden sein als die karbonatitische Magmaintrusion das Deckgebirge zerbrach. Die Dykes sind geringfügig älter als die Brukkarosschichten. [Kol92a]

2.10 Hangschutt

Auf den Brukkaroshängen wie auf den Outlier-Bergen können bis zu vier Generationen von Hangschutt identifiziert werden.

Die älteste Generation ist nur in Taschen an den Brukkaroshängen vorhanden und setzt sich aus gut gerundeten Kernsteinen zusammen, die in einem Milieu chemischer Verwitterung im Tertiär entstanden sein müssen.

Die Böden, die zu den Schuttgenerationen gehört haben, sind entweder abgetragen worden, oder wurden mittels äolisch verfrachteten Kalziumkarbonat verfestigt.

Die jüngste Schuttgeneration setzt sich aus kantigen Gesteinsfragmenten als Produkt der vorherrschenden physikalischen Erosion zusammen. [Ste95, SB96]

2.11 Entwässerungsnetz

Aufgrund der orographischen Höhendifferenz ist der Brukkaros das Liefergebiet für die Sedimentfracht der weiteren Ebenenentwicklung und prägt auch die Form des bestehenden Entwässerungsnetzes. Das intramontane Becken wird über einen einzigen Ausgang entwässert, während von den unteren,

äußeren Hängen ein radiales Entwässerungsnetz zum Umland hin existiert. Der rezente Input des Brukkaros zur Morphodynamik beschränkt sich auf geringe Schuttverfrachtung und ausgewehtes, feinkörniges Material von den Hängen.

Das den Brukkaros umgebende radiale Entwässerungssystem wurde im Quartär gebildet. Seitdem sind die Niederschläge rückläufig, die Menge des verfügbaren Oberflächenwassers nimmt ab.

Von den Flüssen, die vom Brukkaros ausgehen, erreicht keiner mehr die ehemalige Entwässerungsbasis, das Fish River System. Die Folge ist der Wechsel zu einer endorheischen Situation. [SB96, Ste96, Kol92c]

2.12 Endpfannen

Die rezente Entwässerungsbasis des Brukkaros-Gebietes besteht aus zahlreichen endorheischen Pfannen auf der Nama-Ebene. Die Pfannen setzen sich aus Akkumulationen von verfrachtetem Tonstein- und quarzitischem Material zusammen. Charakteristisch ist dabei die geringe Zufuhr an Sedimentfracht, was sich durch vorhergegangene Bodenerosionsprozesse erklärt.

Die Stärke des Sand- und Schluffhorizontes der Pfannen liegt zwischen 2 und 20 cm.

Morphodynamisch sind die Pfannen mit der aktiven Generation der alluvialen Fächer und Entwässerungskanäle verbunden, wobei ein Gleichgewichtszustand zwischen Eintrag durch Flutereignisse und Abtrag in der Trockenzeit herrscht.

Auf der Ebene kommt es zu keiner Infiltration von Oberflächenabfluß in die unterliegenden Sedimente, da knapp unter der Oberfläche eine dünne Schicht von schluffigem und lehmigem Material bei Schichtflutereignissen abgelagert wird, die als Isolation dient. [Kol92c, Ste96, SB96, Kol92b]

2.13 Paläodünen

Die Bildung von an Pfannenrändern, episodischen Pfannekanälen und Flußbetten lokalisierten Paläodünen erfolgte in einer Periode mit höherer Sandversorgung. Dafür war ein stärkerer Oberflächenabfluß und damit stärkere Förderung der die Pfannen speisenden Kanäle als heute notwendig. An die Phase der Dünenbildung schloß sich eine Periode morphodynamischer Stabilität an, begleitet von Bodenbildungen auf den Dünenkörpern.

Die heutige äolische Aktivität beschränkt sich auf Remobilisierung einiger Paläodünenbögen aufgrund von Ziegenbeweidung und sukzessiver Windero-

sion [Ste96].

2.14 Karstformen

Die Genese von exhumierten, extremen Karst-Mikro- bis Mesoformen auf Teilen der Nama-Ebene, in denen Dwyka-Tillit durch Flächenbildung aufgeschlossen ist, wird noch diskutiert[Kol92c]. Während man die Tillit-Matrix in größerer Entfernung vom Gross-Brukkaros fast kalkfrei vorfindet, ist ihr Kalkgehalt in einer Entfernung von mehr als zehn Kilometern Radius um den Berg signifikant erhöht, was die betroffenen Tillite sehr erosionsanfällig macht. Ein Zusammenhang mit der schon genannten karbonatitischen Aktivität im Bereich um den Brukkaros ist möglich. Im betroffenen Gebiet weisen teilweise auch Nama-Sande und Silt-Steine sekundäre “Verkalkung” auf, jedoch ohne sich in direkter Nähe von Karbonatit-Dykes zu befinden[Kol92c, SB96].

Abbildung 2.2: Die Genese des Gross Bruckaros (nach Stachel [SLS94])

Abbildung 2.3: Luftaufnahme der intramontanen Senke (nach Stachel[SLS94])

Abbildung 2.4: Foto-Komposit: Blick auf die äußeren(links) und inneren(rechts) Hänge des Gross Brukkaros[Ste97].

Abbildung 2.5: Aufnahme von Westen: Der erhaltene Flächencharakter der Gipfelregion ist sichtbar[Ste97].

Abbildung 2.6: Blick über die intramontane Senke[Ste97].

Abbildung 2.7: Anordnung der Karbonatitdykes um den Gross Brukkaros[SLS94].

Abbildung 2.8: Blick von Westen auf den Gross Brukkaros[Ste97].

Abbildung 2.9: Blick von Süden auf den Gross Brukkaros[Ste97].

Abbildung 2.10: Blick von Norden auf den Gross Brukkaros[Ste97].

3

Aspekte der Fernerkundung

“Fernerkundung ist die Wissenschaft, durch berührungsfreie Messung Information über Objekte zu erhalten, ohne mit den Objekten in Kontakt zu kommen, und die zugehörige Datenverarbeitung.” [Win96]

3.1 Physikalische Grundlagen

Prinzipiell zeichnen Fernerkundungssysteme Energie auf, die von der Erdoberfläche abgesendet wird. Jedoch führt die selektive Durchlässigkeit der Erdatmosphäre (Atmosphärische Fenster), Streuungseffekte innerhalb der Atmosphäre, sowie der jeweilige Informationsgehalt dazu, daß gewisse Wellenbereiche nicht betrachtet werden. Die meisten Anwendungen konzentrieren sich deswegen auf das sichtbare Licht, den angrenzenden infraroten Teil des Spektrums und Mikrowellen[Ric93].

3.1.1 Elektromagnetische Wellen

Die Energie, die das Fernerkundungssystem erreicht, liegt in Form von elektromagnetischen Wellen unterschiedlicher Art vor. Für deren Erzeugung gilt:

“Elektromagnetische Strahlung wird erzeugt durch zeitliche Veränderung der Intensität oder Richtung des elektrischen oder magnetischen Feldes.”[Win96]

Das elektromagnetische Spektrum

Strahlung kann von einem Objekt entweder durchgelassen, reflektiert oder absorbiert werden. Absorption führt dem Medium Energie zu (Erwärmung),

bei Reflektion wird die Energie wieder abgestrahlt, bei Durchlässigkeit (Transmission) läuft sie durch Objekt hindurch. Bei Wellenlängen kleiner als $3 \mu m$ spricht man vom Reflexionsbereich des elektromagnetischen Spektrums, eingestrahlte Energie wird von den Objekten der Erdoberfläche reflektiert. Wellenlängen größer als $3.0 \mu m$ bilden den Emissionsteil des Spektrums, die Energiestrahlung erfolgt aus dem Objekt und entspricht abgestrahlter Wärme [Win96].

3.1.2 Sichtbares Licht

Dieser Bereich des Spektrums (VIS) wird vom Menschen als Farbinformation wahrgenommen und erstreckt sich von $0.38 - 0.72 \mu m$ [Win96].

Bezeichnung	Bereich
Blau	$0.4 - 0.5 \mu m$
Grün	$0.5 - 0.6 \mu m$
Rot	$0.65 - 0.7 \mu m$

3.1.3 Infrarot

Dem sichtbaren Licht schließt sich der im allgemeinen als "Infrarot" (IR) bezeichnete Abschnitt an. Es kann in thermisches- und Reflexionsinfrarot geteilt werden. Eine alternative Beschreibung erfolgt durch die Trennung in nahes, mittleres und fernes IR. Dabei ist mit der "Entfernung" die Distanz zum sichtbaren Licht gemeint [Win96].

Bezeichnung	Bereich
Reflexions-IR	$0.72 - 3.0 \mu m$
Thermisches IR	$7.0 - 14.0 \mu m$
Nahes IR	$0.72 - 1.3 \mu m$
Mittleres IR	$1.3 - 3.0 \mu m$
Fernes IR	$7.0 - 15.0 \mu m$

3.1.4 Mikrowellen

Abhängig von der gewünschten Anwendung wird unter Mikrowellen der Ausschnitt aus dem Frequenzspektrum zwischen 0.3 und 300 Ghz verstanden [Sch93].

Band	Frequenz (GHz)	Wellenlänge (cm)
P	0.225-0.390	133-76.90
L	0.390-1.550	76.9-19.3
S	1.550-4.20	19.3-7.1
C	4.20-5.75	7.1-5.2
X	5.75-10.90	5.2-2.7
K	10.90-36.0	2.7-0.83
Ku	10.90-22.0	.
Ka	22.0-36.0	.
Q	36.0-46.0	0.83-0.65
V	46.0-56.0	0.65-0.53
W	56.0-100.0	0.53-0.30

Abbildung 3.1: Übersicht über das elektromagnetische Spektrum, die atmosphärischen Absorptionsbanden und die Sensorbandbreiten von LANDSAT TM und ERS-SAR[Deu96].

3.2 Datenerfassung

Allgemein werden mehrere Arten von Aufzeichnungssysteme unterschieden. In dieser Arbeit wird auf Sensorentypen eingegangen, die entweder auf Flugzeugen oder nicht-geostationären Satelliten stationiert sind. Es wird weiter zwischen aktiven und passiven Sensoren unterschieden.

3.2.1 Plattformen

Flugzeuge Flugzeuge sind als Plattformen relativ preiswert, kurzfristig verfügbar und können in geringer Höhe operieren. Im Vergleich zu Satellitenplattformen ist das verfügbare Beobachtungsfeld kleiner, die Sensorauflösung jedoch in der Regel höher.

Satelliten Die im Weiteren betrachteten Systeme umlaufen auf sonnensynchronen Orbits die Erde: Mit einer konstanten Periode von einigen Tagen wird ein zu betrachtender Punkt auf der Erdoberfläche zur gleichen Tageszeit beobachtbar, solange keine Bahnveränderungen vorgenommen werden.

3.2.2 Aufzeichnungsverfahren

Bei den Aufzeichnungsverfahren kann durch die Art der erzeugten Datensätze zwischen analogen und digitalen Verfahren unterschieden werden. Es wird nur auf digitale Verfahren eingegangen, wenn nicht anders angegeben.

Analoge Prozesse haben eine kontinuierliche Ausgabe, während digitale Verfahren diskrete Daten liefern.

Für aktive und passive Sensorsysteme wird exemplarisch je ein Sensor im Detail vorgestellt.

3.2.3 Passive Systeme

“Passive Systeme benutzen die elektromagnetische natürliche Strahlung, die direkt oder indirekt vom Objekt ausgeht” [Win96]

Passive Systeme senden selbst kein Signal aus und sind auf andere Beleuchtungsquellen angewiesen, damit sind sie aber gleichermaßen anfällig für Informationsausblendung wie etwa durch Dunkelheit und Wolken. Beispiel: Photographie.

Luftbilder

Dieses analoge Datenmedium kann mittels Scanner digitalisiert und mit Bildverarbeitungsverfahren zweckentsprechend verwendet werden. Es ist in der Vergleichsübersicht über die einzelnen Sensoren aufgeführt.

Abbildung 3.2: Darstellung der LANDSAT Plattform [Deu96].

Der LANDSAT Thematic Mapper

Der Thematic Mapper (TM) ist ein mechanischer Scanner, der in sieben Spektralbereichen aufzeichnet. Sechzehn Zeilen werden parallel eingelesen, entsprechend einem 480 m Streifen quer zur Flugrichtung.

Eingehende Strahlung wird von einem oszillierenden Scanspiegel reflektiert und fällt auf Signaldetektoren, die ein variierendes elektrisches Signal ausgeben, korrespondierend mit der Energie, die über die Breite der Scanzeile den Spiegel erreicht.

Die optische Apertur des TM und seiner Detektoren ist so angelegt, daß zu jedem Zeitpunkt jeder Detektor einen Oberflächenabschnitt von 30 x 30 m wahrnimmt. Danach wird das Signal in 8 bit¹ Integerwerte digitalisiert.

¹Zahlenwerte von 0 bis 255

LANDSAT Thematic Mapper

Orbit:	Sonnensynchron
Höhe:	705 km
Inklination	98.2 - Polarnah
Aufzeichnungsbreite	185 km
Wiederholung:	16 Tage
Überflug	9:45 Uhr am Äquator
Radiometrische Auflösung	8 bit
Bildgröße	185 x 172 km, 5760 Zeilen x 6928 Pixel
Datenmenge:	246 Mbyte Vollszene
In Operation:	Seit 1984

(Nach Winter[Win96])

Sensorspezifikation des LANDSAT Thematic Mapper

Typ	Wellenlänge in Micron	Auflösung
1 VIS (blau)	0.45 - 0.52	30 * 30 m
2 VIS	0.52 (grün) - 0.60	30 * 30 m
3 VIS (rot)	0.63 - 0.69	30 * 30 m
4 Refl IR	0.76 - 0.90	30 * 30 m
5 Refl IR	1.55 - 1.75	30 * 30 m
7 Refl IR	2.08 - 2.35	30 * 30 m
6 Thermal IR	10.40 - 12.50	120 * 120 m

(Nach Winter[Win96])

Verzerrungseffekte

Durch die gegebene Orbithöhe treten Verzerrungseffekte bei der Pixelgröße auf. Durch die idealisierte Kugelgestalt der Erde beschreiben die bei einem Scanvorgang aufgenommenen Pixel weit ab vom Nadir mehr Fläche als die Pixel am Nadir selbst. Dieser Effekt läßt sich durch automatisierte Entzerrungsverfahren ausgleichen.

3.2.4 Aktive Systeme

“Aktive Systeme enthalten eine Energiequelle, die die Erdoberfläche künstlich bestrahlt” [Win96]

Im Gegensatz zu passiven Systemen emittiert ein aktives System ein bestimmtes Signal, dessen Reflexion es selbst auffängt. Es wird genauer auf aktive Mikrowellensensoren eingegangen.

Beispiel: Echolot bei Fledermäusen und Walen

Radarsensoren

Radarsensoren beleuchten aktiv die betrachtete Szene mit Mikrowellen. Die reflektierte Energie, die den Sensor erreicht, hängt von den elektromagnetischen Charakteristika des Ziels, dessen Oberflächenbeschaffenheit und seiner Geometrie im Vergleich zur Wellenlänge ab. Die Bildinterpretation von Radardaten setzt eine Visualisierung der empfangenen Echos als Raumobjekte voraus.

Generell wird zwischen Radarsystemen mit realer Apertur (Real Aperture Radar “RAR”) und Systemen mit synthetisierter Apertur (Synthetic Aperture Radar “SAR”) getrennt [Sch93, Mel92, Ben96].

Geometrisches Auflösungsvermögen

Die geometrische Auflösung des Fernerkundungsziels ist ein wichtiger Parameter für die Wahl eines Radarsensors für eine bestimmte Aufgabe. Es werden kurz die Hintergründe eruiert, die bei RAR-Systemen die Auflösung bestimmen [Ben96, Sch93, Mol97]:

Es sei δ_x die Wellenamplitude eines Sensors mit Apertur A in einer Distanz F vom Aufnahmeobjekt bei einer Wellenlänge λ .

Dann ist δ_x die kleinste geometrische Einheit, die mit den gegebenen Parametern A, F, λ aufgelöst werden kann.

$$\delta_x = \frac{\lambda * F}{A} \quad (3.1)$$

Daraus folgt, daß bei steigender Distanz die Auflösung δ_x abnimmt.

Bei flugzeug- und satellitengestützten RAR-Systemen sind meist λ und F vorgegeben. Um das Auflösungsvermögen zu beeinflussen, muß A vergrößert werden. Die Baugröße gibt dabei Einschränkungen vor.

Eine Verbesserung der Auflösung ohne Vergrößerung der Apertur bietet sich durch Einsatz eines Systems mit synthetischer Apertur.

SAR-Sensoren

Nach Benz[Ben96] führte C.Wiley das erste Radarsystem mit sogenannter synthetischer Apertur 1953 unter der Bezeichnung doppler beam sharpening (“Doppler Strahl Schärfung”) ein.

Wenn der ausgestrahlte Impuls kohärent² ist, d.h. aus einer Welle mit gleicher Phase besteht, können auch mehrere räumlich entfernte Strahler zur “Beleuchtung” des Terrains seitlich zur Flugrichtung benutzt werden.

Abbildung 3.3: Darstellung des SAR-Prinzips[Sch93].

Es sei D' die Distanz zwischen zwei derartigen Strahlern, mit:

$$D' = 2\delta_x \quad (3.2)$$

. In 3.1 substituiert 3.2 nun A und liefert die synthetische Auflösung .

$$\delta_{x'} = \frac{\lambda * F}{2\delta_x} \quad (3.3)$$

Nach nochmaliger Substitution von δ_x in 3.1 und Kürzen bleibt :

$$\delta_{x'} = \frac{A}{2} \quad (3.4)$$

Damit entspricht die Auflösung eines SAR-Systems der Hälfte der Apertur, unabhängig von den anderen Parametern.

Energieverluste und Rauschen bei langen Signallaufstrecken beschränken allerdings diese theoretischen Überlegungen in der Anwendung.

Bei einem kohärent ausgestrahlten Signal führt die relative Bewegung zwischen der Aufnahmeplattform und dem angestrahlten Objekt an einer Position (R,x) zu einer signifikanten Doppler-Verschiebung f_d :

²In SAR-Systemen werden die Wellen entweder horizontal (H) oder vertikal (V) polarisiert gesendet und empfangen. [Mel92]

$$f_d = 2 \frac{v \sin \Omega_0}{\lambda} \approx 2 \frac{v}{\lambda R} x \quad (3.5)$$

mit Ω_0 der Winkel des Vektors R , x als Azimuthposition und v Geschwindigkeit der Plattform. Der Hin- und Rückweg des Signals im aktiven System führt zur Einführung des Faktors 2 in 3.5. Das Spektrum des reflektierten Signals ist verschoben, abhängig von der Position x des Reflektors zur Überflugposition.

Die Echos unterschiedlicher Objekte summieren sich zu einem Gesamtecho der beleuchteten Region.

Der Empfänger des Radarsystems demoduliert, digitalisiert und speichert diese Rohdaten. Die off-line Verarbeitung der Daten durch den "SAR-Prozessor" erzeugt daraus Radarbilder.

SAR-Datenprozessierung: Dabei wird die Frequenzmodulation des Signales entfernt. Weiter werden Filterungen angewendet, um die Bildinformationen zu gewinnen.

Die folgende Datenprozessierung besteht aus der Anwendung von Fourierfilterungen³ und führt erst zur Entstehung eines Bildproduktes[Sch93, Ben96].

SAR-Daten-Bilder

Rohdaten Jedes Objekt in der beleuchteten Fläche trägt zum empfangenen Echo bei. Die kleine reale Antennenöffnung defokussiert dabei die einzelnen Objekte extrem. Somit ist jedes empfangene Einzelecho eines Zeitintervalles die Summe vieler kleiner Reflexionen von vielen Objekten. In der Theorie entspricht das Signal einer Gauss-Verteilung.

Jedoch treten systematische Systemfehler auf. Dominante Punktziele beeinflussen die Verteilungsform. Diese Störfaktoren sind mittels einer passenden Verteilungsanalyse extrahierbar[Ben96].

Einfluß des Depressionswinkels auf die Bilddarstellung Die relative Rauigkeit einer Oberfläche im Radarbild ist von der Steilheit des Depressionswinkels (depression angle) abhängig. Steile Depressionswinkel bieten dabei bessere Unterscheidungen der Geländerauhigkeit[Ben96].

Fehler in SAR-Bildern Auch unter guten Aufnahmebedingungen treten mehrere Fehlerquellen bei der Prozessierung von SAR-Daten zu Bildprodukten auf:

³Siehe auch 4.3.4

Kleine Objekte können durch die Seitenreflexion von größeren Nachbarzielen maskiert werden. Aber auch räumlich kleine Objekte mit sehr guten Rückstrahleigenschaften können über ihre Umgebung dominieren⁴. Filteranwendung wirkt verbessernd, doch wird die geometrische Auflösung herabgesetzt[Ben96].

Artefaktbildung Um ein Artefakt handelt es sich bei jedem Pixel im erstellten Radarbild, dessen Intensität nicht direkt einer Rückstreuinformation entspricht. Artefakte treten durch Rückstreuüberlagerung, Prozessierungsschritte, Speckle, sowie Speckle-Filterung auf[Mol97].

Speckle Die kohärente Operation des SAR selbst führt zur Störung der Auflösung. Interferenz schafft hochfrequentes Rauschen (“Speckle”), das im Bildprodukt als “Pfeffer-und-Salz-Effekt” auftritt. Der Speckle kann gemindert werden, indem die Länge der synthetischen Antenne in mehrere kleinere Einheiten zerteilt wird. Die unterschiedlichen ‘looks’ dieser Antennen werden dann getrennt aufsummiert[Ben96, Mol97].

Dabei muß zwischen Speckle-Reduktion und geometrischer Auflösung abgewogen werden[Ben96].

Auch kann durch den Filter-Prozeß die Radiometrie⁵ der Radarinformation verändert werden. Interpretationsergebnisse, die auf den Filterungsergebnissen basieren, können verfälscht sein, da die Signaturen nicht mehr den wirklichen Rückstreuereigenschaften der Oberfläche entsprechen[Mol97].

Die Speckle-Filterung verändert die Radiometrie: Für jede abgebildete Oberflächenart kann eine eigene Art von Speckle vermutet werden[Mol97]⁶. Die Analyse, wie die Oberflächen-Information im Speckle gefunden werden kann, ist derzeit Objekt der Forschung[Mol97].

Der Informationsgehalt des Speckle erstreckt sich über den gesamten Auflösungsbereich. Bei visueller Interpretation fallen meist nur die hell erscheinenden Anteile des Speckle auf.

Reliefverzerrungen Bei der Datenerfassung kommt es infolge der Rücklaufzeit des Echos bei der Schrägaufnahme zu geometrischen Verzerrungen im

⁴Beispiel: Eine auf einer verschneiten Ebene deponierte Getränkedose kann bei Flugzeug-SAR-Daten deutlich identifiziert werden[Gei97]

⁵Radiometrie: Radiometrische “Auflösung”, Rückstreueigenschaften von Oberflächenelementen zuzüglich Verarbeitung durch den Prozessor der gesamten zum Bildprodukt verarbeiteten Datenmenge. Sie muß unterschieden werden von der Signatur von Einzelzielen im Radarbild.

⁶Es gibt keinen optimalen Filter, am besten wird das verrauschte Signal direkt prozessiert[ea89].

Bild. Im Relief treffen die Radarimpulse zuerst die Spitze der angestrahnten Objekte, anschließend deren Basis, so daß ein Verkippungseffekt durch eine scheinbare Verlagerung nach vorn auftritt (“Layover”). Ein weniger starker Effekt ist die scheinbare Stauchung von beispielsweise Hangflächen (“Foreshortening”). Flächen, die vom Sensor weggeneigt sind und deren Neigungswinkel größer ist als jener der einfallenden Radarstrahlen, werden nicht abgebildet. Es tritt ein Radarschatten (“shadow”) auf [Sch93].

Abbildung 3.4: Verzerrungseffekte bei SAR-Daten [Sch93].

Entzerrungsmöglichkeiten Bei aus dem Orbit aufzeichnenden SAR-Sensoren entsteht durch die Krümmung der Erdoberfläche eine weitere Fehlerquelle. Um die geometrischen Verzerrungen auszugleichen, bieten sich Entzerrungsanwendungen an. Dabei ist die benötigte Genauigkeit bei der Annäherung an die reale Erdoberfläche relevant. Eine triviale Möglichkeit ist die Entzerrung auf eine Kugeloberfläche. In der Praxis kann eine akzeptable Entzerrung mittels eines Ellipsoiden ausgeführt werden, welcher besser der realen Form des Planeten entspricht. Ellipsoide sind abstrakte Konzepte, die nicht orographischen Realitäten der Erdoberfläche entsprechen. Ein weiterer Schritt hin zur Realität ist der Einsatz eines Geoiden, eines dreidimensionalen Modells der Gravitationssituation auf der Erde.

Das beste Ergebnis läßt sich mit digitalen Geländemodellen möglichst hoher Auflösung erzielen.

Abbildung 3.5: Modelle der Erdoberfläche: Ellipsoid, Geoid und Topographie[Sch93].

Digitale Geländemodelle

Topographische Informationen über die Erdoberfläche werden in verschiedenen Formaten als digitale Datensätze gespeichert. Es können Vektorformate und Rasterformate eingesetzt werden. Die meisten digitalen Geländemodelle (DGM) sind in Rasterform angelegt und zu geographischen Koordinaten referenziert. Die Auflösung der Rasterzellen wird in Bogensekunden oder Bogenminuten angegeben. Die Höheninformation wird meist metrisch mit Kodierung in 16 bit Integern⁷ angegeben[Sch93].

SAR-Interferometrie

Interferometrie benutzt die Phaseninformation zweier komplexer SAR-Szenen zur Generierung von digitalen Geländemodellen oder zur Messung von Veränderungen im Terrain.

Die Phasen eines komplexen SAR-Bildes bestehen aus

- einem Term, der proportional zum Verhältnis zwischen dem doppelten Weg der elektromagnetischen Welle und der verwendeten Wellenlänge ist.
- einem weiteren Term, der die Phasencharakteristik beschreibt, die aus den physikalischen Eigenschaften der Rückstrahler innerhalb einer Auflösungszelle resultiert und nicht bekannt ist⁸.

Wenn zwei derartige Datensätze des gleichen Gebietes vorliegen, kann mittels Differenzbildung die Phasensignatur der Auflösungszelle eliminiert werden.

⁷Darstellbare ganze Zahlen: 0 - 65536

⁸Die Rückstrahlung dieser unter dem Auflösungsvermögen liegender Objekte ist ebenfalls für den Speckle verantwortlich

Der wichtige Parameter ist die sogenannte “baseline”, der räumliche Abstand zwischen den beiden Sensoren[Sch93].

Durch den “Shape-from-Shading”-Ansatz [FH94] wird ein Zusammenhang zwischen dem Grauwert eines Pixels einer SAR-Szene und der Höhendifferenz der durch das Pixel beschriebenen Fläche hergestellt. Für die Prozessierung werden Vergleichshöhenwerte aus einem niedrig auflösenden DGM benötigt. Im Resultat sind DGM-Maschenweiten von bis zu 20m Auflösung möglich. Nach Ermittlung des DGM steht einmal dieses selbst für Interpretationsverfahren zur Verfügung. Es können jedoch auch weitere SAR-Szenen mit ihm geländekorrigiert werden, die dann ebenfalls nutzbar werden[ESA89, FH94, Geu94].

Abbildung 3.6: Darstellung der ERS Plattform[Deu96].

Der ERS SAR Sensor

Der ERS SAR Sensor ist ein SAR-Sensor im C-Band mit VV-Polarisation, der von der ESA auf den beiden Plattformen ERS⁹-1 und ERS-2 eingesetzt wird.

ERS Bahndaten

Orbit:	Sonnensynchron
Höhe:	785 km
Wiederholung:	35 Tage
Inklination:	98.52 Grad
Aufzeichnungsbreite:	80km (100km)
Sensor Typ:	SAR in VV Polarisation
Depressionswinkel:	23 Grad
Pixelgröße:	30 * 30 m
Radiometrische Auflösung:	5bit Rohdaten
Bildgröße	100 * 100 km, 5000 Zeilen * 6300 Pixel
Band	C-Band 5.3 GHz = 5.66 cm
Bandbreite	15.55 Mhz, VV-Polarisation

Bei den auf den ERS-Satelliten eingesetzten Sensoren wird je eine Vollszene

⁹(European Research Satellite)

aus 4 Looks zusammengesetzt[ESA89, Sch93].

Datenformate Auf die von der ESA aus den SAR-Daten abgeleiteten Bildprodukte wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen, mit Ausnahme der für diese Arbeit relevanten Formate.

Ellipsoid Geocoded Image (GEC) Dieses Format ist auf eine Kartenprojektion rektifiziert, aber nicht geländekorrigiert. Die Daten wurden sensor-spezifisch kalibriert und korrigiert[ESA89].

Pixelgröße	12.5 * 12.5 m
Szenengebiet:	100 * 100 km nach Kartenraster gedreht
Szenegröße:	9000-12000 Pixel pro Zeile bei 9000-12000 Zeilen
Pixelauflösung	16 bits
Datensatzgröße	165-288 Mbytes
Lagegenauigkeit	besser als 100m in flachen Relief
Projektion:	UTM für Breiten zwischen ± 70 Grad
Ellipsoid:	WGS 1984
Benutzte Looks	3

Geocoded Terrain Corrected Image (GTC) Dagegen ist ein GTC Radarbild noch zusätzlich durch ein DGM auch geländekorrigiert worden[ESA89].

Pixelgröße:	12.5 * 12.5 m
Szenengebiet:	100 * 100 km nach Kartenraster gedreht
Szenegröße:	9000-12000 Pixel pro Zeile bei 9000-12000 Zeilen
Pixelauflösung	16 bit
Datensatzgröße	165-288 Mbyte
Lagegenauigkeit	besser als 50m
Projektion	UTM für Breiten zwischen ± 70 Grad
Ellipsoid:	WGS 1984
Benutzte Looks	3

3.2.5 Gegenüberstellung der Verfahren

Radarsensor	Luftbild	Optischer Scanner
aktives System	passives System	passives System
hoher Energieverbrauch des Mikrowellensenders	fast kein Energieverbrauch bei Bildaufzeichnung	geringer Energieverbrauch des Empfängers
Mikrowellen (kohärente Strahlung)	sichtbarer und IR-Bereich (diffus)	sichtbarer und IR-Bereich (diffus)
unabhängig von Wetter und Tageszeit	tageszeiten- und wetterabhängig	tageszeiten- und wetterabhängig
teilweises Eindringen in die Erdoberfläche	kein Eindringen in die Erdoberfläche	kein Eindringen in die Erdoberfläche
Seiten-/Schrägprojektion; Parallelperspektive	Zentralprojektion Zentralperspektive	Zentralprojektion Zentralperspektive
Auflösung unabhängig von Flughöhe (SAR) und Schrägabstand	Auflösung abhängig von Flughöhe und Optik	Auflösung abhängig von Flughöhe und Optik
keine gegenständliche Abbildung im Detail	gegenständliche Abbildung im Detail	fast gegenständliche Abbildung im Detail
Objekt nicht immer als solches erkennbar ⇒ schwierige Interpretation	Objekt als solches erkennbar ⇒ leichte Interpretation	Objekt je nach Auflösung als solches erkennbar ⇒ einfache Interpretation
Stereoaufnahmen möglich	Stereoaufnahmen möglich	Stereoaufnahmen möglich
nur Hell-Dunkel-Aufnahmen in digitaler Form	S/W- und Farbaufnahmen auf Film	S/W- und Farbauszüge /-aufnahmen und in digitaler Form
hohe Informationsdichte	hohe Informationsdichte	hohe Informationsdichte
teuere Daten für kleine Flächen	relativ preiswerte Daten für kleine Flächen	relativ preiswerte Daten für große Flächen
für viele Regionen hohe Datenverfügbarkeit	für viele Regionen hohe Datenverfügbarkeit	hohe Datenverfügbarkeit global
komplizierte Rohdatenverarbeitung	einfache Filmentwicklung	relativ einfache Rohdatenverarbeitung

(Nach [Mel92])

3.2.6 Vergleich von ERS-SAR und LANDSAT TM

Qualitativ unterscheiden sich die Systeme darin, daß TM in sieben Spektralbändern aufzeichnet, während ERS-SAR lediglich in einem arbeitet.

Hinlänglich des Auflösungsvermögens bietet der SAR-Sensor 12.5×12.5 m pro Pixel während LANDSAT TM abhängig vom Kanal 30×30 m, bzw. 120×120 m auflöst.

Dabei ist der Informationsgehalt eines Pixels bei beiden Systemen verschieden.

Bei TM entspricht ein Pixel sowohl einer Ortsinformation (Verortung, Lage des Pixels korrespondiert mit einer Flächeninformation) als auch der gesamten Information über den Inhalt dieser Fläche.

Dagegen repräsentieren SAR-Pixel in erster Linie eine Verortung. Die Information über die Qualität der repräsentierten Fläche liegt sowohl im Wert des Pixels selbst, wie auch in den Werten der umgebenden Pixel als Resultat der Aufbereitungsschritte der Radarechos.

3.3 Datenquellen

Als Quellen für Fernerkundungsdaten kommen sowohl staatliche Stellen wie das Militär und Vermessungsämter, sowie private Anbieter in Frage. In der Regel werden die Daten gegen eine Gebühr vertrieben und in unterschiedlichen Aufbereitungsstufen auf Magnetband oder CD-ROM versandt. Die Wertsteigerung eines Datensatzes durch Prozessierungsschritte erfolgt sprunghaft. Bei Datenquellen, die aufgrund nationaler Sicherheitsinteressen als sensitiv eingestuft werden, können bewußte Vergrößerungen des Datenmaterials auftreten, sofern sie überhaupt angeboten werden.

Durch die globale Vernetzung treten verstärkt Angebote von Datenspeichern im World Wide Web auf. Als Beispiel sei hier das ISIS-System [Mel92] der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt angeführt, welches einen online Daten-Browser bereitstellt, um effektiv Abfragen bezüglich der Verfügbarkeit von Sensordaten, Zeiträumen und Regionen auszuführen. Suchprozeduren können über Nutzung eines Thesaurus aus assoziativen Beriffsverknüpfungen bestehen, die gegebenenfalls auch Zusatzinformationen liefern.

Vereinfachte, bildhafte Daten werden dem Nutzer zur Orientierung zur Verfügung gestellt.

4

Aspekte der niederen Bildverarbeitung

Die niedere Bildverarbeitung (NBV) ist die Vorverarbeitung der vorhandenen Fernerkundungsdaten, um sie für die Interpretation durch einen Experten oder weiterführende Klassifikationsverfahren aufzubereiten. Diese Vorverarbeitung wird durch zwei Verfahrensweisen gekennzeichnet:

Es können radiometrische Korrekturen durchgeführt werden. Dabei wird der Kontrastumfang der Bildpunkte verändert. Ausgehend vom ursprünglichen Helligkeitswert eines Bildpunktes wird ein neuer Wert anhand von Algorithmen ermittelt. Derartige Operationen werden als Punktoperationen bezeichnet.

Zum anderen kann der räumlich-geometrische Charakter des Bildes verändert werden. Dann wird von geometrischer Korrektur gesprochen. Dabei handelt es sich um Operationen, die Bildrauschen dämpfen, oder zur Verstärkung und Hervorhebung von Strukturen, wie Kanten und Linien, dienen. Geometrische Korrekturverfahren ermitteln den neuen Helligkeitswert eines Bildpunktes anhand der Ausgangshelligkeiten in einer definierten Nachbarschaft von Bildpunkten[Ric93].

4.1 Datenformate

“Bildinformationen” können in mehreren Arten als Daten in einem Computersystem repräsentiert werden. Jede Art hat dabei ihre Eigenheiten betreffend den Speicherverbrauch, die auf ihr anwendbaren Operationen und die Visualisierbarkeit für einen menschlichen Anwender.

Vom Ansatz her wird in sogenannte Raster- und Vektordaten differenziert. Rasterformate werden verstärkt in der Fernerkundung eingesetzt, während

bei GIS- und CAD-Anwendungen Vektorformate favorisiert werden. Der Austausch zwischen Vektor- und Rasterdaten ist ohne Informationsverlust möglich[Xu93].

4.1.1 Vektorformate

Vektorformate beschreiben einen Bildinhalt anhand von Punkten, Linien und Flächen. Zu jedem Objekt werden die Punktkoordinaten seiner Kanten gespeichert. Im Vergleich zu Rasterformaten ist der Speicherbedarf in der Regel geringer. Für Zugriffe auf die einem Bildpunkt zugehörige Gesamtinformation ist jedoch ein Mehraufwand nötig.

Vektordarstellungen werden bei Geographischen Informationssystemen oft verwendet. Flächen, Linien und Raumpunkte werden dabei im Arbeitsprozeß anhand von Punktdaten aufgespannt, die aus Kartenwerken oder anderen Medien übertragen werden.

Ein Beispiel zur Organisation von Vektordaten ist die R-Tree-Hierarchie. Objekte werden durch ihre minimalen Umfangsrechtecke ("minimum bounding rectangles" (MBR)) als Knoten in einer Baumstruktur beschrieben[KAH96].

4.1.2 Rasterformate

Im folgenden werden die Fernerkundungsdaten, die für einen Bildpunkt zur Verfügung stehen, als mathematischer Vektor aufgefaßt. Deren Vektor setzt sich dabei aus der Menge aller zur Verfügung stehenden numerischen Werte über dem Bildpunkt zusammen. Diese einzelnen Werte werden im Weiteren als Skalare bezeichnet[Ric93].

Rasterformate zeigen die Bildpunkte prinzipiell als eine mehrdimensionale Matrix mit der Höhe und Breite des Darstellungsformates auf. Wenn die pro Bildpunkt vorhandene Information ein mehrdimensionaler Datenvektor ist, erhöht sich die Dimensionalität der Matrix entsprechend der Dimension des Datenvektors.

Einige Formate verwenden Kompressionsalgorithmen, um den Platzbedarf auf Speichermedien zu reduzieren. Ein Beispiel ist die Lauflängencodierung beim TIFF-Format[Ald95].

Es bieten sich mehrere Wege an, eine derartige Datendarstellung auf Datenträgern zu speichern. Hier wird nur auf die wichtigsten prinzipiellen Möglichkeiten eingegangen, in der Praxis existiert eine sehr große Anzahl an unterschiedlichen Implementierungen.

Byte Interleaved Pixels Bei diesem Verfahren wird der komplette Datenvektor eines Bildpunktes Skalar für Skalar auf dem Datenträger abgelegt.

Darauf folgen die Daten des nächsten Bildpunktes. Ohne Sprünge im Datensatz kann man direkt alle Skalare eines Vektors hintereinander lesen[Env94a].

Byte Interleaved Lines Hier wird für eine vollständige Bildzeile jeweils der i -te Skalar aller Datenvektoren hintereinander abgelegt. ($i = 1 - n$, mit n als Dimension des Datenvektors). Darauf folgt der nächste Skalar aller Datenvektoren in dieser Zeile. Um einen Vektor vollständig zu erfassen ist es nötig, n mal im Datensatz zu springen, dagegen ist das Einlesen einer kompletten Zeile ohne Sprünge möglich[Env94a].

Byte Sequential Es wird ähnlich wie beim Byte Interleaved Lines-Prozess vorgegangen, jedoch werden hier für alle Linien und Spalten die i -ten Skalare aller Datenvektoren hintereinander geschrieben. Auch hierbei müssen n Sprünge ausgeführt werden, um einen einzelnen Datenvektor, oder auch eine zusammenhängende Bildzeile zu erfassen. Allerdings lassen sich kontinuierlich einzelne "Skalarebenen" einlesen. Bei einem RGB-Bild läßt sich so unabhängig voneinander, aber jeweils kontinuierlich, die Grün-Ebene, die Rot- und die Blau-Ebene einlesen[Env94a].

4.2 Datenvisualisierung

Um die Fernerkundungsdaten für das menschliche Auge sichtbar zu machen, müssen sie entweder auf einem Bildschirm oder in Form eines Ausdruckes dargestellt werden. Es wird ein Überblick über anwendbare Darstellungsarten gegeben:

4.2.1 Look Up Tables

Eine Look Up Table (LUT) ist ein Vektor mit der Dimension des Dynamikumfangs der Skalare der Datenvektoren. Zur Veranschaulichung genügt die Vorstellung einer Tabelle mit n Einträgen, wobei n die größte ganze Zahl ist, die als Skalar auftritt. Prinzipiell wird jeder in den Bilddaten vorkommende skalare Wert als ein Zeiger auf eine Position in der LUT verstanden. An dieser Position findet sich ein numerischer Wert, der dem Ausgabewert entspricht. Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil, daß für eine veränderte Datendarstellung nicht alle Originaldaten manipuliert werden, sondern lediglich die Einträge in der LUT verändert werden. [Win96]

4.2.2 Binärbilder

Die Darstellung beschränkt sich auf die Überführung der Eingangsdaten in binäre Information, die dementsprechend als Paar von kontrastierenden Farben, oder als Schwarz-Weiß-Bild dargestellt wird.

4.2.3 Grauwertbilder

Hier werden die Ausgangsdaten auf eine Palette von Grautönen abgebildet. Da die Zahl der vom Auge unterscheidbaren Graustufen beschränkt ist, bleibt auch die Dynamik dieser Darstellungsform eingeschränkt.

4.2.4 Farbdarstellung

Wenn die Eingangsdaten mehrdimensional sind, können die Skalarwerte jeder Dimension über eine eigene LUT dargestellt werden. Wenn drei dieser Ausgangsdatenlagen über additive oder subtraktive Farbmischung überlagert werden, sind Farbdarstellungen der Eingangsdaten möglich.

Echtfarbenbild

Es werden drei Datenebenen überlagert, wobei jede mit der dem Aufnahmesensor korrespondierenden Farbinformation gekoppelt wird.

Im Beispiel einer Rot-Grün-Blau-Darstellung (RGB) wird dem Blauanteil der Eingangsdaten die Blauinformation der Ausgangsdaten zugewiesen. Das gleiche gilt für die Rot- und Grün-Information.

Falschfarbenbild

Hier werden die Datenebenen mit einer anderen Farbinformation als ihrer ursprünglichen in bezug gesetzt. Dadurch tritt ein Verfremdungseffekt auf, und schon bei einer Vertauschung von Rot- und Grünanteil von RGB-Daten entspricht die Farbdarstellung des Resultates nicht mehr der ursprünglichen Farbinformation. Dieses Verfahren kann explizit genutzt werden, um Bereiche des elektromagnetischen Spektrums, für die das menschliche Auge nicht sensitiv ist, dennoch für den Betrachter darstellen zu können.

Abbildung 4.1: TM-Kanal 1 ungestreckt (links) und gestreckt (rechts).

4.3 Operatoren der NBV

4.3.1 Punktoperatoren

Histogrammoperationen

Das Histogramm eines Rasterbildes besteht aus der Menge der Summen aller vorkommenden Grauwerte. Es wird meist in Form eines Tabellendiagramms dargestellt, wobei auf der X -Achse das Grauwertspektrum aufgetragen ist, während die Säulenhöhen das Vorkommen der Werte im Bild angeben.

Histogrammstreckung Hierunter versteht man Operationen, bei denen die real im Histogramm vorkommenden Grauwerte gemäß einer Vorschrift über den gesamten Grauwertbereich umverteilt werden, wodurch ein neues Histogramm entsteht, und die Grauwertverteilung im Bildbereich verändert wird. Die Operation wird angewendet, um Grauwertbereiche mit kleinem Dynamikumumfang für die visuelle Bildinterpretation anschaulicher zu machen[Ric93]. Ein Beispiel ist in Abbildung 4.3.1 gegeben.

4.3.2 LUT-Operationen

LUT-Operationen können in der niederen Bildverarbeitung angewendet werden. So können durch Belegung der LUT mit lediglich zwei Ausgabewerten aus Grauwertdarstellungen Binärbilder erzeugt werden. Bei der Anwendung eines "Farbkeils" wird lediglich ein Intervall der LUT mit einem einheitlichen Wert versehen. Damit werden alle im Intervall liegenden Grauwerte markiert.

4.3.3 Kontext-Operatoren

Die Mitbetrachtung der Nachbarschaft ist naheliegend, wenn die räumliche Auflösung des Sensors die Entstehung von Mischpixeln fördert, d.h. Pixel, deren spektraler Informationsgehalt zwischen denen der Nachbarpixel (mit unbeeinflusster Information) liegen. Das Verfahren wird auch in der hohen Bildverarbeitung zur Interpretation eingesetzt und als *kontextsensitive Klassifikation* oder *Kontextklassifikation* bezeichnet[Ric93].

Präprozessierung Die Verwendung des Kontextbezuges erfolgt vor der Interpretation, um die Spektralinformation zu verändern oder zu verbessern. Es werden dafür Filterverfahren eingesetzt[Ric93].

Postprozessierung Nachdem eine thematische Interpretation stattgefunden hat, kann Kontextbildung über die thematische Information erfolgen[Ric93].

4.3.4 Filterverfahren

Filteroperationen verändern die Bildpunkte anhand ihres Kontextes. Es werden zwei Verfahren beschrieben, mit denen Filter angewendet werden können.

Filtermatrizen

Filtermatrizen sind die Realisierung von Faltungsoperationen, die auf Eingabedaten angewendet werden. Dies sind nicht-lineare lokale Operatoren[Ric93].

Es wird eine Zahlenmatrix der Größe $x * y$ definiert, die Zeile für Zeile und Spalte für Spalte über die Fläche des Bildes geschoben wird. Die Produkte aus aktuellem Pixelwert und "darüberliegendem" Matrixpositionswert werden ermittelt, summiert und als "Ausgabe" der Filteroperation für dieses Pixel interpretiert.

Daraus können unter anderem Hoch- und Tiefpaßfilter, sowie gerichtete Filter zur Extraktion von Linien aufgebaut werden. Eine Beispielanwendung findet sich in 12.8.2

Fourierfilterung

Die Transformation der Bilddaten in eine Darstellung im Fourierraum macht Filtertechniken möglich, die in der Ausgangsdarstellung nur schwer zu bewerkstelligen gewesen wären[Ric93].

Theorie Die *Fourier-Transformation* (F-T) ist eine eindeutige Abbildung. Sie ist durch die inverse F-T eindeutig umkehrbar[KZ95].

Durch die (diskrete) Fourier-Transformation wird ein Grauwertbild f in eine komplexwertige Matrix F umgewandelt, in der die Zusammensetzung des Eingangsbildes aus Schwingungsanteilen in verschiedenen Frequenzen dargestellt ist. Das Eingabebild f wird derart im Frequenzbereich dargestellt. Den $M*N$ Grauwerten $f(x, y)$ werden $M*N$ komplexe Bildwerte $F(x, y) = a + i*b$ zugeordnet, welche durch zwei $M * N$ Grauwertbilder F_1, F_2 repräsentiert werden können: das Bild F_1 für den Realteil a und das Bild F_2 für den Imaginärteil b .

Im fourier-transformierten Bild können die berechneten Werte unmittelbar als Merkmale interpretiert werden. Besonders interessant ist die F-T i.a. aber erst im Zusammenhang mit bestimmten Modifizierungen im Frequenzbereich und anschließender Rücktransformation ins Bildraster.

Wenn das Spektrum im Bildraster zentriert ist, entsprechen die Ecken der Matrix den hochfrequenten Anteilen von f . Dabei sind im Spektrum gewisse 'Hauptorientierungen' im Eingangsbild um 90 Grad gedreht.

Isolierte helle Stellen (peaks) repräsentieren einzelne Frequenzen, die im Ausgangsbild f häufig vertreten sind. Diese peaks können auf spezielle wellenförmige Störmuster hindeuten, die bei einer Filterung beseitigt werden können. Ein Beispiel zur Fourier-Transformation ist in Abbildung 4.3.4 gegeben.

Filterung Bei einer Null-Setzung niedrig-frequenter Anteile (Hochpaß) werden Detailinformationen hervorgehoben, bei einer Null-Setzung hochfrequenter Anteile (Tiefpaß) werden Detailinformationen verloren und das Bild erscheint unscharf.

Das Bild g ist dann das durch Fourier-Filterung aus f entstandene Bild.

Eine Faltung f mit einer Faltungsfunktion h kann auch so realisiert werden, daß zunächst für f und h die Fourier-Transformationen F und H berechnet, diese dann im Spektralbereich multipliziert werden und das Resultat mittels inverser Fourier-Transformation wieder in den Ortsbereich abgebildet wird[Ric93].

Eine Anwendung der F-T sind die Filterungsprozesse bei der Aufbereitung von SAR-Rohdaten im SAR-Prozessor.

Abbildung 4.2: TM-Kanal 7 in normaler Darstellung (links) und als F-T Spektrum (rechts)

4.3.5 Segmentierende Operatoren

Bereichswachstum

Das Verfahren basiert darauf, daß in Regionen der Darstellung ausgedehnte Zonen von identischen Pixeln erwartet werden. Von einem Startpunkt aus werden alle benachbarten Bildpunkte auf “Gleichheit” getestet. Wenn dies der Fall ist, werden sie zu einer Region zusammengefaßt. Prinzipiell kann das Verfahren sowohl als Breitensuche wie als Tiefensuche realisiert werden. [Ric93]

Laufängen-Komprimierung

Die Laufängen-Komprimierung kann außer zu Verdichtung von Datensätzen auch zur Segmentierung, der zeilen- oder spaltenweisen Zusammenfassung von Bildregionen und der effektiven Informationsübertragung in der Gastronomie verwendet werden[Ric93]. Dies wird durch Beispiele illustriert:

- Bildkompression: Es können aufeinanderfolgende übereinstimmende numerische Werte, im Zeilenraster zusammengefaßt werden. So wird eine Leerzeile von 10 Pixeln Breite von 00 – 00 – 00 – 00 – 00 – 00 – 00 – 00 – 00 – 00 zu 10 – 00 zusammengefaßt.
- Bildsegmentierung: Äquivalent wird die Zeile 10 – 10 – 10 – 6 – 6 – 6 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 wird zu drei “Regionen” reduziert: 3 – 10, 3 – 6, 5 – 5.
- Restaurantbeispiel: Ein paar Gäste an einem Tisch bestellen einer nach dem anderen Essen und Getränke: Die Bedienung reduziert die Bestel-

lung dann zu “Vier Brathähne¹, einmal trockenen weißen Toast und eine Cola”. (Nach [Gra96], verändert)

Baumverfahren

Quadtree Anders als beim Lauffängenverfahren erfolgt die Zusammenfassung in zwei Dimensionen. Der englische Begriff “Quadtree” (QT) kann im Deutschen mit “Quadrantenbaum”² wiedergegeben werden, in dieser Arbeit wird allerdings der Anglizismus zur Beschreibung beibehalten. [Hab87]

Beschreibung Da der Quadtreeaufbau durch sukzessive Halbierung in Längen- und Breitenausdehnung der Bilddaten vor sich geht, kann ein Quadtree nur für Datensätze der Größe $x = 2^{m-1}$ und $y = 2^{n-1}$, $m = n$, also quadratischen Bildformaten, aufgebaut werden.

Es entsteht eine Baumdarstellung, bei der jeder Elternknoten genau vier Kinder hat, oder selbst ein Blatt ist. Für die Erstellung dieser Darstellung wird eine Testfunktion gebraucht, die regelt, ob für eine Position im Baum die Kinder aufgebaut werden sollen. Dazu dient der Helligkeitswert der Pixel bzw. die sonst in der Bildmatrix numerisch abgelegten Attribute.

Formal exakt wird ein QT nach Fritsch [Fri91] definiert durch:

- Eine Bildmatrix B ; $B = (b_{ij}), i = 0 - (2^m - 1); j = 0 - (2^m - 1, m)$
- und ein Homogenitätskriterium H .

Dann heißt der Baum T der zu B gehörige Quadtree wenn

- die Wurzel von T mit dem gesamten Bild identifiziert werden kann,
- ein Knoten K' von T genau vier Nachfolger K'_1, K'_2, K'_3 und K'_4 hat, wenn die Belegung der vier Quadranten des mit K' zu identifizierenden Bildfragments gemäß Homogenitätskriterium unterschiedlich ist.
- ein Knoten K'' mit homogener Belegung des zugehörigen Bildfragments keine Nachfolger hat.

Aus der Position und Höhe jedes Knotens im Baum läßt sich auf die Größe und Verortung der durch ihn repräsentierten Fläche schließen.

Nach Haberäcker [Hab87] ist das Homogenitätskriterium folgendermaßen für den Baumaufbau definiert:

¹ganze Tiere [Lan79]

²Baum: In der Graphentheorie ein Graph der keine Zyklen enthält.

Für Grauwertbilder ist es $H_1 : \min = \max$, mit $\min$ und $\max$ als der minimale und maximale Grauwert des Bildausschnittes.

Bei Grauwertbildern $S = (s(x, y))$, $G = \{0, 1, 2, \dots, 255\}$ wird die Aufteilung in Quadranten nicht ausgeführt, wenn die Grauwerte des Bildausschnittes in bestimmten Grenzen liegen. Damit lautet das Homogenitätskriterium z.B.: $H_2 : \max\{abs(mean - \max), abs(mean - \min)\} < c$, wobei $\min$, $mean$, $\max$ der Mittelwert, der maximale und der minimale Grauwert des Bildes sind.

Bei mehrkanaligen Bildern $S = (s(x, y, n))$, $n = 0, 1, \dots, N - 1$ wird nicht aufgeteilt, wenn H_2 für alle Kanäle zutrifft, also:

$$H_3 : \max\{abs(mean_i - \max_i), abs(mean_i - \min_i)\} < c, i = 0, 1, \dots, N - 1$$

Dabei sind $mean_i$, $\max_i$ und $\min_i$ wie oben die entsprechenden Werte für jeden der N Kanäle.

Top-down-Aufbau Dabei wird durch sukzessive Aufteilung des Bildes in je vier Quadranten der Baum aufgebaut. Die Aufteilung bricht ab, wenn ein Quadrant einen homogenen Bildinhalt erfaßt. Zur Ermittlung des Homogenitätsmaßes wird das Histogramm des Quadranten betrachtet. Eine Unterteilung erfolgt, wenn der belegte Wertebereich größer ist als das Homogenitätsmaß[Xu93].

Für diese Form des Aufbaus wird vorausgesetzt, daß die Bilddaten vollständig im Rechnerspeicher gehalten werden.

Bottom-Up-Baumaufbau: Es müssen jeweils zwei Zeilen der Ausgangsdaten im Speicher gehalten werden, der Rest wird entweder noch eingelesen oder ist schon im Baum repräsentiert. Es werden alle eingelesenen Bildpunkte zuerst als Blätter definiert, die bei entsprechender Homogenität zu größeren Blättern zusammengefaßt werden. Tritt dies nicht ein, wird aus jeweils vier Nachbarblättern ein kleiner Teilbaum der Höhe 1 aufgebaut. Die Software trägt Sorge, daß diese Subbäume wiederum zu größeren Einheiten aufgebaut werden, wenn genug Bildzeilen eingelesen worden sind. Am Ende steht der aufgebaute Quadtree.

Eigenheiten Die Wahl des Homogenitätskriteriums beeinflusst den Baumaufbau wesentlich. Bei einem kleinem Wert ergibt sich eine große Knotenzahl, bei einem zu großem Wert werden eventuell Bildinformationen mit geringen Grauwertunterschieden zu homogenen Flächen zusammengefaßt. Es muß also ein Kompromiß zwischen Speicher- und Rechenaufwand gefunden werden.

Durch die strenge Wahrung des quadratischen Aufbaus kann es dazu kommen, daß an sich zusammenhängende Flächen, die im Baum auf einer Schnittfläche zwischen zwei Quadranten zu liegen kommen, deswegen getrennt wer-

den. Deswegen sollte nach erfolgtem Baufbau ein Breitenwachstum ausgeführt werden, um derartige Regionen wieder zuzufügen.

Wenn im Ausgangsbild ein Pixelwert verändert wird, oder der Datenausschnitt in der Ebene um eine Zeile oder Spalte verschoben wird, kann sich die Quadtree-Darstellung vollständig ändern.

Da die Ausdehnung des Quadtree quadratisch ist und dies nur selten mit der Bildgröße übereinstimmt, müssen entweder Leerknoten erzeugt werden, um einen balancierten Baum zu erhalten, oder der Quadtree wird an den überschüssigen Knoten beschnitten[Ric93, Hab87].

h-v-Tree Es wird ähnlich wie beim Quadtree-Aufbau vorgegangen, jedoch wird eine Fläche immer in je zwei Rechtecke unterteilt. Deren Horizontal- und Vertikalausdehnung werden jeweils durch die Angabe von v (vertikal) und h (horizontal) beschrieben. Das Konzept ist für reale Objekte flexibler als der strenge Quadrantenbau im Quadtree, doch ist damit ein Mehraufwand an Speicherplatz verbunden, da jeder Knoten um seine Ausdehnung wissen muß. Diese kann nicht mehr einfach aus der Position im Baum abgeleitet werden. Auch entstehen eine größere Anzahl von Sonderfällen für die Suche nach Nachbarknoten im Baum[PJS92].

Dreieckpartition Eine weitere Möglichkeit bietet sich in der Unterteilung in Dreiecke. Beginnend mit einer rechteckigen Grundfläche wird diese in zwei Dreiecke aufgeteilt, wobei der Prozeß rekursiv fortgesetzt wird, bis das Homogenitätskriterium erfüllt ist. Da die Dreiecke beliebig ausgerichtet sind, wird so die konstant rechtwinklige Aufteilung der Quad- und h-v-trees aufgehoben. [PJS92]

Abbildung 4.3: Ausgangsbild in Grauwerten[PJS92].

Abbildung 4.4: Darstellung der Baumverfahren: Quadtree, h-v-Tree, Dreieckspartition[PJS92].

Octree Nach Xu [Xu93] wird die Erweiterung des Quadtree-Konzeptes ins Dreidimensionale als Octtree bezeichnet. Sie wird für dreidimensionale Bildanalyse verwendet und dient zur Beschreibung von Volumenkörpern.

4.3.6 Hauptkomponentenanalyse

Nach Brause[Bra91] behandelt die Hauptkomponentenanalyse das Problem, wie teilweise korrelierte Variablen so transformiert werden können, daß nur noch unkorrelierte (“orthogonale”) Variablen existieren. Durch den Wechsel der Beschreibungsbasis (Transformation der Basisvektoren) auf eine “natürlichere”, der Problematik angemessene Variable, erhofft man sich eine verbesserte Formulierung der betrachteten Zusammenhänge. Dazu wird zuerst der Richtungsvektor der stärksten Datenänderung (der größten Varianz σ_i^2) als neuer Basisvektor gesetzt. Dann wird der Basisvektor in Richtung zu σ_i^2 orthogonal dazu gesucht, und so weiter, bis alle n alten Basisvektoren (Variablen) auf n neuen Basisvektoren (principal variables) abgebildet wurden. Die Komponenten $\lambda_i = \sigma_i^2$ dieser neuen Basis sind die Hauptkomponenten (“principle components”).

Durch Anpassung an die Daten erlaubt es das neue Koordinatensystem, die Beschreibung zu verbessern.

In der Mathematik ist das Problem unter dem Namen Hauptachsentransformation bekannt. Dabei geht es darum, alle Eigenvektoren e^i (principal variables, Hauptachsen) und Eigenwerte λ_i (principle components) der entsprechenden Matrix zu finden. Die Transformation auf das Basissystem von Eigenvektoren gewährleistet dabei maximale Informationserhaltung.

Die Hauptkomponentenanalyse wird in der Bildverarbeitung eingesetzt, um bei mehrlagigen (mehrdimensionalen) Bilddaten neue Datenlagen zu schaf-

fen, die von der ersten bis zur letzten einen absteigenden Kontrast aufweisen, bzw. in der visuellen Interpretation stärkeres “Rauschen” aufweisen. Ein Beispiel der Nutzung dieses Ansatzes zur Bildinterpretation findet sich bei Stengel[SB96].

5

Aspekte der höheren Bildverarbeitung

Im Gegensatz zur niederen Bildverarbeitung geht es hier um die themenbezogene Klassifikation der Datengrundlage[Ric93].

Dabei werden die Bildpunkte, bzw. aus ihnen gebildete Regionen, einer oder mehreren Kategorien zugeordnet, die als Klassen bezeichnet werden. Wenn diese Klassen vorgegeben sind, wird von *überwachter Klassifikation* gesprochen, wenn sie zu Beginn der Operation noch nach Art oder Anzahl unbekannt sind, wird von *unüberwachter Klassifikation* oder *Clustering* gesprochen.

In beiden Ansätzen stecken Schwächen. Bei überwachten Methoden besteht die Möglichkeit, daß die vom visuellen menschlichen Eindruck geprägte Klassenvorgabe signifikante Informationen nicht erfaßt, und diese somit indirekt herausgefiltert werden.

Hingegen wird eine unüberwachte Klassifikation höchstwahrscheinlich nicht diejenigen Klassen anlegen, die einem menschlichen Experten "ins Auge springen"[Ric93].

5.1 Wertebasierte Klassifikationsverfahren

Die Helligkeitsinformation der Bildpunkte wird herangezogen, um die Einteilung in Klassen anhand von numerischen Verfahren zu leisten..

5.1.1 Überwachte Klassifikation

Die Identifikation von Trainingsregionen durch den Experten ist der Grundgedanke überwachter Klassifikation. Dabei werden diese so gewählt, daß sie

für eine der interessierenden Klassen als repräsentativ gelten können. Im Besitz dieser Demonstrationsdaten hat der Experte die Funktion eines Lehrers, der der Software Musterlösungen vorgibt, anhand derer die eigentliche Interpretation abläuft. Implizit setzt dies voraus, daß der Experte genug Wissen über die Situation “vor Ort” im Trainingsgebiet besitzt, so daß er dadurch die interessierenden Regionen zu Bildpunkten in den Fernerkundungsdaten zuordnen kann.

Für den Erwerb des “Vor-Ort”-Wissens kann es zu Expeditionen ins Gelände oder zur Auswertung zusätzlicher Medien wie Photogrammen und Karten kommen.

Die ausgewählten Trainingsgebiete werden dann auf die Fernerkundungsdaten übertragen.

Abhängig von dem im weiteren eingesetzten Verfahren können die aus den Fernerkundungsdaten extrahierten Rahmendaten unterschiedlicher Struktur sein.

Es ist notwendig, Trainingsgebiete für alle ausgewiesenen Klassen zu bestimmen. Gemäß Richards[Ric93] gilt, daß in Proportion mit dem Gesamtbild der Anteil der Trainingsgebiete bei weniger als 1 bis 5 Prozent der Pixelmenge liegen sollte.

Wenn ungeklärt ist, ob die gewählten Trainingsgebiete repräsentativ und ausreichend für eine vollständige Klassifikation sind, kann ein Schwellwert gesetzt werden. Er dient als Maß der Güte einer Klassifikation. Wird er unterschritten, wird die Klassifikation verworfen.

Durch iterative Verfeinerung sowohl der Klassenbildung wie der Trainingsgebietenauswahl können die Interpretationsresultate verbessert werden.

Auch kann durch Einführung einer “Sammelklasse” für alle Klassen, die nicht in der Interpretation relevant sind, der Aufwand reduziert werden (“Feature Selection”)[Ric93].

5.1.2 Pixelspezifische Klassifikation

Diese Verfahren orientieren sich an den Bildpunkten, ohne die Information aus den den Nachbarpixeln zu berücksichtigen[Ric93].

Table Look Up Klassifikation

Da die Anzahl der möglichen numerischen Grauwerte für ein Pixel in einem bestimmten Spektralband endlich ist, trifft dies auch für die Menge aller Pixelvektoren im Datenmaterial zu.

Wenn die Vektormenge für eine bestimmte Interpretationsklasse nicht unbeherrschbar groß ist, kann darauf eine Klassifikation aufgebaut werden. Es

müssen Trainingsgebiete gewählt werden, um dann durch direkten Vergleich der Pixelvektoren mit der Menge aller Trainingsgebiet-Vektoren zu interpretieren. Dies wird so lange durchgeführt, bis Übereinstimmung mit einer Klasse gefunden wurde. Für dieses Verfahren sind keine aufwendigen Algorithmen notwendig. Der Name des Verfahrens bezieht sich auf die Praxis, Pixelvektoren der Trainingsgebiete-Klassen in Look Up Tabellen in Soft- oder Hardware zu realisieren[Ric93, Hab87].

Parallelepiped-Klassifikation

Die Parallelepiped-Klassifikation wird durch Auswertung der Histogramme der einzelnen Spektralbänder eines ermittelten Trainingsgebietes möglich. Für jedes Histogramm werden das Maximum und Minimum des belegten Wertebereiches gesucht. Diese Werte dienen als Definition des Trainingsgebietes im Spektralband. Zusammengenommen spannen diese Angaben ein mehrdimensionales Rechteck (Parallelepiped) auf.

Die Klassifikation erfolgt durch die Prüfung jedes Pixelvektors daraufhin, ob er in ein definiertes Hyperrechteck hineinreicht.

Vektoren, die nicht in einem Rechteck enden, werden als unklassifizierbar gekennzeichnet.

Es kann zu Mehrdeutigkeiten kommen wenn sich Rechtecke in einigen Dimensionen überschneiden. Die Zuordnung kann dann nicht zwischen den beiden möglichen Klassen zu einer Entscheidung kommen[Ric93, Hab87].

Minimum-Distanz-Klassifikation

Hierbei wird für jedes Trainingsgebiet aus den Histogramm-Daten für jede Dimension ein Mittelwert gebildet. Der aus allen Mittelwerten bestehende Vektor bildet den das Trainingsgebiet charakterisierenden Vektor.

Im Klassifikationslauf werden die Pixelvektoren mit allen Trainingsgebietvektoren verglichen. Die Zuordnung erfolgt dann zu dem Trainingsgebiet, zu dessen Vektor die minimalste Distanz festgestellt wurde. Bei dieser Art der Klassifikation kommt es nicht zwingend zu unklassifizierten Pixeln, da immer ein Trainingsgebietvektor mit minimalem Abstand gegeben ist. Jedoch kann es auch zu Uneindeutigkeiten kommen, wenn der Abstand zu mehreren Gebiets-Vektoren gleich ist.

Auch werden durch die Mittelwertbildung die Histogrammverteilungen als zwingend symmetrisch angesehen.

Es kann auch zusätzlich ein Schwellwert eingeführt werden, um im Fall von zu großen Minimaldistanzen doch eine Interpretation als "unklassifiziert" anzuwenden[Ric93].

Maximum-Likelihood-Klassifikation

Anders als bei der Minimum-Distance-Klassifikation wird beim Maximum-Likelihood-Ansatz auch die Richtung eines Pixelvektors bei der Zuordnung zu einer Klasse betrachtet.

Es werden Wahrscheinlichkeiten aus Trainingsdaten ermittelt, oder von Experten festgelegt, wann ein Pixel zu jeder Klasse gehörig sein kann. Daraus wird eine sogenannte Entscheidungsregel (Diskriminantenfunktion) abgeleitet, die angibt, welche Klassenzugehörigkeit die höchste Wahrscheinlichkeit hat.

Dabei wird davon ausgegangen, daß die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Klassen die Form multivarianter normalverteilter Modelle haben.

Eine andere Möglichkeit der Nutzung ist die Festlegung von Entscheidungsoberflächen, wobei Klassen durch Grenzflächen getrennt werden. An ihnen sind die Diskriminantenfunktionen der beteiligten Klassen gleich[Ric93].

Die Grenzflächen werden auch als Entscheidungsoberflächen bezeichnet. Wenn die Oberflächen aller Klassen bekannt sind, kann die Klassenzugehörigkeit eines Pixels anhand seiner Lage zu den Oberflächen bestimmt werden. Die Oberflächen werden durch quadratische Funktionen beschrieben und bilden Parabeln, Kreise und Ellipsen.

Es kann auch ein Schwellwert für die Diskriminantenfunktionen eingeführt werden[Ric93, Hab87].

5.1.3 Unüberwachte Klassifikation

Unüberwachte Klassifikationsverfahren werden eingesetzt, um ohne zusätzliche Information durch Experten die zu interpretierenden Fernerkundungsdaten in ein Klassensystem einzuordnen. Dazu wird versucht, Einheiten zu finden, die auf eine zu definierende Weise als homogen angesehen werden. Diese Einheiten müssen keine Entsprechung mit interessierenden Bildregionen haben. Expertenwissen wird benötigt, um aus den gebildeten Einheiten diejenigen auszuwählen, die mit Klassen von realen zu betrachtenden Objekten korrespondieren.

Es ist möglich, den Prozeß nur auf einem Ausschnitt der Daten auszuführen und die daraus ermittelten Zuordnungen auf den gesamten Datensatz auszuweiten.

Der alternative Begriff für die Unterteilung des durch die Fernerkundungsdaten aufgespannten Merkmalsraums in Einheiten ist Clustering[Ric93].

Es wird davon ausgegangen, daß im durch die Datenvektoren aufgespannten Datenraum die vorhandenen Vektoren nicht gleichmäßig verteilt sind, sondern daß Häufungen existieren. Clustering versucht die Zonen mit Vektor-

Bündelungen voneinander zu trennen, wodurch das allgemeine Verteilungsmuster im Datenraum erfaßt wird.

Im statistischen Ansatz wird das Problem nach Zhang[ZRL96] wie folgt charakterisiert: *“Given the desired number of clusters K and a dataset of N points, find a K -partition of the dataset that minimizes the intra-cluster difference or maximizes the inter-cluster difference.”* Aufgrund der großen Zahl von lokalen Minima gibt es meist keine Möglichkeit, eine global optimale Lösung zu finden, außer durch Ausprobieren aller Möglichkeiten.

Die Art oder auch die Zahl der zu bildenden Klassen kann unbekannt sein. Es wird versucht, Klassen zu bilden, die nach einem zu definierenden Ähnlichkeitskriterium in sich homogen sind.

Clustering-Methoden können in zwei Gruppen unterteilt werden: hierarchische und partitionierende Methoden.

Bei hierarchischen Methoden werden die unterschiedlichen Cluster strukturiert angeordnet, was meist durch Baumstrukturen realisiert wird. Als Beispiel sei der Einsatz von CF-Bäumen im Programmpaket BIRCH[ZRL96] genannt:

CF ist ein Vektor, der einen Cluster als ein Tripel aus $CF = (N, LS, SS)$ beschreibt. Dabei entspricht N der Anzahl der Punkte im Cluster, LS der linearen Summe der N Datenpunkte und SS der quadratischen Summe der N Datenpunkte.

Daraus kann für jeden Cluster Zentrum, Radius, Durchmesser, Euklidischer- und Manhattan-Abstand, durchschnittliche Distanz zwischen Clustern und deren Streuung beschrieben werden[ZRL96].

Beim CF-Baum[ZRL96] handelt es sich um einen höhen-balancierten Baum mit zwei Parametern: Verzweigungsfaktor B und Schwellwert T , der den maximalen Radius angibt. Die Größe des Baums hängt direkt von der Wahl von B und T ab. Die Knoten (Cluster) verfeinern sich automatisch in ihren Nachfolgern.

Da ein Knoten nur eine maximale Anzahl von Bildpunkten in sich halten darf, kann es vorkommen, daß zwei zusammengehörende Subcluster an zwei unterschiedliche Knoten gehängt werden. Dies wird durch einen globalen Algorithmus ausgeglichen, der die einzelnen Knoten überblickt.

Partitionierende Methoden führen den Clustering-Prozeß durch Anwendung von Minimierung oder Maximierung eines Kriteriums aus. Diese Methoden gehen iterativ vor und stellen die Cluster anhand von Mittelwertvektoren dar ([A.K88] nach [MT94]).

5.2 Wissensbasierte Interpretation

An dieser Stelle wird ein Überblick über den wissensbasierten Ansatz gegeben. Eine detaillierte Erläuterung wird in 6. geliefert.

Wissensbasierte Interpretation setzt voraus, daß Expertenwissen zur Klassifikation schon vorhanden ist und in geeigneter Form im Rechner dargestellt werden kann.

Bei der Kombination von unterschiedlichen Sensortypen zur Interpretation sind die genannten Interpretationsansätze nicht anwendbar. Das liegt an der qualitativ unterschiedlichen Information, die die Sensoren in Zahlenwerte abbilden[Ric93].

Am Beispiel der Kombination von SAR-Daten und Spektraldaten wird dies deutlich: Die Information einer Radardatenquelle entspricht den elektrischen Eigenschaften einer abgebildeten Fläche, deren Oberflächengeometrie und der Oberflächenrauigkeit. Spektraldaten dagegen informieren über den Farbwert der Fläche und ihre Temperatur.

Um beide Datenquellen in der Verarbeitung kombinieren zu können, muß der Verarbeitungsprozeß immanent Wissen über die unterschiedlichen Datenarten haben.

Für eine wissensbasierten Klassifikation wird nun Prozeßwissen von einem Experten in Form einer Wissensbasis abgelegt. Sie besitzt nicht nur Informationen darüber, was mit einer Information, abhängig von deren Sensorart, geschehen kann, sondern sie weiß auch, was diese Information aussagt. Dieses Wissen ist in Regeln angelegt, die durch einen Interferenzmechanismus auf die Datenquellen angewendet werden können. Dieser Mechanismus entscheidet anhand der Ergebnisse der Regelauswertung, welchen Interpretationsklassen die untersuchten Bildsegmente zuzuordnen sind. Die Regeln werden aus logischen Ausdrücken geformt. Wenn die so formulierte Bedingung zutrifft, wird die Regel etabliert und eine Zuordnung in bezug auf die Datenklassifikation getroffen. Somit entspricht jede Regel einem Teil des Expertenwissens.

Eine Wissensbasis kann aus vielen Regeln bestehen. Das Zutreffen einer einzelnen Regel braucht nicht ausreichend für eine Klassifikationsentscheidung zu sein. Vielmehr wendet der Interferenzmechanismus alle in Frage kommenden Regeln auf die Situation an und versucht, aus allen eingegangenen Informationen eine oder mehrere Interpretationen zu ermitteln.

Für den Interferenzmechanismus ist es wichtig, daß er ermitteln kann, welche Regeln in einer Situation anwendbar, und wie stark ihre Aussagen zu gewichten sind. Auch muß Zirkelschlüssen durch inkonsequent formulierte Regeln vorgebeugt werden.

Darauf aufbauend hat sich durch die Kombination von verschiedenen Schließtechniken die Erweiterung der Möglichkeiten jenseits der klassisch-

regelbasierten Systeme ergeben. Diese Systeme werden als “second generation expert systems”[Sim91] bezeichnet und versuchen, die Stärken der einzelnen Schließtechniken zu kombinieren. Ein Beispiel ist das GTD-Paradigma (Generate, Test, Debug) mit Realisation im GORDIUS-System durch Simmons[Sim91].

5.3 Neuronale Netzwerke

Neuronale Netzwerke können zur Klassifikation von Fernerkundungsdatenquellen genutzt werden. Dabei können sie sowohl zur Erkennung von Umrissen und Formen wie zur Interpretation mehrdimensionaler Datenquellen eingesetzt werden. Gerade bei komplexen Datenquellen wie SAR-Daten bietet der neuronale Ansatz Vorteile, da die Netze lediglich auf die Erkennung von Merkmalen trainiert werden, von denen bekannt ist, daß sie in der Realität existieren und die vorhandenen Daten eine Repräsentation von ihnen darstellen. Für den Trainingsprozeß ist es im weiteren nicht nötig, daß der menschliche Experte explizit formulieren kann, in welcher Form die Daten die Realität abbilden. Ziel des Trainingsprozesses ist es, dieses Wissen in der internen Struktur des Netzes anzulegen.

Dennoch können durch neuronale Netze überwachte- wie auch unüberwachte Interpretationsverfahren implementiert werden[MT94].

Es können nicht-rückgekoppelte Netze eingesetzt werden, um Eingangsimpulse auf Ausgangsimpulse abzubilden. Die Transformation wird dabei überwacht antrainiert.

Rückgekoppelte Netze können nach Aktivierung durch ein Eingabesignal mehrere Zustandsänderungen durchlaufen. Der Endzustand bildet das Ausgabesignal. Die Gewichte der Neuronen werden dabei meist dem Netzwerk vorgegeben und nicht antrainiert.

Auch können selbstorganisierende Netze eingesetzt werden, in denen die Prozessierungselemente miteinander in Konkurrenz stehen. Das Trainingsschema wird dabei als unüberwachtes Training bezeichnet, da das Netz die Gewichte der Verbindungen anhand der Eigenschaften des Inputsignals verändert.

6

Expertensysteme

Nach dem Überblick über den Einsatz von Expertensystemen in der Bildinterpretation wird hier eine exaktere Charakterisierung gegeben.

6.1 Überblick

In der Charakterisierung von Expertensystemen durch Puppe[Pup91] werden Expertensysteme als Programme beschrieben, “mit denen das Spezialwissen und die Schlußfolgerungsfähigkeit qualifizierter Fachleute auf eng begrenzte Aufgabengebieten rekonstruiert werden soll.”

Das benötigte Wissen muß dabei zuerst formalisiert und dann in geeigneter Form im Computer repräsentiert werden. Die Wissensrepräsentation steht dabei im Spannungsfeld zwischen Verständlichkeit für den Experten, welcher das Wissen formalisiert, und der Manipulierbarkeit, der Erreichbarkeit der Schlußfolgerungsfähigkeit durch den Computer. Wichtig ist die klare Trennung von Wissen und Problemlösungsstrategie, welche das Wissen manipuliert. Eine solche Trennung von Wissen und Problemlösungsstrategie ist kennzeichnend für Expertensysteme.

Unter einer Expertensystem-shell (Shell) wird eine Softwareumgebung zur Erstellung von Expertensystemen verstanden[Ung96].

6.2 Wissen

Nach Rich und Knight[RK91] ist Wissen eine Generalisierung aus realen Vorgängen. Es kann anhand von neuen Informationen modifiziert werden und ist auch dann noch anwendbar, wenn es eine Situation nicht vollständig erklärt. Es kann benutzt werden, um aus einer großen Menge von Wissen die

relevanten Informationen zu isolieren. Auch muß es von den Leuten verstanden werden, die es benutzen.

Damit unterscheidet es sich vom "Glauben" an undurchschaubare Abläufe in black-box Modellen.

Wissen wird von reinen Daten dadurch abgegrenzt, daß Wissen immer mit einer Anleitung zu seiner Benutzung gekoppelt ist. Jedoch sind meist die Grenzen zwischen Daten und Wissen fließend.

Puppe[Pup90] nennt als Eigenschaften von Expertensystemen im Allgemeinen Transparenz, Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und Kompetenz. Die Hauptpunkte sind Transparenz (d.h. das Expertensystem kann seine Lösung erklären), Flexibilität (d.h. Wissen kann verändert oder ergänzt werden) und Kompetenz (was bedeutet das Expertensysteme eine hohe Problemlösefähigkeit besitzen müssen). Der Aspekt der Benutzerfreundlichkeit ist sehr allgemein und trifft auch auf konventionelle Programme zu[Ung96].

Abbildung 6.1: Die Charakterisierung von Expertensystemen aus verschiedenen Blickwinkeln (nach [Pup90])

6.3 Datenabstraktion

Expertenwissen ist meist in einer Fachsprache kodiert, die wesentlich knapper und präziser ausgelegt ist als die Umgangssprache. Da diese Terminologie nicht zur Erfassung und Verarbeitung von Daten konzipiert wurde und direkt nur bedingt geeignet ist, müssen die erfragten Merkmale nötigenfalls abstrahiert werden, bevor Schlußfolgerungen für Diagnosen spezifiziert werden können. Dazu müssen Abstraktionen angegeben und dann mit Regeln definiert werden. Beispiele für derartige Abstraktionen sind

- Arithmetische Berechnungen
- Abstraktion von numerischen zu qualitativen Werten
- Zusammenfassung von Einzelbeobachtungen zu lokalen Abstraktionen, die noch keine globalen Lösungen sind.

Der Wert der Merkmalsabstraktion wird mit Regeln hergeleitet. Eine solche Regel besteht aus einer Vorbedingung und einer Aktion. Die Vorbedingung kann eine beliebige logische Verknüpfung über anderen Merkmalen oder Merkmalsabstraktionen sein. Die Aktion kann den Wert der Merkmalsabstraktion direkt setzen, Punkte auf ein Konto addieren oder gemäß einer arithmetischen Formel berechnen[Ung96].

6.4 Benutzergruppen

Verschiedene Personengruppen interagieren bei der Konzeption und Entwicklung eines Expertensystems durch ein Konstruktionswerkzeug, die Experten-System-Shell. [Pup91]

1. Der Entwickler der Shell, der das Rahmenprogramm zur Verfügung stellt und implementiert.
2. Der Experte stellt sein Wissen und seine Schlußfolgerungsfähigkeit innerhalb eines bestimmten Wissensgebietes (Domäne) zur Verfügung, um eine Wissensbasis zu erstellen.
3. Der Wissensingenieur (knowledge engineer), der dem Experten bei der Methodenauswahl und der Konfiguration des Systems behilflich ist.
4. Der Endbenutzer (Laie) möchte mit Hilfe eines Expertensystems Probleme lösen.

Dabei wird je nach Güte der Benutzeroberfläche der Expertensystem-Shell und dem Vorwissen des Experten der Wissensingenieur nicht benötigt. Außerdem können die Entwickler auch als Wissensingenieure bezeichnet werden, da erst sie die Wissensverarbeitung ermöglichen.

Abbildung 6.2: Prozeßmodell bei Verwendung eines Shell-Baukastens (nach [FUKS96], verändert)

6.5 Diagnose- und Konfigurations-Systeme

Anhand ihrer Aufgabenstellung lassen sich Expertensysteme in zwei Klassen einteilen:

In Konfigurationssystemen sollen vorgegebene Komponenten zusammengesetzt werden, daß die Benutzeranforderungen erfüllt, sowie Konstruktionsvorschriften der Komponenten und Randbedingungen der Konfiguration eingehalten werden. Diesen Bereich gilt es im folgenden nicht weiter zu untersuchen.

Bei Diagnosesystemen sollen dagegen eine oder mehrere Lösungen aus einer vorgegeben Menge von Alternativen ausgewählt werden, die die beobachteten Symptome am besten erklären. Diese wird als Klassifikation ausgegeben [Ung96, Pup91].

Abbildung 6.3: Prozessstufen bei der Diagnostik in einem Diagnosesystemmodell (nach [Pup91])

6.6 Klassifikation

Hier wird genauer auf den Problemlösungstyp Klassifikation (Diagnostik) eingegangen.

Einführung Unter Klassifikation (Diagnostik) wird ein Problemlösungstyp mit folgenden Eigenschaften verstanden [Pup90]:

- Zwei endliche, disjunkte Mengen bilden den Problembereich, der sich meist durch unsicheres Wissen über Zusammenhänge zwischen Problemmerkmalen und Problemlösungen auszeichnet.
- Eine Teilmenge von Merkmalen, oft auch unvollständig, beschreibt ein Problem.
- Die Problemlösung besteht in der Auswahl einer (Einfachlösung) oder mehrerer Lösungen (Mehrfachlösungen).
- Wird während der Lösungsphase klar, daß zusätzliche Merkmale die Qualität der Lösung steigern, sollten diese Merkmale als Teilaufgabe des Lösungsprozesses angefordert werden.

Formen der Klassifikation Innerhalb des Problemlösungstyps der Diagnostik können verschiedene Ansätze unterschieden werden, welche im folgenden, orientiert an weiteren Problemeigenschaften genannt werden [Pup90, Ung96, FUKS96]:

Sichere Klassifikation Sie stellt die einfachste Form der Klassifikation dar. Voraussetzung ist, daß sicheres Wissen im Aufgabengebiet über die Beziehung zwischen Problemmerkmalen und Problemlösungen vorhanden ist. Die Auswertung benötigt keine komplizierte Problemlösungsstrategie, sondern kann über Entscheidungsbäume oder -tabellen erfolgen. Bäume bieten dabei den besseren Überblick über den Kontrollfluß und implizieren gleichzeitig eine Dialogsteuerung, sind aber erheblich änderungsfeindlicher als Entscheidungstabellen.

Entscheidungsbäume Ein Entscheidungsbaum ist ein Baum, dessen innere Knoten Fragen, dessen Kanten Antwortalternativen und dessen Blätter Lösungen oder Aufrufe anderer Entscheidungsbäume darstellen. In Abhängigkeit von der Beantwortung einer Frage wird in den entsprechenden Nachfolgeknoten verzweigt.

Entscheidungstabellen Im Vergleich zum Entscheidungsbaum sind die Regeln zur Herleitung einer Lösung hier voneinander unabhängig, wodurch die Wissenstrukturierung sehr modular sein kann. Dafür muß jedoch separat Wissen zur Datenerfassung und der Dialogsteuerung spezifiziert werden.

Statistische Klassifikation Diese Klassifikationsform bedient sich statistischer Methoden zur Auswahl der Lösung und kann auch unsicheres Wissen verarbeiten. Meist werden die Merkmals-Lösungs-Beziehungen aus einer großen Falldatenbank mittels einer statistischen Funktion extrahiert. Häufig kommt dabei das Theorem von Bayes zum Einsatz, welches jedoch eine Fülle von Eingangsvoraussetzungen besitzt und deshalb die Verwendung oft problematisch erscheinen läßt.

Heuristische Klassifikation Diese Form stellt die gängigste und erfolgreichste Form der Klassifikation dar. Über die Modellierung von unsicheren Beziehungen zwischen den Merkmalen und Lösungen, meist über Regeln, wird eine Problemlösung ermittelt. Das dazu verwendete heuristische Wissen muß vorher in einem aufwendigen Akquisitionsprozeß von einem Experten formalisiert und eingegeben werden. Jedoch wird diese Aufgabe heute meist durch grafische Wissensakquisitionssysteme unterstützt und vereinfacht.

Überdeckende Klassifikation Im Gegensatz zur heuristischen Diagnostik wird hier von den Lösungen auf die Merkmale rückgeschlossen und bei genügender Überdeckung der Merkmale die Lösung etabliert. Das Beziehungswissen liegt auch in dieser umgekehrten Form vor. Vorteil dieser Repräsentation ist, daß Mehrfachlösungen einfach erkannt werden und sich die Erklärungsfähigkeit erhöht. Umständlich ist hierbei die Verdachtsgenerierung durch umgekehrt gerichtete Wissensrepräsentation. Vor allem beim Vorliegen von Mehrfachdiagnosen kann sich dieser Punkt als sehr problematisch erweisen.

Funktionale Klassifikation Bei der funktionalen Klassifikation liegt das Wissen in Form von Zusammenhängen vor. Das zu diagnostizierende System wird durch Komponenten und dazwischen fließenden Materialströmen modelliert. Das Verhalten einer Komponente wird durch die Relation der Eingangs- und Ausgangsmaterialien zueinander in Abhängigkeit vom Zustand der Komponente selbst festgelegt. Ziel ist es, die beobachteten Problemmerkmale durch das Modell zu simulieren und so abweichendes Verhalten von Komponenten als Diagnosen zu ermitteln. Solche Modelle zeichnen sich durch hohe Erklärungsfähigkeit aus, jedoch ist die Verdachtsgenerierung meist schwierig. Bei Neuentwicklungen von technischen Geräten liegt nur Wissen in dieser Form vor, da noch keine Erfahrungen gesammelt werden konnten.

Fallvergleichende Klassifikation Die fallvergleichende Klassifikation ist vor allem durch ihren geringen Aufwand für die Wissensakquisition populär geworden. Meist sind Fallbasen vorhanden, welche nur noch strukturiert und mit Ähnlichkeitswissen versehen werden müssen. Die Diagnose zu einer neuen Problemstellung ermittelt man, indem man sich den ähnlichsten Fall aus der Fallbasis heraussucht und dessen Lösung direkt oder mit einer eventuellen Anpassung übernimmt.

6.7 Mechanismen

Innerhalb des Problemlösungstyps Klassifikation haben sich Standardtechniken für die Umsetzung herausgebildet, die in den meisten genannten Problemlösungsmethoden genutzt werden können. Dazu zählen der Einsatz von mehrstufiger Auswertung und verschiedene Kontrollstrategien[Ung96].

6.7.1 Mehrstufige Auswertung

Die mehrstufige Auswertung findet so statt, daß einfache Merkmale zu Merkmalsabstraktionen verdichtet werden.

Von der Merkmalsabstraktion ausgehend werden Grobdiagnosen hergeleitet, welche dann wieder zu Feindiagnosen differenziert werden.

Abbildung 6.4: Außenansicht der Architektur von Expertensystemen (nach [Pup90]).

6.7.2 Kontrollstrategien

Neben einer effizienten Auswertung der Symptome soll die Kontrollstrategie zusätzlich, wenn nötig, entsprechende Symptome erfassen. Nach Puppe[Pup90] sind die wichtigsten Strategien innerhalb der Diagnostik:

Vorwärtsverkettung Die Regeln, deren Vorbedingungen mit den eingegebenen Symptomen übereinstimmen, werden ausgewertet und damit alle Schlußfolgerungen gezogen. Eine implizite Dialogsteuerung ist nicht vorhanden, so daß diese explizit über spezielle Dialogregeln erfolgen muß.

Rückwärtsverkettung Von einer Diagnose angestoßen, werden alle Regeln, welche dieses Ziel besitzen, ausgewertet. Fehlende Symptome in den Vorbedingungen der Regeln werden erfragt. So findet eine implizite Dialogsteuerung statt, welche jedoch nur bedingt geeignet ist.

Establish-Refine Mit Hilfe der Rückwärtsverkettung wird eine Klasse von Diagnosen ausgewählt und anschließend verfeinert, indem versucht wird, eine Nachfolgerdiagnose zu etablieren. Iterativ wird dieser Prozeß bis zu einer endgültigen Lösung fortgesetzt. Voraussetzung ist eine strenge Diagnosehierarchie, die in vielen Fällen nicht möglich ist.

Hypothesize-and-Test Über die Vorwärtsverkettung werden aus dem eingegebenen Symptomen Verdachtsdiagnosen ermittelt, welche dann mit der Anwendung der Rückwärtsverkettung gezielt überprüft werden.

Tutorsysteme

Im Gegensatz zum “data mining”-Prozeß, bei dem vormals unbekanntes Wissen aus Datenbanken gefunden werden soll, behandeln Intelligente Tutorsysteme die Problematik, wie Wissen dem menschlichen Anwender vermittelt werden kann.

Der Begriff Tutorsystem ist der Oberbegriff für hypertextbasierte “Computer Aided Instruction” Systeme (CAI) und wissensbasierte “Intelligente Tutorsysteme” (ITS)[FUKS96].

Hypertextbasierte CAI versuchen direkt den Unterricht von Lehrern nachzuahmen, also Lehrstoff zu präsentieren, Aufgaben zu stellen und in Abhängigkeit von den Antworten weitere Fragen zu stellen oder Aspekte zu wiederholen.

Da derartige Systeme leicht herzustellen und zu benützen sind, werden sie verstärkt eingesetzt. Ihre Grenzen liegen darin, daß Verzweigungen im Sinn von Bildschirmseiten erstellt sind, also nicht auf unvorhergesehene Tutandenaktionen eingegangen werden kann.

ITS versuchen dagegen, explizit genug sachliches und pädagogisches Wissen zu repräsentieren, damit wirklich auf den Tutanden eingegangen werden kann. Anstatt vorgefertigter Hypertextseiten soll das System in Abhängigkeit von den Tutandenreaktionen einen angepaßten Unterricht erzeugen.

7.1 Intelligente Tutorsysteme

ITS sind fähig, selbständig Probleme aus ihrer Domäne zu lösen. Eine Implementationsform dafür ist ein Wissensmodell und ein Problemlöser, wie sie auch in Expertensystemen existieren. In der Umkehrung kann deswegen ein gut strukturiertes Expertensystem einige Tutorfunktionen erfüllen. Wissen kann präsentiert werden, der Tutand kann anhand von Beobachtung des

Expertensystems lernen und sich das Vorgehen durch die Erklärungskomponente erläutern lassen. Allerdings sollten auch Eingaben durch den Tutanden erlaubt sein, die eine Rückmeldung des Expertensystems hervorrufen. Kommentarausgaben des Systems können dabei den Lernerfolg erhöhen. ITS besitzen einen dreistufigen Aufbau.

Abbildung 7.1: Prinzipieller Aufbau eines intelligenten Tutoriums (nach [FUKS96])

7.1.1 Tutandenmodelle

Bei komplexen Wissensdomänen kann der Lernerfolg durch Hinweise auf eventuelle Fehlinterpretationen durch den Tutanden gesteigert werden. Dafür muß sich das System ein Modell des Wissens des Tutanden bilden und eventuell deswegen auch Rückfragen stellen.

Je genauer die Vorgehensweise und der Wissensstand des Tutanden bekannt sind, desto gezielter kann die Unterstützung durch das System erfolgen.

Die Art der Unterstützung ist von den verfügbaren didaktischen Möglichkeiten abhängig.

Die wichtigsten Tutandenmodelle sind

- Stereotypen. Ein Stereotyp ist eine Menge von Eigenschaften, deren Kombination oft bei Tutanden auftritt. Werden einige dieser Eigenschaften erkannt, erfolgt die Beurteilung des Tutanden anhand des Stereotyps. Typische Stereotype sind "Anfänger", "Guru" oder "NewBe"
- Fehlerbibliotheken. Typische Fehler werden in einer Fehlerbibliothek erfasst. Die Modellierung besteht in der Auswahl von Elementen aus der Bibliothek.
- Overlay-Modelle. In Erweiterung des Wissensmodells wird bei jedem Wissenselement erfasst, ob der Tutand es beherrscht. Dadurch kann die Modellierung komplexer werden, wenn das Tutandenwissen auf die Wissensbasis abgebildet werden kann. Prämisse ist dabei, daß Fehler nur auf Nichtwissen basieren.

Die einzelnen Modelle lassen sich auch kombinieren.

7.1.2 Didaktikkomponente

Die Didaktikkomponente ist für das pädagogische Vorgehen bei der Vermittlung des Stoffes zuständig. Dabei kann prinzipiell zwischen Erstpräsentation und Vertiefung getrennt werden.

Für die Erstpräsentation muß der Stoff in Lektionen gegliedert werden. Dabei wird zwischen Breiten- und Tiefenpräsentation unterschieden, abhängig von der Vorgehensweise bei der Behandlung der Einzelthemen.

Nach der Erstpräsentation werden Aufgaben gestellt, durch die der Tutand sein Wissen anwenden kann. Anhand des Tutandenmodells wird dabei der Schwierigkeitsgrad und Inhalt bestimmt.

7.1.3 Benutzerschnittstelle

Die Verbindung zwischen Anwender und Tutorsystem muß so gestaltet werden, daß die Diskrepanz zwischen der realen Verkörperung der Wissensinhalte und ihrer Repräsentation im Rechner möglichst vernachlässigbar ist. Dafür bietet sich eine multimediale Präsentation an. Dabei stehen dem Nutzer nicht nur Textfenster auf dem Bildschirm zur Verfügung, sondern auch Grafiken, Bilder, Filme und Tonaufzeichnungen sind möglich. Es können durch Wahl einer bestimmten Information weitere Folgeinformationen gegeben werden.

Auch ist Flexibilität in der verwendeten Terminologie nötig, da nicht davon ausgegangen werden kann, daß der Tutand schon das Problemlösungsvokabular des Systems kennt. Allerdings kann im Erwerb des Fachvokabulars auch ein Teil des gewünschten Lernerfolges liegen.

8

Neuronale Netze

Neuronale Netze können in ihrem Konzept und ihrem Einsatz bei der höheren Bildverarbeitung als Alternative zu Expertensystemen gesehen werden. Das Konzept der neuronalen Netze geht nicht von der Modellierung intellektueller Denkfunktionen aus, sondern stützt sich stattdessen auf Modelle von Nervenzellen, die biologische Gehirne aufbauen.

8.1 Neuronenmodell

Abbildung 8.1: Vergleich zwischen einem biologischen und theoretischen Neuron (nach[Bra91]).

Das Modell stellt eine grobe Verallgemeinerung des Konzeptes des biologischen Neurons dar. Die daraus aufgebauten Netze sind deswegen auch keine Neuronen-Netze, sondern nur neuron-ähnliche Netze, "neuronale Netze".

Das Grundmodell stützt sich auf die Vereinfachungen von McCulloch und Pitts aus dem Jahr 1943, die ein Neuron als eine Art von Addierer mit Schwellwert auffassen. Die Verbindungen (Synapsen) eines Neurons nehmen eine Aktivierung x_i mit einer bestimmten Stärke w_i von anderen Neuronen auf, summieren diese und lassen am Ausgang y (Axon) des Neurons eine Aktivität entstehen, sofern die Summe vorher den Schwellwert überschritten hat[Bra91].

8.2 Perzeptron

Abbildung 8.2: Schema eines Perzeptrons(nach [Bra91])

Das Modell geht auf den Psychologen F.Rosenblatt zurück, der es als Abstraktion der Retina entwickelte. Das Grundschemata besteht aus einer Eingabe (“künstliche Retina”) S , einer festen Kodierung der sogenannten (“Assoziationsschicht”) A durch die jedem Neuron der Input einiger Retinabildpunkte zugewiesen wird, und einer Verarbeitungsschicht (“Responseschicht”) R , die aus Neuronen aufgebaut ist. Jedes der Neuronen soll lernen, nur auf eine gewisse Klasse von Mustern auf der Retina anzusprechen[Bra91].

Die Leistungsfähigkeit des Perzeptronentwurf wird durch das Perzeptron-Konvergenz-Theorem umrissen.

Perzeptron-Konvergenz-Theorem Das Theorem garantiert, daß ein Perzeptron nach endlicher Anzahl von Wiederholungen einen Lösungszustand für die Trennung von gegebenen n Eingabesignalen in zwei Klassen findet, sofern einer existiert: Alle linear trennbaren Eingabemengen können damit klassifiziert werden.

Viele Probleme lassen sich durch Perzeptrone nicht lösen, da sie nicht linear trennbar sind. Ein Beispiel dafür ist die logische XOR-Funktion (exklusives Oder)[MST94, Bra91].

Abbildung 8.3: XOR-Funktion

Berechnungsmächtigkeit des Mehrebenenperzeptrons Aufbauend auf dem Perzeptronmodell können mehrere Neuronenlagen hintereinandergekoppelt werden, wobei die Ausgabefunktionen einer ersten Lage immer die Eingabesignale der Folgelage darstellen.

Wenn dabei die Aktivierungsfunktion der Folgelage berücksichtigt werden muß, kann von einem mehrlagigen Perzeptron gesprochen werden.

Eingabelage $\Rightarrow$ Verborgene Lage(n) $\Rightarrow$ Ausgabelagen

Die Klassifikation wird durch die verborgenen Lagen "im Mittelteil" geleistet. Alles Berechenbare kann durch ein Mehrebenenperzeptron erfaßt werden, da Gatter für UND, ODER und NEGATION simuliert werden können. Mit Hilfe von Rückkoppelungsschleifen können Rechenmaschinen wie Computer nachgebildet werden.

Für Mehrebenen-Perzeptrone kommt Backpropagation dem Ideal des Perzeptron-Konvergenz-Theorems nahe[Bra91]:

Backpropagation-Algorithmus Bei Mehrebenen-Perzeptrenen wird davon ausgegangen, daß die Eingabe und Ausgabeschicht nur aus Signalverteilerpunkten bestehen und damit keine vollwertigen Schichten darstellen. Die Ausgänge der Eingabeschicht können nicht beobachtet werden und werden deswegen als verborgene Einheiten bezeichnet. Die Gewichte der verborgenen Einheiten und der Ausgabeeinheiten werden im Backpropagation-Algorithmus durch Training mit Eingabemustern x und den gewünschten

Ausgabemustern L solange verbessert, bis das Netz die geforderte Ausgabe zur Eingabe mit ausreichender Genauigkeit leistet. Dazu wird nach dem Propagieren des Eingangssignals x durch die Netzschichten der Fehler $\sigma := y(x) - L(x)$ des Ausgabesignals y bezüglich der gewünschten Ausgabe durch alle Schichten zurückgeführt.

Die Ausgabefunktion für Backpropagation ist kontinuierlich und differenzierbar. Es handelt sich anders als bei einem normalen Perzeptron nicht um eine binäre Funktion, sondern um eine sigmoide Aktivierungsfunktion[Bra91].

Abbildung 8.4: Ein Backpropagation Netzwerk (nach [Bra91])

Probleme

Ungewünschte Effekte können bei Verwendung von neuronalen Netzwerken auftreten und die Effektivität durch lange Laufzeit oder unerwünschte Resultate schmälern[MST94].

Lokale Minima Der Algorithmus stoppt bei einem lokalen Minimum, das nicht dem gesuchten Zielzustand entspricht.

Langsame Lerngeschwindigkeit Auch einfache Probleme erfordern extensive Trainingsperioden und die Zahl der erforderlichen Trainingsbeispiele wächst superlinear mit der Größe des Netzes.

Übertraining Bei Übertraining beginnt sich das Netzwerk an die individuellen Beispiele zu erinnern, anstatt zu interpolieren.

8.2.1 Kohonen-Netze

Ähnlich der biologischen Ausführung einer menschlichen Retina ist ein Kohonen-Netz zweidimensional angelegt, wobei der Eingaberaum in Regionen mit korrespondierenden Codevektoren aufgeteilt ist. Dabei sind diese Zentren der Regionen (Knoten) in Rasterform organisiert, wodurch in der Matrix benachbarte Punkte auf wiederum benachbarte Punkte im Attributraum zeigen. In der Trainingsphase wird ein Gewinnerknoten ermittelt. Es handelt sich um den Knoten, der dem vorgegebenen räumlichen Muster am nächsten ist. Dieser paßt sich an das vorgegebene Muster an, und beeinflusst dabei gleichzeitig die ihn in der Topologie umgebenden Knoten. Dies führt zu einer “weichen” Verteilung der Netzwerktopologie in einem nichtlinearen Unterraum der Trainingsdaten, es bildet sich eine Aktivitätsblase um den Gewinnerknoten aus[MST94].

Eine derartige Organisation des Netzes ist für die Verarbeitung von Bildinformationen geradezu prädestiniert.

8.2.2 Hopfield-Netze

Das Modell wurde von dem Physiker John Hopfield erstmals 1982 vorgestellt, um die Ähnlichkeit magnetischer Anomalien seltener Erden zu Netzen rückgekoppelter binärer Neuronen zu beschreiben. Dabei wird die Zielfunktion, die für das Verhalten des Systems relevant ist, als Energie verstanden.

Das Hopfield-Modell betrachtet die Wechselwirkung vieler, miteinander gekoppelter Einheiten und versucht, durch die Definition einer Zielfunktion (der “Energie”) die Konvergenz der Zustandsfolge vom initialen Zustand zu einem stabilen Zustand zu zeigen. Dieser stabile Zustand entspricht einem lokalen Maximum der Zielfunktion. Durch die binären Ausgabefunktionen und die Nebenbedingungen eines Problems, die sich in der Definition der Gewichte widerspiegeln, existieren meist mehrere lokale Minima, die nicht mit dem globalen Minimum übereinstimmen müssen. Das Hopfield-Modell läßt sich damit gut auf Probleme anwenden, bei denen viele einzelne, unabhängige Größen existieren, die koordinieren werden müssen, um eine optimale Lösung zu finden. Das Problem bei diesem Ansatz ist es, entweder das

globale Maximum, oder ein möglichst gutes, suboptimales, lokales Minimum zu finden[Bra91].

Damit eignet es sich gut zur Erkennung von Mustern, bzw. Umriss- und Texturerkennung.

8.2.3 Kritik

Neuronale Netze können sich an Gegebenheiten anpassen, die in Form von Trainingsdaten an sie gereicht werden. Während des Trainings wird arbiträr darauf geachtet, daß die Reaktion des Netzes die aus der Sicht des Betrachters, gewünschte ist.

Nach Abschluß der Trainingsphase kann die im Netz gespeicherte Information aller Gewichtungen der Neuronen in Form eines Logikbausteins repräsentiert werden, so daß die Reaktion des Netzes in der Anwendung sehr schnell zur Verfügung steht. Allerdings gibt es keine Garantie dafür, daß das Netz sich in einer neuen Situation auch so verhalten wird, wie es sich in der Trainingsphase mit dem vorgegebenen Input verhalten hat.

Diese prinzipielle Fehlermöglichkeit der Netzwerkreaktion ist in Relation zu anderen Vorgehensweisen akzeptabel, jedoch kann der "Entscheidungsweg" des Netzes nur mit großem Zeitaufwand nachvollzogen werden.

Dies ist sowohl bei einer akzeptablen, wie auch einer zu verwerfenden Reaktion durch das Netz der Fall. Deswegen kommt ein gewisser "Glaube an das Netz" seitens des Anwenders ins Spiel, da dessen Reaktionen schwer nachvollziehbar sind.

Räumliche Datenbanken

Räumliche Daten (“spatial data”) sind die Daten, die in bezug zu räumlich verorteten Objekten stehen. In einer “spatial database” werden verortete Objekte durch räumliche Datentypen abgelegt. Räumliche Daten besitzen topographische und bzw. oder Distanzinformationen[Env95].

Gemäß Koperski et al. [KAH96] haben die Fortschritte in der Datenbank-Technologie und bei der Gewinnung von Daten, wie beispielsweise in der Fernerkundung, dazu geführt, daß große Datenmengen in entsprechend voluminösen Datenbanken abgelegt werden. Daraus folgt die Notwendigkeit, effizientes Wissen und konkrete Informationen aus diesen Daten-”Bergen” zu gewinnen. Dies wird als “*data-mining*” oder “*knowledge discovery in databases (KDD)*” bezeichnet. Knowledge Discovery kann dabei definiert werden als die Entdeckung von interessierendem, implizitem und bisher unbekanntem Wissen in großen Datenbanken. (Shapiro[FPSM91] nach Koperski [KAH96]). Dabei entspricht die Anwendung des Data-Mining/KDD auf räumliche Datenbanken der Gewinnung von Informationen über Zusammenhänge im Raum, sowie Wissen, das erst durch diesen Verarbeitungsschritt verfügbar wird:

“Spatial data mining, or knowledge discovery in spatial database, refers to the extraction of implicit knowledge, spatial relations, or other patterns not explicitly stored in spatial databases.”[KAH96].

Ein Anwendungsfeld für die Nutzung von Methoden des Data-Mining/KDD liegt im geographischen Bereich, etwa der Fernerkundung und dem Einsatz von GIS-Systemen sowie Bilddatenbanken.

Gerade die Grundstrukturen von GIS-Systemen sind für Data-Mining/KDD geeignet: Die Vereinigung von räumlichen Informationen in Linien- und Punktdarstellung mit Daten in Datenbankformaten schafft den Hintergrund für räumliche Auswertungsoperationen[Env94b].

Das Wissen, was aus den Datenbanken abgeleitet wird, kann in vielen Formen auftreten. Beispiele sind regelhafte Aussagen. Eine *spatial characteristic rule* ist eine generalisierende Beschreibung der räumlichen Daten. Dazu zählen abgeleitete Funktionen wie Verortungen von Preisniveaus, Höhenangaben, geomorphologische Interpretationen, etc.

Thematische Karten sind ein anderes Ausgabeprodukt. Sie stellen die räumliche Verteilung von Attributen dar. Aus thematischen Karten können wieder weitere Informationen abgeleitet werden.

Im Weiteren wird allgemein auf Verfahren zur Gewinnung von Neuinformationen aus den vorhandenen Datenmengen eingegangen. Als Datenquellen werden dabei Fernerkundungsdaten betrachtet. Dabei wird zuerst die Erzeugung und Aufbereitung des Datenmaterials dargestellt, und anschließend auf Verfahren welche aus den vorverarbeiteten Datenquellen neue Informationen gewinnen.

Vergleich mit anderen Ansätzen

Im folgenden werden drei Arbeiten aus den letzten Jahren vorgestellt die ähnliche Ansatzpunkte wie die vorgelegte Arbeit haben, an das Thema aber jedoch anders herangehen.

Die erste, zum Thema der Radarklassifikation abgefaßt, dokumentiert, daß wissensbasierte Ansätze die Schnittstellenfunktion zwischen Informationsnachfragern und verfügbaren Datenquellen übernehmen können. Auch wird ein fuzzy-basierter Ansatz vorgestellt, der zwar für den Anwender leicht einsetzbar ist, im Interpretationsschritt jedoch von aussen einer black-box gleichkommt.

Die zweite Arbeit stellt ein System zur wissensbasierten Bildinterpretation aus der Photogrammetrie dar. Einige der darin genannten Konzepte waren richtungsweisend für die eigene Implementierung.

Die letzte Arbeit behandelt wieder Radardatenquellen, die jedoch auch mittels eines wissensbasierten Ansatzes interpretiert werden sollen.

10.1 Adaptive Klassifikation von SAR-Bildern unter Benutzung von Fuzzy Logik

Zielsetzung

In der Arbeit von Ursula Benz[Ben96] wird ein globales Datenbankverteilungssystem skizziert, das nach Vorgaben von Laien-Anwendern in Frage kommende Datenquellen aus Datenbanken holt und die vom Anwender gewünschte Information wenn möglich aus den Daten gewinnt.

Dabei wird die Abbildung der Anfragen auf Sensorparameter durch die Benutzeroberfläche durchgeführt.

Als ein Teilaspekt des Gesamtsystems soll die Bildinterpretation von SAR-Daten durch den Einsatz eines auf Fuzzy Logik basierenden Algorithmus verbessert werden. Dabei wird das System durch Trainingsregionen auf Gebietsklassen trainiert. Das System ermittelt außerhalb des Zugriffs des Anwenders Parameter zur Beschreibung der vorgegebenen Klassen und führt anhand dieser Parameter die Klassifikation durch.

Ablauf

Der Klassifikationsansatz gliedert sich in eine Lern- und Klassifikationsphase. In der Lernphase wird nach Definition der Trainingsgebiete eine Zerteilung dieser in Blöcke der gewünschten geometrischen Auflösung gebildet. Für jeden Block wird ein Histogramm ermittelt und für jede Klasse werden daraus Varianzen und Mittelwerte festgelegt. Diese bilden die Zugehörigkeitsfunktionen des Klassifikationssystems. Der Prozeß entspricht so weit dem Erlernen der Klassenverteilungen durch die Software.

In der Klassifikationsphase wird das gesamte Bild in Blöcke zerlegt. Jeder Block wird mit den erlernten Klassenverteilungen verglichen und der ähnlichsten Klasse zugeordnet. Daraufhin wird für jede Klasse ermittelt, wieviele unbekannte Regionen zugeschlagen wurden. Zur Verbesserung muß gegebenenfalls der Lernprozeß erneut durchlaufen werden. Die Ausgabe erfolgt durch Grafiken, die für jede Klasse die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit über alle Pixel darstellen.

Istzustand

Der Klassifikationsansatz wurde realisiert. Die Anwendung auf Flugzeug-SAR Daten hat eine hohe Effektivität des Algorithmus gezeigt, wobei das System nicht aus mehreren Datenquellen auswählen mußte. Die Interpretationsergebnisse wurden als digitale Karten erstellt. Die angestrebte Nutzerschnittstelle und das weltweite geographische Netz sind noch nicht implementiert.

Grenzen

Das verwendete Verfahren basiert auf erlernten statistischen Verteilungsmodellen, ein Bildverstehen durch das System ist nicht der Fall. Der gleichzeitige Einsatz mehrerer Datenquellen ist nicht möglich. Die Resultate können bei ungeschickter Klassenwahl schwer zu interpretieren sein und sind nicht direkt nachvollziehbar.

Vergleich

Der Ansatz einer intelligenten Benutzerschnittstelle ist vielversprechend, da dadurch das Expertensystem schon vor Beginn des Interpretationsprozesses mitgeteilt bekommt, nach welchen Kriterien die Interpretation geleistet werden soll. Durch die nutzerunabhängige Suche nach passenden Datenquellen fließen weiter Informationen über die Art der Datenquellen ein, wie beispielsweise geometrische und spektrale Auflösung. Als Konsequenz müßte eine derartiges System außer dem Wissen zur Interpretation auch Wissen über Fernerkundung und Datenanbieter haben.

Für den SAR-Verarbeitungsprozeß ist es ein Vorteil, daß der Nutzer die gewählten Zielklassen nicht dem System gegenüber detailliert beschreiben muß. Dies kommt gerade Nutzern entgegen, die sich nicht mit SAR-Verarbeitung auskennen. Dementsprechend ist der Aufbau der Wissensbasis durch die Software sehr schnell. Allerdings wird dieser Vorteil relativiert, da die Klasseneinteilung iterativ verändert werden muß, wenn die Resultate nicht mit befriedigend sind. Die Ausgabeprodukte stellen durch Grauwert raster die Wahrscheinlichkeitswerte einer Klassenzugehörigkeit für alle Bildpunkte dar.

10.2 Contextimage

Zielsetzung

Ziel der Arbeit von Yonglong Xu ist der Aufbau eines "Vision-Expertensystems für die Photogrammetrie"[Xu93]. Dabei soll über Prozesse der niederen und hohen Bildverarbeitung Regionen in Bilddaten erfasst werden, die mittels einer Wissensbasis interpretiert werden sollen.

Ablauf

Expertenwissen wird in Form von Nachbarschaftsbeziehungen und Grauwertinformationen in der Wissensbasis abgelegt. Die Datenquelle wird eingelesen und durch einen Quadtree-Algorithmus aufgeteilt. Als Homogenitätskriterium wird der Grauwertkontrast innerhalb der Quadranten verwendet. Daraufhin werden aus den Quadtreeblättern durch Einsatz eines "Regionen-Fusions-Baums"[Xu93] Bildregionen gebildet. Wenn ein vorgegebenes Ähnlichkeitsmaß erfüllt ist, werden diese zu größeren Einheiten zusammengefügt. Ausdehnungs- und Grauwertinformationen werden an die "wissensbasierte Objekterkennung"[Xu93] übergeben. Diese ermittelt anhand des vorhande-

nen Wissens eine Interpretation. Die Resultate werden für die einzelnen Klassen als Grauwertbilder dargestellt.

Istzustand

Das System wurde auf SPARC Workstations prototypisch implementiert. Für eine Anwendung auf Farbinfrarot-Luftbilddaten wird der Interpretationserfolg mit 85% angegeben.

Grenzen

Contextimage eignet sich in der vorliegenden Implementierung nicht zur gleichzeitigen Verarbeitung mehrerer Datenquellen. Die Wissensmodellierung in der Wissensbasis beschränkt sich auf semantische Netze. Jeder zu klassifizierenden Bildregion wird exakt eine Interpretation zugeordnet. Thematische Überdeckungen von räumlichen Qualitäten können durch diesen Ansatz nicht dargestellt werden. Die Interpretationsklassen müssen beim Wissenserwerb sauber voneinander getrennt sein.

Vergleich

In der niederen BV wird ein top-down Quadtree-Algorithmus eingesetzt, was bei Contextimage die Speicheranforderungen erhöht, da die kompletten Bilddaten im Speicher gehalten werden müssen. Die Verwendung des Quadrantenkontrastes als Homogenitätskriterium erspart zwar eine Parameterübergabe, allerdings fehlt dadurch auch ein Maß für die erfolgte Generalisierung. Bei der Übertragung von Baumblättern zu Regionen werden als zu klein definierte Einheiten der Nachbarschaft zugeschlagen. Dies ist eine Möglichkeit, die Zahl der zu verwaltenden Bildregionen nicht unnötig zu erhöhen, bei einer großräumigen geomorphologischen Interpretation können dabei allerdings relevante Details weggeneralisiert werden.

Die Wissensbasis ist objektorientiert implementiert, was der Modellierung von semantischen Netzen zugute kommt. Dabei wird im verwendeten Konzept allerdings die Realisierung anderer, eventuell kombinierter, Ansätze erschwert.

Zur Erfassung der Umgebung einer Bildregion wird Raster-Vektor-Konvertierung und Erosion von Flächen auf Linien eingesetzt, womit detaillierte Informationen über die geometrischen Eigenheiten der Bildregionen für die Interpretation verfügbar sind.

10.3 Detektion von Brückenobjekten in SAR-Bildern

Zielsetzung

In der Arbeit von Stefan Meltzer “Überprüfung von Verfahren und Methoden der Radarbildauswertung zur Adaption von Auswerterastern an variable Aufnahmegeometrien und Targetumgebungen” [Mel92] wird eine wissensbasierte Klassifikation von Brückenobjekten anhand von Flugzeug-SAR-Daten diskutiert.

Ablauf

Informationen über Charakteristika der in der verfügbaren SAR-Szene liegenden Brückenbauwerken wurden gesammelt und als Menge von charakteristischen Pixelmustern, Histogrammen, etc. für eine Wissensbasis aufbereitet. Nach dem Einlesen der SAR-Szene und Angabe von Schwellwertparametern und Clutter¹ soll die Expertensystemkomponente aus den Bildinformationen potentielle Brückenobjekte herausfinden, vektorisieren und anhand des Kontextes bestätigen oder verwerfen.

Nach Ermittlung der Histogramme und signifikanter Pixelmuster die bekannte Brückenbauwerke in den Radardaten haben soll eine Wissensbasis erstellt werden, die sowohl Informationen über die Zielobjekte, sowie Wissen über die Situation bei der Datenaufnahme hat. Durch die Kombination dieser beiden Wissenskategorien sollen einmal alle potentiellen verdächtigen Bildregionen ermittelt, und, wenn möglich eindeutig interpretiert werden.

Istzustand

Die Aufnahme der Brückenparameter aus den SAR-Daten wurde abgeschlossen. Auch wurden semantische Strukturen zur Identifikation von Brückenobjekten vor dem Datenhintergrund erarbeitet. Eine Implementierung des Expertensystems ist im Rahmen der Arbeit nicht erfolgt.

Grenzen

Der Ansatz beschränkt sich auf die Identifizierung einer einzelnen Klasse von Strukturen in einem einzigen Datenmedium. Ob der vorgeschlagene Ansatz zu befriedigenden Ergebnissen führt, wird sich in der Implementation zeigen.

¹Clutter = Uninteressante Daten

Vergleich

Es handelt sich ebenfalls um einen wissensbasierten Ansatz, bei dem vor der Interpretation die Objektklassen durch Wissen definiert werden müssen. Durch die Annahme eines, wenn auch hypothetischen, Expertensystems werden Klassifikationsergebnisse für den Nutzer transparent und nachvollziehbar.

Die Interpretationsfindung soll anhand von Entscheidungsbäumen erfolgen, was bei einer Realisierung durch die D3-Shell geschehen könnte.

Durch das überschaubare Thema der Interpretation und die detaillierte Ground-truth bietet sich eine solche Fragestellung auch als Ausgangspunkt für ein Tutorsystem an.

Teil II

Das Klassifikationssystem

Softwareentwicklung

11.1 Überblick über die Softwareentwicklung

Es wird ein "Objekt" im Rechner angelegt, an das in den Folgeschritten aufbereitete Fernerkundungsdaten, abgeleitete thematische und spektrale Rasterdaten und Interpretationen gebunden werden.

Die Anbindung erfolgt durch Aufruf von modularisierten Verarbeitungsschritten ("Module").

In der übergeordneten Betrachtung repräsentiert das Objekt die aktuelle Interpretationsaufgabe mit allen Facetten.

Beginnend mit der niederen Bildverarbeitung werden Fernerkundungsdaten an das Objekt gebunden und durch den Einsatz der Module aufbereitet.

Das Resultat jedes Arbeitsschrittes bildet einen neuen Teil des Objektes. Die Resultate von schon abgearbeiteten Verarbeitungsschritten können dabei auch aus dem Objekt entfernt werden, um Speicherressourcen zu sparen.

In noch näher zu beschreibenden Prozessen wird unter anderem eine Menge von Bildregionen generiert.

An der Schwelle von niederer zu hoher Bildverarbeitung wird für jede dieser Regionen eine Interpretation mittels einer Wissensbasis durchgeführt. Dieser Interpretationsprozeß wurde in D3 modelliert.

Bei D3 handelt es sich um ein problemspezifisches Werkzeug (Shell-Baukasten) zur Erstellung von Diagnose- und Informationssystemen.

In Folge werden benachbarte Regionen mit übereinstimmenden Interpretationen zusammengefaßt.

Die räumliche Verteilung dieser Komplexe kann für jede vorhandene Interpretationsklasse automatisch als Rasterdatensatz abgelegt werden, welche mit ArcView dargestellt, manipuliert und überlagert werden. Damit können

digitale thematische Karten¹ erstellt werden.

Die Module sind so angelegt, daß der Gesamtablauf durch eine Batchdatei beschrieben werden kann. Damit werden alle Arbeitsschritte von der Erfassung der Datenquellen bis zur Ausgabe der Interpretationsresultate automatisiert.

11.2 Strukturierung

Die Software kann in mehrere Funktionseinheiten aufgeteilt werden.

- Einen Bildverarbeitungskomplex, der sich von der Objektgenerierung bis zur Ausgliederung von Regionen erstreckt und die stufenweise Informationssteigerung leistet
- Einen Transferkomplex, der die bidirektionale Anbindung zwischen Bildverarbeitung und Interpretationsmodul ermöglicht.
- Das Interpretationsmodul, das die thematische Interpretation erstellt.
- Das Meta-Modul, das nach erfolgten Interpretationen die erkannten Bildregionen zu Einheiten organisiert.
- Den Visualisierungskomplex, der bildhafte Repräsentationen der einzelnen Prozessierungsstadien und der thematischen Datenlagen ermöglicht.
- Den Ein-Ausgabe-Komplex, der das Lesen und Schreiben von Daten handhabt.

Einmal kann die Software in eine lineare Beziehung entlang des Prozessierungsweges dargestellt werden. Diesem Weg folgt die anschließende detaillierte Schilderung der Prozeßschritte.

Jedoch wird die überschalenartige Struktur der einzelnen Dateneinheiten in einer flächigen Darstellung wie Abbildung 11.2 greifbarer. Dabei gilt, daß alle Einheiten, die von einer größeren Struktur umschlossen werden, aufeinander zugreifen können.

11.3 Programmierung

Objektorientiertes Programmieren Der objektorientierte Ansatz verteilt die Entscheidungskompetenzen zwischen Daten und Steuerstrukturen. Statt

¹Thematische Karte: Eine Kartendarstellung der räumlichen Verteilung eines oder mehrerer Attribute.

Abbildung 11.1: Überblicksdarstellung der Softwareumgebung

eines einzelnen Programms, das eine große anonyme Masse von Daten verarbeitet, wissen die Daten nun selbst, was mit ihnen geschehen kann. Die im herkömmlichen Ansatz den Datenfluß steuernde Programmstruktur steckt dadurch implizit in den Interaktionen der Daten(objekte).

Dazu kommt das Wiederverwendungsmoment beim objektorientierten Programmieren (OOP): Einmal definierte Modelle für Datenobjekte (Klassen) sind wiederverwendbar. [Gra96]

LISP Bei LISP² handelt es sich um eine Programmiersprache, die verstärkt in der Forschungsrichtung der Künstlichen Intelligenz zum Einsatz kommt. Sie wurde ab 1958 von J. McCarthy als Synthese der Programmiersprache FORTRAN und der algebraischen Notation entwickelt. Damit ist LISP nach FORTRAN die älteste heute noch benutzte Programmiersprache.

Vom Sprachdesign her ist es in LISP möglich, neue LISP-Operatoren zu definieren, um somit die Sprache den gegebenen Bedürfnissen anzupassen. [Gra96, Lan94]

Neue Operatoren unterscheiden sich nicht von den schon vorher vorhandenen. LISP ist ursprünglich eine rein-funktionelle Programmiersprache, wird aber durch CLOS (Common LISP Objekt System) zu einer mächtigen Umsetzung des OOP-Paradigmas.

²LISP = *LIS*t *P*rogramming

Es sollen schlagwortartig einige Vorzüge der LISP-Umgebung genannt werden: Der Entwickler muß sich nicht um die Speicherverwaltung kümmern, auch werden Systemressourcen automatisch zur Verfügung gestellt. Der erstellte Code wird kompiliert, die Eingabe und Weiterentwicklung erfolgt aber in einer interpreterähnlichen Umgebung. Daten und Programme sind formell gleichwertig. Es ist möglich, in LISP eine LISP-Implementierung zu schreiben.

Abbildung 11.2: Gliederung der Softwareobjekte. Gestrichelte Pfeile zeigen den Verarbeitungsweg an.

Abbildung 11.3: Die unterschiedlichen Arten der Datenabstraktion während der Prozessierung

12

Prinzipieller Ablauf

Die detaillierte Beschreibung der LISP-Funktionen und Methoden wird im Anhang und durch die Dokumentation der Software selbst gegeben. An dieser Stelle wird auf die Leistungsfähigkeit der einzelnen Module eingegangen und die Anwendungsabfolge bei der Datenaufbereitung beschrieben.

12.1 Niedere Bildverarbeitung

Die niedere Bildverarbeitung (NBV) betreibt die Datenaufbereitung bis zu der Ebene, ab der die Wissensbasis auf dieses Ausgangsmaterial Zugriff erlangt.

Gemeinsames Datenformat

Als Datenformat wird eine Variante des TIFF-Standard[Ald95] benutzt. Die Datenlagen liegen unkomprimiert und in “byte-sequential” Anordnung vor. Die TM-Daten wurden zuerst unter ENVI auf TIFF in einzelnen Datensätze exportiert. Diese wurden in NIH Image importiert und zu TIFF Datenkompositen überlagert. Aus diesen erfolgte die Auswahl beschränkter Trainingszonen für die Softwareentwicklung.

Dateneingabe

Es stehen mehrere Routinen zur Verfügung, um Fernerkundungsdaten im TIFF-Format als Rohdaten und Textdateien einzulesen. Die Daten stehen dann als Arrays im Objekt für weiteren Zugriff bereit.

Quadtree-Aufbau

Es wurden mehrere Varianten zu diesem Thema aufgebaut. Als Stellparameter wird die maximale Differenz des Grauwertunterschiedes vorgegeben, für die noch Bildpunkte zu größeren Einheiten zusammengefaßt werden sollen. Wie sich gezeigt hat ist eine nicht-rekursive bottom-up Implementation auf den verwendeten Rechnern am effektivsten. Baumknoten und Blätter werden dabei als LISP-“Structs” dargestellt. Es stehen Suchroutinen zur Verfügung, um die zu vorgegebenen Bildkoordinaten gehörigen Blätter zu ermitteln.

Der implementierte Ansatz ist das Produkt von mehreren iterativen Verbesserungsschritten der Software, bei der sowohl Speicherbedarf und Laufzeit optimiert wurden. Ausgehend von Datenlagen-Arrays wird der Quadtree iterativ von den Blättern zur Wurzel hin aufgebaut.

Dynamischer Quadtreeaufbau

Bei ausgedehnten Datenquellen kann der verfügbare Speicher für den Baumaufbau aus den Datenarrays zu gering sein. Es wurde ein Modul entwickelt, das den Einlese- und den Baumaufbauprozess kombiniert: Dabei werden die byte-sequentiell abgelegten Daten zu byte-interleaved lines zusammengefaßt. Es werden sequentiell je zwei Datenzeilen in einen Puffer eingelesen und für den Baumaufbau prozessiert. Durch die Lesezugriffe sinkt die Verarbeitungsgeschwindigkeit im Vergleich zum Baumaufbau aus Arrays. Der Vorteil dieses Vorgehens liegt in reduziertem Speicherverbrauch, eine Visualisierung der Ausgangsdaten ist allerdings nicht direkt möglich.

Fusion

Durch das quadrantenorientierte Vorgehen des Quadtreeaufbaus kann es vorkommen, daß Bildregionen zerschlagen werden, wenn sie sich über mehrere Quadranten erstrecken. Um diesen Effekt auszugleichen, ist ein Breitenwachstumsprozess implementiert worden. Unabhängig von der Fusionsfunktion kann dieser Prozess auch als Filterungsschritt eingesetzt werden. Der Prozess liefert als Ausgabe Bildregionen, die in Form von Structen repräsentiert werden. Diese beinhalten Informationen über ihre Größe, Bildposition und Mittelwertvektoren, die aus allen durch die Region repräsentierten Pixeln ermittelt wurden.

Parameter Mit der Parametervorgabe für das Homogenitätskriterium beim QT-Aufbau und dem Aufbau der Bildregionen lassen sich die Generalisierungsvorgaben beeinflussen.

Abbildung 12.1: Teilaufbau eines Quadtree auf einem 700 * 700 TM-Pixelausschnitt der Zielregion.

12.2 Koppelung der Bildverarbeitungsprozesse

Die Aufgabe dieses Arbeitsfeldes ist das Verfügbarmachen von aufbereiteten Daten aus der niederen Bildverarbeitung für den Interpretationsprozeß.

Konkret müssen die Inhalte der ermittelten Bildregionen an die Interpretationskomponente geliefert werden, und im Rückschritt ebenfalls die Übergabe der Resultate an die Regionen.

Integriertes System

Um eine schnelle Verbindung beider Komponenten zu erzielen, wurde die niedere Bildverarbeitungs-komponente in der gleichen LISP-Umgebung wie auch

die D3-Shell realisiert. Damit können beide Programmpakete prinzipiell gegenseitig direkt im Speicher aufeinander zugreifen. In der Praxis werden die Koppelungsroutinen durch die NBV-Komponente aufgerufen. Diese handhaben die Isolation relevanter Daten aus den Regionen, übertragen diese in Anfragen innerhalb der D3-Shell und liefern die Interpretationsergebnisse an die Regionen zurück.

12.3 Hohe Bildverarbeitung

Bei den Modulen der hohen Bildverarbeitung (HBV) ist zwischen zwei Gruppen zu unterscheiden. Einmal dem wissensbasierten Interpretationssystem, das in der D3-Shell realisiert ist und zum anderen den Organisationsfunktionen, die die Interpretationsergebnisse bündeln und weiterbearbeiten.

12.3.1 Das Interpretationsmodul

Derzeit ist Parallelepipeden-Interpretation sowie qualitative Regeln über den spektralen Parametern implementiert. Prinzipiell können aber auch andere pixelbasierte überwachte Interpretationsverfahren einzeln oder in Kombination implementiert werden.

Realisierung des Interpretationsprozesses

Eingangsfragen Stellvertretend für die betrachtete Region wird der spektrale Mittelwertvektor, horizontale und vertikale Ausdehnung, Position im Bildbereich und Anzahl der belegten Pixel dem Interpretationssystem mitgeteilt. Bei einem Expertensystem für einen menschlichen Nutzer würden diese Punkte als Fragen über eine Nutzerschnittstelle eingelesen. Hier jedoch werden die Angaben mittels des Koppelungsmoduls aus der NBV geliefert.

Regeln Das Expertenwissen über spektrale Eigenschaften von Bildregionen ist in Form von Regeln implementiert. Es handelt sich um heuristische Regeln, die logische Ausdrücke auswerten. Die logischen Ausdrücke können aus Aussagen über die bekannten Regionendaten, schon abgearbeitete Regeln und etablierte Diagnosen bestehen. Wenn die Regelaussage erfüllt ist, wird die Wahrscheinlichkeit, daß die mit ihr verbundene Diagnose zutrifft, entsprechend erhöht oder gemindert.

Es ist hervorzuheben, daß auch sogenannte "n-aus-m"-Regeln gebildet werden können: Aus m Regelbedingungen müssen lediglich n erfüllt sein um die Regel zu bestätigen. Damit lassen sich Sachverhalte modellieren, bei denen

das Auftreten einer beliebigen Kombination von Attributen zur Etablierung eines Interpretationsverdachts ausreicht.

Die Gesamtwahrscheinlichkeit einer Diagnose wird über den Interpretationsprozeß aufsummiert. Erst am Ende wird entschieden, ob die Diagnose als nicht zutreffend, verdächtig, oder zutreffend angesehen wird.

Diagnosehierarchie Die dem Interpretationssystem bekannten Diagnosen sind hierarchisch angeordnet. Auf der obersten Stufe liegt die Trennung zwischen nicht-diagnostizierbaren Daten und der Abfolge aller sinnvollen Diagnosen. Diese gliedert sich in Untereinheiten auf:

- Schatteninformation
- Piste
- Hohes Terrain
- Mittlere Höhe
- Niedriges Terrain

Jede dieser Begrifflichkeiten zerfällt weiter in Unterbegriffe. Dabei stellt jede Untergliederung eines Begriffs eine Verfeinerung der Beschreibung dar. Analog ist jeder Oberbegriff eine Verallgemeinerung seiner Untereinheiten.

12.3.2 Interpretationsprozeß

Die Interpretation einer Region erfolgt anhand der übergebenen spektralen und räumlichen Informationen. Durch Auswertung der Regelmenge werden Wahrscheinlichkeiten für die Zugehörigkeit zu einer im Parallelepipedmodellierten Testregion ermittelt. Im positiven Fall tritt eine oder mehrere Übereinstimmungsfälle auf. Die entsprechenden Diagnosen werden etabliert. Im negativen Fall wird die Diagnose "nicht diagnostizierbar" etabliert.

Im genannten Diagnosebaum bilden die "harten" Parallelepiped-Testregionen die Blätter.

Zu allen "Blattdiagnosen" existiert eine Anbindung zu den übergeordneten Knoten in Form einer ODER-Regel. Wenn eine untergeordnete Diagnose sicher etabliert ist, wird auch die dazu gehörende Oberbegriff-Diagnose gesetzt. Dieser Prozeß läuft in Folge im Baum hinauf, bis letztlich auch die Baumwurzel erreicht ist.

Zusätzlich wurde noch eine Abfolge von Warnungsdiagnosen aufgebaut. Wenn im allgemeinen Teil des Diagnosebaums mehrere Diagnosen etabliert

Abbildung 12.2: Bildschirmdarstellung der Frage- und Diagnoseklassen in D3

werden, die einander inhaltlich ausschließen, wird eine Wächterregel angewendet die die Warnungsdiagnose für die entsprechende Baumebene setzt. Der Zweck dieser Vorgehensweise ist eine Verbesserungsmöglichkeit der Interpretation. Eventuell etablierte Warndiagnosen werden an die Regionen zurückgegeben. Dadurch kann einmal, wenn notwendig, prinzipiell ein zweiter Interpretationsaufruf erfolgen um durch Kontextbetrachtungen die Interpretation zu verbessern.

Auch können die Warnungsinformation in der graphischen Ausgabe für den Anwender visualisiert werden. Einmal können bei Betrachtung der Warnungsniveaus alle betroffenen Regionen im Bild dargestellt werden. Zum anderen kann bei einer themenbezogenen Darstellung eine Abstufung anhand der "Sicherheit" der Regionszugehörigkeit zur Themenklasse gegeben werden. Zusätzlich können weitere Regeln außerhalb dieser starren Vorgehensweise erstellt werden, die Teile des Diagnosebaumes miteinander verknüpfen. Auch können gewisse überschneidende Diagnosen gewollt sein. So kann eine Region legal als "Schatten" und "Sandstein" interpretiert werden.

Auch können qualitative Regeln aufgebaut werden, die den Parallelepiped-

Ansatz erweitern, so zum Beispiel Regeln über die Relation von Eingabeparametern, wie

“Wenn TM-Kanal-4 > TM-Kanal-2 → Vegetation +20% ”.

12.3.3 Interpretationsausgabe

Nach Abschluß des Interpretationsvorgangs werden etablierte und verdächtige Diagnosen ausgegeben und durch das Koppelungsmodul in der betrachteten Region abgelegt.

12.3.4 Mögliche Fehlerklassen

Folgende Arten von Fehlern können im Interpretationsverlauf eintreten.

- *Uninterpretierte Regionen:* In der Wissensbasis ist noch keine Information über derartige Regionen angelegt worden.
- *Überinterpretierte Regionen:* Für die Region sind mehrere Diagnosen etabliert worden. Im positiven Fall entspricht dies einer Überdeckung durch mehrere thematische Einheiten. Negativ kann es auch ein Indiz für Inkonsistenzen in der Wissensbasis sein.
- *Verdacht:* Eine Diagnose wurde noch nicht etabliert, schon ermittelte Hinweise deuten jedoch auf eine hin.
- *Falschinterpretation:* Die ermittelte Diagnose ist nicht korrekt.

12.3.5 Aufbau von Übersichtswissen

Nach Abschluß der Interpretation für alle Regionen wird durch dieses Modul ermittelt, welche Interpretationen insgesamt vorkommen und wie oft sie gestellt worden sind. Die Menge der Regionen wird anhand der Interpretationsergebnisse geordnet. Da pro Region mehrere Interpretationen möglich sind, kann eine Region mehreren Gruppierungen zugeschlagen werden.

12.3.6 Thematisches Bereichswachstum

Über jeder so aufgebaute Menge von Regionen gleicher Klassifikation wird jetzt ein Bereichswachstum durchgeführt, mit dem gleich-klassifizierte Regionen die direkte Nachbarn sind, einer neu generierten Metaregion zugeordnet werden. Dabei wird vermerkt, ob eine Region “sicher” klassifiziert worden ist. Ist dies nicht der Fall, oder ist die Interpretation zweideutig, wird die

Region in einen speziellen Bereich der Metaregion eingewiesen. Diese “unsicheren Regionen” können entweder mittels geeigneter Module (siehe 12.8) zum Nachprüfen nochmals an das Interpretationsmodul übergeben werden, oder sie können farblich bei der Ausgabe sichtbar gemacht werden.

12.4 Ausgabe

Die Ausgabe erfolgt grafisch, die Klassifikationsresultate werden als farbcodierte Pixel in Grafikdateien im TIFF-Format geschrieben. Jede Datei enthält dabei alle Objekte einer Klassifikationsklasse, wobei die Pixel jeder Region je nach Sicherheit ihrer Zugehörigkeit einen von zwei Farbwerten zugewiesen bekommen.

12.4.1 Aufbau einer Digitalen Karte in ArcView

Die so geschaffenen Datenlagen werden als Grafiklagen in das GIS - Visualisierungspaket ArcView 2.1 eingelesen.

Damit ist es möglich, aus den einzelnen Lagen ein Komposit herzustellen. Dafür werden die Hintergrundpixel aller Datenlagen nicht dargestellt, während den Interpretationsklassen unterschiedliche Farben zugewiesen werden.

Diese Darstellung kann am Bildschirm dargestellt werden. Dabei ist zu beachten, daß sich thematische Aussagen überlagern können. Es liegt beim Anwender, die thematischen Informationen so zu überlagern, daß für die jeweilige Fragestellung keine relevanten Informationen durch andere verdeckt werden.

Das entstandene thematische Datenkomposit kann weiter noch mit Maßstab, Legende, Nordpfeil und allen anderen Informationen versehen werden, um daraus eine thematische Karte zu erzeugen.

12.5 Datenquellen

Von der als Zielgebiet vorgestellten Region stehen unterschiedliche Fernerkundungsdatenprodukte zur Verfügung. Prinzipiell können auch mehrere dieser Datenquellen für die Interpretation überlagert werden. Im konkreten Fall erwies sich dies jedoch aufgrund der unterschiedlichen geometrischen Eigenschaften als nicht realisierbar. Deswegen wurde davon abgesehen, eine räumliche Datenbank aus den verfügbaren Datenquellen aufzubauen. Diese wäre im weiteren Verlauf der Arbeit aufgrund der bestehenden Dateninkompatibilität nicht einsetzbar gewesen.

Die Interpretation wurde für einen Ausschnitt aus einer LANDSAT TM-Szene durchgeführt, da diese für das gesamte Areal am Stück zur Verfügung stehen und in den Daten geomorphologische Strukturen gut erkennbar sind.

12.5.1 Luftbilder

Es stehen Befliegungsdaten der Region im Maßstab von etwa 1: 50 000 zur Verfügung. Komposite aus Einzelbildern wurden bisher nicht entzerrt und können so nicht als Photogramm¹ genutzt werden

12.5.2 LANDSAT Thematic Mapper

Magnetbänder mit LANDSAT-5-Daten sind am geographischen Institut verfügbar. Für die Auswertung wurde aus den Datensätzen von Südnamibia ein Ausschnitt aus der Szene 177078 vom 23.1.1987 mit allen sieben Spektralbändern verwendet.

12.5.3 SAR Daten

Vom Deutschen Datenfernerkundungszentrum (DFD) wurden mehrere ERS-1 und ERS-2 SAR-Bilddatenprodukte der Region als GEC-Datensätze aufbereitet.

Davon wurde die ERS-1 Szene 4131, vom 21.11.1995, als ellipsoidkorrigiertes GEC-Produkt verwendet.

Ein geländekorrigiertes Bildprodukt konnte vom DFD nicht zur Verfügung gestellt werden, da von der Region kein hochauflösendes DGM verfügbar ist. Aufgrund der Höhenunterschiede im Gebiet um den Brukkaros entstehen so anschauliche Beispiele von Radarschatten, Speckle und Foreshortening im GEC-Datensatz.

Eine paßpunktgenaue Überlagerung mit den LANDSAT TM Daten in akzeptabler Genauigkeit ist nicht möglich.

12.5.4 Digitales Geländemodell

Das verwendete digitale Geländemodell (DGM) wird vom EROS Datenzentrum des USGS[GJ96] zur Verfügung gestellt. Für den gesamten afrikanischen Kontinent existieren Datensätze unterschiedlicher Auflösungsqualität, die von 40 Grad nördlicher bis auf 35 Grad südlicher Breite und 20 Grad

¹Photogramm: Ein entzerrtes georeferenziertes Luftbildkomposit mit den Qualitäten einer topographischen Karte.

westliche bis 60 Grad östlicher Länge verfügbar sind. Die verwendete Raster hat einen horizontalen und vertikalen Abstand von 30 Bogensekunden. Insgesamt weist das DGM 9000 Zeilen und 9600 Spalten auf. Die horizontalen Koordinaten werden in geografischer Länge und Breite angegeben und beziehen sich auf den WGS84 Geoiden.

Höhenwerte werden in Metern über der Meereshöhe angegeben und als 16bit Integerzahlen geliefert. Datengrundlage bei der DGM-Erhebung waren die Digital Chart of the World (DCW) und das Digital Terrain Elevation Data (DTED) Dieses ist eine rasterorientierte topografische Datenbank mit einer Auflösung von 3 Bogensekunden, die allerdings für US-amerikanische Institutionen nutzbar ist ². Die DGM-Daten des Zielgebietes sind aus diesen Daten generalisiert, wobei 100 Datenpunkte durch ein einzelnes Datum ersetzt wurden. Gemäß den Unterlagen von EROS orientierte sich die Generalisierung an den wichtigsten topographischen Einzelheiten die bei voller Auflösung vorlagen.

Der lineare Fehler für das 90% Konfidenzinterfall der ursprünglichen DTED-Daten entspricht einem RMSE³ von $\pm 18m$. Dieser Fehler wird auch im vorliegenden, vergrößerten, DGM beibehalten, da die Höhe des in der Generalisierung gewählten Meßpunktes beibehalten wird. Allerdings steigt der räumliche Umfang der durch den Wert repräsentierten Fläche[GJ96].

12.6 Wissenserwerb

Die Wissensbasis wurde anhand von Praxiswissen eines Experten aufgebaut. Dabei wurden Wissensaufzeichnung, -abstraktion und -aufbereitung auf mehrere Arbeitsschritte aufgeteilt:

1. Aufzeichnung eines Interviews mit dem Experten Prof. Dr. Busche, wobei Strukturen und deren Verortungen (Koordinaten) aufgenommen wurden. Dazu kamen Aussagen über den qualitativen Informationsgehalt der Datenlagen.
2. Ermittlung von Histogrammen und Ableitung der statistischen Größen Minimum, Maximum, Varianz und Mittelwert für die im Interview angesprochen Raumeinheiten.
3. Aus erfaßten Einheiten wurden diejenigen ausgewählt, die nach Abschluß der niederen Bildverarbeitung noch auflösbar sind.

²Siehe dazu auch 3.3

³Root Mean Square Error

4. Aus den statistischen Regioneninformationen wurden Charakteristika für die Parallelepiped-Interpretation gewonnen.
5. Die Trainingsgebiete sowie übergeordnete Begriffe werden als Diagnosen in die Wissensbasis eingegeben. Das aufbereitete Wissen wurde als Regelwerk dargestellt.

Zur Verbesserung der Wissensbasis ist eine iterative Verbesserung durch den Abgleich von Expertenwissen, dessen Abstraktion in der Wissensbasis, und den Interpretationsergebnissen notwendig.

12.7 Praxis

An einem Ausschnitt der zur Verfügung stehenden TM-Daten wird die Verarbeitung demonstriert. Die Verarbeitung erfolgte auf einem, im Endbenutzerbereich angesiedelten, PPC Macintosh Performa, System 7.5.3 und 48Mb Hauptspeicher, und der D3-Entwicklungsumgebung in einer Version vom 17.1.1997.

Eine genaue Angabe der Laufzeit scheint wenig sinnvoll, da diese vom verwendeten Prozessor, Taktfrequenz, sowie echtem wie virtuellem Speicher abhängt.

12.7.1 Daten

Aus den zur Verfügung stehenden TM-Daten wurde ein 200*200 Pixel großer Ausschnitt gewählt.

Der Bereich umschließt die Struktur des Gross Brukkaros mit den seitlichen Glacisrampen, dem Verbindungstal zwischen der intramontanen Senke und dem Umland, sowie der Senke selber. Der Bereich umfasst 36 Quadratkilometer.

12.7.2 Niedere Bildverarbeitung

Die Größe des verwendeten Datenausschnittes liegt bei knapp 280 kbyte für 40 000 Bildpunkte in TM-Auflösung mit allen sieben Spektralkanälen. Von einer Filterung oder Histogrammveränderung wurde abgesehen.

Das Erstellen des Quadtree mit dem Homogenitätsfaktor 2 bildete 17716 Blätter. Die Reduktion der Datenmenge von 40 000 zu betrachtenden Objekten auf weniger als 50 Prozent selbst bei einem "hart gewähltem" Homogenitätswert ist beachtenswert.

Der darauf folgende Aufbau von Regionen durch Blatt-Fusion fügte diese zu 10203 Regionen zusammen, wobei ein Homogenitätsfaktor von 10 gesetzt

wurde. In der Abbildung zu 12.7.3 wird ein Überblick über die unterschiedlichen Verarbeitungsschritte gegeben. Die Darstellungen der QT-Blätter und Regionen orientieren sich nicht an den Helligkeitswerten der Bildeinheiten. Die aufeinanderfolgenden Raumeinheiten werden jeweils mit einem eigenen Grauwert dargestellt. Bei Erreichen des Wertes 255 wird von Neuem mit Null begonnen. Dadurch erklärt sich die "Streifigkeit der Darstellung"

12.7.3 Hohe Bildverarbeitung

Die höhere Bildverarbeitung ergab durch Parallelepiped-Interpretation mittels des D3-Segmentes eine Aufteilung in 31 Klassen von Interpretationen, wobei die angefügte Wissensbasis verwendet wurde.

12.7.4 Resultate

Exemplarisch wurden sechs der 31 Interpretationsklassen⁴ als thematische Karten bearbeitet. An ihnen kann der Leistungsstand des Systems gezeigt werden:

Schwemmfächer

Die Klasse wurde durch Trainingsgebiete aus Schwemmfächern gebildet. Es fällt auf, daß in der Mehrzahl lediglich kleine Areale auf den Berghängen und innerhalb der intramontanen Senke gefunden wurden, mit Ausnahme einer größeren Region westlich des "Balkons".

⁴Es handelt sich in der Terminologie der Wissensbasis um: *+ht-brukk*, *+ht-outlier*, *+mt-schlot*, *tt-schwemm*, *++indir* und *+mt-hang*

Überlagerung: Interpretationsergebnis mit Originaldaten

Graustufen: Landsat-TM-Kanal 7
Schwarz: Interpretationsergebnis
"Schwemmfächer-Komplex"

Entwurf und Ausführung: Peter Löwe, 1997

Outlier-Material

Die Klasse “Outlier” wurde während des Wissenserwerbs durch Trainingsregionen der Outlier-Berge gebildet. Wie in 2.7 dargestellt, werden diese durch Reste eines ehemaligen Flächenniveaus gebildet. Deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, äquivalente Flächenreste um den Brukkaros-Berg anzutreffen. Dies ist allerdings noch kein Qualitätsbeweis für die ermittelte Verteilung im Gelände.

Überlagerung: Interpretationsergebnis mit Originaldaten

Graustufen: Landsat-TM-Kanal 7
Schwarz: Interpretationsergebnis
"Outlier-Komplex"

Entwurf und Ausführung: Peter Löwe, 1997

Schlote

Für die Klasse “Schlot-Komplex” wurden Trainingsgebiete anhand der Karbonatit-Schlote und der umgebenden Aureolen gewählt. Das Interpretationsresultat ist ein gutes Beispiel für zu umfassend gewählte Klassenparameter: Mit Ausnahme des Brukkarosrandes und Teilen der Glacisrampen wurden alle Regionen fälschlich als Schlotmaterial interpretiert. Dagegen ist der Anteil der real als Schlotmaterial im betrachteten Gebiet in Frage kommenden Gebiete sehr gering. Als Folge müßte in einer weiteren Sitzungen mit dem Experten die Klassendefinition der Wissensbasis verbessert werden.

Überlagerung: Interpretationsergebnis mit Originaldaten

Graustufen: Landsat-TM-Kanal 7
Schwarz: Interpretationsergebnis
"Schlot-Komplex"

Entwurf und Ausführung: Peter Löwe, 1997

Vegetation

Diese Klasse wurde anhand von Pixeln definiert, bei denen angenommen wurde, daß innerhalb der Pixelfläche Vegetation verortet ist. Da die Formen im Subpixelbereich liegen, sind sie nicht direkt im Datenmaterial sichtbar. Die Interpretation erfolgt also anhand indirekter Hinweise für Vegetation. Die korrekte Verortungen der als zur Klasse zugehörigen Pixel müßte durch einen Vergleich mit der realen Situation im Gelände überprüft werden.

Überlagerung: Interpretationsergebnis mit Originaldaten

Graustufen: Landsat-TM-Kanal 7
Schwarz: Interpretationsergebnis
"Vegetation"

Entwurf und Ausführung: Peter Löwe, 1997

Hangschutt

Bei diesem Klassifikationsergebnis fällt auf, dass die Resultate teilweise im zu erwartenden Bereich liegen, jedoch auch die Sedimente des intramontanen Beckens mit einschließen. Auch läßt die Häufung der der Klasse zugeschlagenen Raumelemente im Nordosten im Rückschluß als Indiz verstehen, daß bei der Auswahl der Trainingsgebiete sonnenexponierte Gebiete bevorzugt worden sind.

Es wäre lohnenswert, den Stand der Wissensbasis zu erweitern und die Abgrenzung der Klasse zu den Sedimenten des Beckenbodens zu leisten und zum anderen die Definition auch auf im Schatten befindlichen Hangschutt auszudehnen.

Überlagerung: Interpretationsergebnis mit Originaldaten

Graustufen: Landsat-TM-Kanal 7
Schwarz: Interpretationsergebnis
"Hang-Komplex"

Entwurf und Ausführung: Peter Löwe, 1997

Brukkaros-Material

Für dieses Interpretationsergebnis wurden Trainingsgebiete des silifizierten Brukkarosgratmaterials verwendet. Wie aus der Verteilung der als zugehörig interpretierten Bildregionen zu ersehen ist, wurden die Klassenparameter hier recht eng gewählt: Die Interpretationsergebnisse verteilen sich entsprechend der tatsächlichen Form der Brukkaros-Gipfelregion. Auch hier wäre anhand von detaillierterem Kartenmaterial bzw. Begehung vor Ort zu prüfen, ob die anderen zugeordneten Regionen auf den Glacisrampen, dem "Balkon" und auf den Rampen hin zum Becken selbst korrekt zugeordnet worden sind.

Überlagerung: Interpretationsergebnis mit Originaldaten

Graustufen: Landsat-TM-Kanal 7
Schwarz: Interpretationsergebnis
"Brukkaros-Komplex"

Entwurf und Ausführung: Peter Löwe, 1997

12.8 Fragmente

Im Rahmen der Arbeit wurden einige Entwicklungsmöglichkeiten angegangen, die sich im gegebenen Zeitrahmen aus verschiedenen Gründen nicht weiter ausführen ließen. Sie werden hier kurz skizziert.

12.8.1 SAR-Daten

Interferometrie Im Rahmen der ERS-Tandem-Mission der ESA wurden Doppelbefliegungsdaten des Brukkarosgebietes aufgezeichnet. Diese stehen als einzelne Datensätze (ERS1, ERS2) ellipsoidentzerrt zur Verfügung, ein Interferometrisches Produkt, wie ein erzeugtes DGM, der Region ist derzeit noch nicht verfügbar.

Niedere Bildverarbeitung Probeweise wurde versucht, einen Teil der verfügbaren GEC-Daten einzulesen und zu einem QT aufzubereiten. Aufgrund der ganz anderen Repräsentation des Informationsgehaltes als beim optischen Sensor stellt sich immer ein almost-worst-case Szenario ein, wenn der Quadtree-Algorithmus mit der gleichen Homogenitätswert wie bei TM Daten angewendet wurde. Es ist fraglich, ob eine wesentlich stärkere Generalisierungsvorgabe Sinn macht.

Für die Kombination von DGM und SAR bzw. TM und SAR gilt damit: Da die SAR-Information sich über die Nachbarpixel des Ortspixels verteilt, scheint es sinnvoller, stattdessen SAR-Histogramminformationen in den Baumblättern abzulegen.

12.8.2 DGM-Aufbereitung

Da kein detaillierteres Geländemodell zur Verfügung stand, wurde versucht, die Höhendaten zur Überlagerung mit den Fernerkundungsdaten zu nutzen. Dafür wurde die Matrix auf TM-Pixelgröße transformiert, und jeder DGM-Pixel mit einem Quadrat von $33 * 33$ neuen Pixeln gleichgesetzt. Dies entspricht einer Näherung an die TM-Auflösung. Auch wurden die 16bit Integerwerte linear auf 8bit skaliert. Das Ergebnis wurde in einer dreidimensionalen Darstellung mit den realen Höhenverhältnissen verglichen und erwies sich als unbefriedigend.

Um die flächige Stufung des DGM auszugleichen, wurde eine Tiefpaßfilterung durch Faltungsmatrizen angewendet. Das Resultat zeichnet sich durch eine weniger kantige Oberflächensimulation aus, weist aber immer noch zu wenige Übereinstimmung mit der Realität auf.

Der entgegengesetzte Weg, die vorhandenen Datenquellen auf die DGM-Auflösung zu generalisieren, ist in Hinsicht auf die resultierende Einschränkung in der Interpretation keine Alternative.

Ein besser auflösendes DGM könnte im Rahmen einer interferometrischen Bearbeitung der SAR-Szenen erstellt werden, doch übersteigt das die Grenzen dieser Arbeit.

Batchmodus

In der Expertensystem-Shell D3 ist ein Batchmodus integriert, der den Aufruf des Interpretationsprozesses über eine Steuerdateien möglich macht. Die Resultate werden durch D3 ebenfalls in eine Datei geschrieben, die ausgelesen werden kann. Im praktischen Test erwies sich diese Koppelungsmöglichkeit als zu langsam: Ca. 1000 Regionen wurden pro Stunde bearbeitet. Durch Optimierung des Übertragungsprotokolls kann eine Beschleunigung auf ca. 1000 Interpretationen in 45 Minuten erwartet werden. Prinzipiell ist dieser Ansatz interessant, da die einzige Koppelung zwischen der niederen Bildverarbeitung und dem Interpretationssystem auf Dateiebene erfolgt. Es ist theoretisch möglich, beide Softwarepakete auf physikalisch getrennten Rechner ablaufen zu lassen, während die Koppelung über einen gemeinsam genutzten Fileserver erfolgt. Aufgrund der genannten langsamen Arbeitsgeschwindigkeit wurde dieser Ansatz aber nicht weiterverfolgt.

12.8.3 Kontextinterpretation

Bei unbefriedigender oder mehrdeutiger Interpretation ist eine Nachinterpretation möglich, bei der als Kontextinformation die Interpretationen der Nachbarregionen berücksichtigt werden können. Dafür ist ein zweiter Aufruf des Interpretationsmoduls notwendig. Die dafür notwendige Software wurde als Pilotprojekt implementiert.

D3 verhält sich bei der Eingabe von Informationen durch den Anwender bzw. aus der NBV statisch: Die Anzahl und Art der gestellten "Fragen" ist bei jedem Aufruf gleich. Da die Zahl der Nachbarn der Regionen variabel ist, ergeben sich Probleme. Das Dilemma wurde umgangen, indem für jede erneut zu interpretierende Region in LISP eine "hash-list"-Darstellung mit Einträgen für jedes definierte Resultat des ersten Interpretationslaufs automatisch aufgebaut wird. Alle Nachbarn der Region werden auf ihre Interpretationen überprüft und ähnlich einem Histogramm werden die Vorkommenshäufigkeiten in der Liste vermerkt. Diese numerischen Informationen können über die D3-Schnittstelle übergeben werden. Um diesen zweiten Interpretationslauf durchzuführen, muß die Wissensbasis um Expertenwissen erweitert werden,

welche Interpretationen als Nachbarn möglich sind und welche abzulehnen sind. Weiter kann gegebenenfalls durch diesen Ansatz aus den Nachbarschaften auf größere Meta-Metaregionen geschlossen werden.

12.8.4 Datenglättung

Zur Glättung des bestehenden Datensatzes wurde experimentell eine Tiefpaßfilterung mittels einer $3 * 3$ Faltungsmatrix in NIH Image auf die Datenlagen angewendet.

Der erzielte Reduktionsfaktor liegt bei Faktor 2, es werden nur etwa 50 Prozent sonst aufgebauten Softwareobjekte (wie QT-Blätter und Regionen) erzeugt. Die Reduktion ist aber mit Vorsicht zu bewerten, da sie Informationsreduktion (‘‘ungewollte Generalisierung’’) gleichkommt.

12.8.5 Indirekter Kantenfilter

Bei der Überlagerung der QT-Datenlagen mit den Ausgangslagen durch XOR-Verknüpfung trat ein Kantenfilterungseffekt auf. Direkt ist dies ein Indiz für die Generalisierungsstärke des QT, d.h. wie stark filigrane Strukturen innerhalb jeder Datenebene aufgelöst werden. Indirekt handelt es sich ein anschauliches Beispiel, welche Oberflächenstrukturen in welchen Datenebenen erkennbar sind. Drei Beispiele dafür sind im Anhang aufgeführt.

12.8.6 Absorption von kleinen Regionen

Nach Aufbau der Regionen werden alle diejenigen, die kleiner als drei Pixel sind, der ähnlichsten Nachbarregion zugeschlagen. Dieser Ansatz wurde in der Entwicklungsphase aufgebaut und zeigte sich in der Ausführung als effektiv (ca. 20 Prozent der Objekte wurden wegrationalisiert), wurde aber nicht weiterverfolgt. Der Grund ist die Tatsache, daß kleine Strukturen eventuell nach dem Interpretationslauf zu beispielsweise langen filigranen Einheiten zusammengefaßt werden, wogegen sie zuvor schon weggeneralisiert würden.

12.8.7 Komfortable Ermittlung der Trainingsgebiete

Es wurden Routinen entwickelt, um auf dem Bildschirm aus den eingelesenen Datenquellen die Trainingsgebiete mittels Maus-Zeiger visuell zu ermitteln. Da die vollständige Realisierung nicht unmittelbar auf andere Plattformen zu portieren gewesen wäre und schon diverse Softwarepakete ähnliche Leistung erbringen wurde von einer weiteren Implementierung abgesehen (vgl. [U.S96]).

Abbildung 12.3: Luftbildkomposit des Gross Brukkaros

Abbildung 12.4: LANDSAT 5, Szene 177078, 23.1.1987 TM-Kanal 7: 700 * 700 Pixel.

Abbildung 12.5: Die Region im GEC-Radarbild: ERS-1 Szene 4131 vom 21.11.1995.

Abbildung 12.6: Übersicht über die Region im DGM. Der Gross Brukkaros entspricht der Spitze links vorne in der Darstellung.

Abbildung 12.7: Darstellung der Verarbeitungsschritte: Originaldaten, Quadtree(2) und Regionen(10).

Abbildung 12.8: Das Zielgebiet als Quadtree mit Homogenitätsfaktor Zwei. Die Grauwerte entsprechen dem TM-Kanal 4.

Abbildung 12.9: Übertragung des DGM auf TM Auflösung.

Abbildung 12.10: Abbildung 12.8.2 nach der Filterung.

Abbildung 12.11: Überlagerung des geglätteten DGM mit TM-Daten.

Teil III

**Ergebnis, Bewertung und
Ausblick**

Ergebnis

Das Ziel, ein wissensbasiertes Interpretationssystem für geographische Bildinterpretation zu schaffen, wurde erreicht. Das ursprünglich nur theoretisch konzipierte wissensbasierte Klassifikationssystem konnte als betriebsfähiges Softwarewerkzeug realisiert werden.

Als Datenquellen für die Erfassung des Zielgebietes wurde auf Luftbilder, LANDSAT-TM, ERS-1-SAR-GEC, sowie EROS-DGM-Daten zurückgegriffen. Aus ihnen sind Bildprodukte aufgebaut worden.

Aufgrund ihrer jeweiligen Charakteristika war die Vereinigung der verfügbaren Fernerkundungsdaten zu einer gemeinsamen Basis für die folgende Auswertung nicht möglich. Deswegen konzentrierte sich das weitere Verfahren auf die Nutzung von LANDSAT-TM-Daten. Für den Formenschatz des gesamten Areals wurde anhand von Expertenwissen eine Wissensbasis aufgebaut. In einer LISP-Programmierungsumgebung wurden Softwarestrukturen für die niedere und hohe Bildverarbeitung erstellt, die den Ablauf der Datenerfassung mit allen Prozessierungsstufen bis zur Interpretation und Export von thematischen Daten an ein GIS-System leistet.

Die Anwendung der Software erfolgte auf einen TM-Daten-Ausschnitt, der den Berg Gross Brukkaros einschließt. Es wurden Strukturen in den Ausgangsdaten ermittelt, die durch die Wissensbasis in Interpretationsklassen eingeordnet wurden. Exemplarisch wurden die Ergebnisse für sechs Interpretationsklassen zu thematischen Karten aufbereitet.

Die verfaßte Software sowie die erstellte Wissensbasis sind auf Diskette beigefügt.

Bewertung

14.1 Leistungsfähigkeit

1. Das System kann auf beliebige Rasterdaten angewendet werden, die auch mehrere Datenlagen enthalten können. Lese-Routinen für Roh-, ASCII-, EROS-DGM- und TIFF-Dateien sind implementiert. Die Anpassung an neue Datenformate ist möglich.
2. Durch die Angabe der Parameter kann das Homogenitätskriterium sowohl für den Quadtree-Aufbau als auch das Breitenwachstum vom Anwender gesteuert werden.
3. D3 ermöglicht die Emulation von Klassifikationen wie Minimum Distance, Parallepid (implementiert), etc. Dies erfolgt durch Nachbildung der zugrundeliegenden Algorithmen wobei auch Kombinationen und Erweiterungen durch regelbasierte Ansätze möglich sind.
4. Durch die heuristische Klassifikation in D3 kann unsicheres Wissen formuliert werden
5. Die angestrebte kombinierte Verwendung mehrerer Datenquellen konnte nicht realisiert werden. Dies liegt nicht an der verfassten Software sondern an dem derzeit zur Verfügung stehenden Datenmaterial. Die geometrischen Eigenschaften der einzelnen Datenprodukte lassen eine Überlagerung mit befriedigender Lagegenauigkeit nicht zu.
6. Die erstellte Wissensbasis wurde für den Formenschatz aus dem gesamten Areal aufgebaut, das in Abbildung 12.4 dargestellt ist. Die Interpretation des umliegenden Gebietes des Gross Brukkaros ist damit ohne Veränderung der Wissensbasis möglich.

7. Im Verlauf der Softwareentwicklung wurden die eingesetzten Algorithmen wenn möglich optimiert. Die erreichte Beschleunigung der vorliegenden Fassung liegt, im Vergleich zum Erstentwurf, über dem Faktor Zehn¹.

14.2 Ground Truth

Unter Ground Truth wird die Beurteilung der Qualität einer aus Fernerkundungsdaten abgeleiteten Interpretation verstanden. Dabei wird die thematische Zuordnung von Flächen in Kategorien mit der realen Situation vor Ort verglichen. In Form von Tabellen (“Konfusionsmatrizen”) kann dargestellt werden, wieviele Gebiete einer Klasse jeweils korrekt oder unkorrekt zugeordnet sind. In bei der Nutzung von Expertensystemen entspricht dies der Einführung eines “Goldstandards”.

Für das Brukkarosgebiet ist die Verifikation schwierig, da die bisher erfolgte Bildinterpretation [SLS94] der Datenquellen sich nicht zum Vergleich eignet, da kein Kartenprodukt vorliegt, mit dem die erzielten Interpretationen abgeglichen werden könnten. Auch existieren bis jetzt keine geeigneten geomorphologische Kartenwerke, mit Ausnahme einer geologischen Kartierung des intramontanen Beckens[Kol92c]. Da sie lediglich einen kleinen Teil der in der Wissensbasis abgelegten Interpretationsklassen erfaßt, kann aus ihr keine allgemeine Qualitätsaussage über den Stand der Wissensbasis abgeleitet werden. Eine unmittelbare Überprüfung vor Ort war im gegebenen Zeitrahmen nicht möglich.

¹“Lisp is really two languages: a language for writing fast programs and a language for writing programs fast. In early stages of a program you can trade speed for convenience. Then once the structure of your programs begins to crystallize, you can refine critical portions to make them faster” [Gra96]

Ausblick

Im Zeitrahmen der vorgelegten Arbeit wurden einige Entwicklungspotentiale der vorgestellten Software nicht weiterverfolgt. In Folge werden derartige Ausbaumöglichkeiten genannt, sowie alternative Ansätze, die sich bei erweiterten Datenquellen bieten werden.

- Beim Regionen-Fusion-Schritt kann als Homogenitätsmaß für jede Datenebene eine eigene euklidische Distanz eingeführt werden.
- Die Wissensbasis kann durch Verbesserung des Wissens und seiner Strukturierung ausgebaut werden. Dazu sind erneute Sitzungen mit dem Experten sowie Abgleich mit den schon existierenden Interpretationsergebnissen und der Ground Truth notwendig. Das ursprüngliche Konzept der Wissensbasis sieht eine Nutzung auch anhand von Multisensordaten vor. Solange eine derartige Datenbasis nicht für die Interpretation zur Verfügung steht, kann das volle Potential der Wissensbasis nicht ausgeschöpft werden.
- Durch Implementierung des schon bei 12.8 beschriebenen zweiten Aufrufs der Wissensbasis mit Informationen über den Interpretationskontext kann im System ein erweitertes Bildverstehen aufgebaut werden. Dies kann zur Interpretation der Vergesellschaftungen von Raumelementen genutzt werden.
- Durch die D3-Shell lassen sich Tutandensysteme recht einfach aus einer bestehenden Wissensbasis generieren. Es werden hierfür allerdings Fallbeispiele benötigt, die die Wissensbasis korrekt zugeordnet hat. Jeder derartige Fall wird dann dem Tutanden mittels einer Schnittstelle vorgelegt, und der Tutand kann über den Merkmalsraum seine Interpretation eingeben. Dies kann auch durch Bereitstellen von Text, Grafik und

Ton ergänzt werden, um die Motivation zu heben. Sofern die Interpretation nicht mit dem Lernziel übereinstimmt werden die Fehlannahmen des Tutanden ausgegeben und ein erneuter Durchlauf ist möglich.

Die Ableitung eines derartigen Tutorsystems für geomorphologische Bildinterpretation ist anhand der aufgebauten Wissensbasis möglich.

Abbildung 15.1: Beispiel für ein mögliches Tutorsystem.

- Um die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern kann durch die Einbeziehung der auf WINDOWS- und Macintosh LISP-Implementationen lauffähigen Grafikbibliothek[GGP92] eine Fenster- und Menüorientierte Oberfläche über die derzeitige Zeileneditor-orientierte Schnittstelle gelegt werden.
- Sowohl D3 und LISP stehen prinzipiell auch auf WINDOWS-Maschinen als Arbeitsumgebung zur Verfügung. Die Portierung entspricht dabei einer Angleichung an DOS-Standards bezüglich der Variablennamen, der Dateipfade und der verwendeten Menübefehle. Auch müssen die Visualisierungsroutinen umgeschrieben werden, die Dateninhalte direkt auf den Bildschirm zeichnen.
- Eine direkte Georeferenzierung der Ausgabedaten ist mit der verwendeten Version von ArcView nicht zu leisten. Mit einer aktuelleren Arbeitsumgebung könnten die Datenlagen durch Portierung in ARC-INFO[Env95] in Vektorformate umgewandelt werden, georeferenziert

und weiter im GIS für weitergehendes Spatial Data-Mining/KDD verwendet werden.

- Zu jeder Diagnosealternative innerhalb der D3-Umgebung können Thesen und Verdachtsmomente aufgebaut werden. Die Überprüfung durch Schließ-Mechanismen kann basierend auf den implementierten Ansätzen noch verfeinert werden.
- Mit steigender Zahl der Datenquellen und ihrer Eigenschaften nimmt der Verwirrungsgrad des Nutzers zu. Ihm kann nicht mehr zugemutet werden, über alle existierenden Datenquellen, deren Eigenschaften und Nutzungspotentiale informiert zu sein. Dementsprechend wird, wie von Benz[Ben96] erwähnt, beim Data-Mining zusätzlich zum Wissen um das Erkennen von Strukturen in einer Datenquelle auch das übergeordnete Wissen über das Nutzungspotential und die Nutzungsweise von unterschiedlichen Datenquellen benötigt.
- Die geomorphologische Situation eines Gebietes ist ein Resultat der in der Vergangenheit abgelaufenen Prozesse der Oberflächengestaltung. Diese wurden wiederum von Tektonik, geologischer Situation, Klima, anthropogener Nutzung, etc. bestimmt. Ein bildverstehendes System, das geomorphographische Zusammenhänge¹ erkennen soll, muß prinzipiell ein grobes Wissen über darartige Vorgänge haben. In 2.7 wurde die soweit bekannte Entstehungsgeschichte des heutigen Geländes im geologischen Zeitrahmen umrissen. Um derartiges Wissen formulieren und in Sensordaten darstellen zu können, sind noch wesentliche Fortschritte in der Fernerkundung notwendig. Auch bestehen Probleme bei der Formulierung des nötigen Expertenwissens.

Ein Ansatz zur wissensbasierten geologischen Interpretation findet sich in [Sim91]. Dabei wird ein System beschrieben, das aus vorgegebenen geologischen Schnittdarstellungen Szenarien für die Genese ableiten kann.

Für eine Ankoppelung an Fernerkundungsdaten als Ausgangsbasis wäre ein System nötig, welches geomorphologische Strukturen befriedigend gut im Datenmaterial erkennt und Rückschlüsse auf die zugrundeliegende geologische Situation ziehen kann. Erst mit diesem Vorwissen könnte dann ein Interpretationsversuch der Genese erfolgen. Demzufolge müßte ein derartiges System

¹Morphographie: Im engeren Sinne Reliefformenbeschreibung, d.h. Beschreibung nach Formgestalt, ihren Ausmaßen sowie der Vergesellschaftung von Formen unter- und miteinander[HHDTR92].

- die Situation im Terrain erkennen und thematisch interpretieren können.
- von geomorphologischen Informationen ggf. auf geologische Indizien abstrahieren können
- horizontale Informationen in vertikale Schnitte uminterpretieren können
- diese Schnitte anhand von gegebenen geologischen und geomorphologischen Wissen herleiten können.

Die Implementation eines derartigen Systems bleibt vorerst abzuwarten.

Literaturverzeichnis

- [A.K88] A.K.Jain: *Algorithms for clustering data*. Addison-Wesley, 1988.
- [Ald95] Aldus/Microsoft: *TIFF 5.0 Description, Technical Memorandum 8/8/88*, 1995.
- [Ben96] Benz, Ursula: *Possible improvements of synthetic aperture radar (sar) using fuzzy logic*. German Aerospace Research Establishment, Institute for High Frequency Technology, 1996.
- [Bra91] Brause, Rüdiger: *Neuronale Netze*. B.G. Teubner, Stuttgart, Erste Auflage, 1991.
- [CRUatUoEA92] East Anglia, UK Climatic Research Unit at the University of: *WORLD CLIMATE DISC: Global climatic change data on CD-ROM*. CHADWYCK-HEALEY Ltd., Cambridge, 1992.
- [Deu96] Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum, Oberpfaffenhofen: *Fernerkundung: Hintergründe und Informationen*, 1996. CD-ROM.
- [ea89] al., R. Berta et: *Extraction and exploitation of virtual data in sar-image analysis*. In *Europe: From sealevel to alpine peaks, from Iceland to the Urals*, Graz, Austria, 1989. ESA-Proceedings of the 11th earseL Symposium, ESA-Publishing, Paris.
- [Env94a] Environmental Systems Research Institute, Inc.: *ArcView, The Geographic Information System for Everyone: Introducing ArcView*, 1994.

- [Env94b] Environmental Systems Research Institute, Inc.: *ESRI White Paper Series: GIS Approach to Digital Spatial Libraries*, 1994.
- [Env95] Environmental Systems Research Institute, Inc.: *ESRI White Paper Series: Data Publishing Guidelines for ESRI Software*, 1995.
- [ESA89] ESA, <http://services.esrin.esa.it>: *ERS-1 Product Specification*, 1989.
- [FH94] Fiksel, Thomas und Rolf Hartmann: *Auswertung von ERS-1-Radardaten zur Gewinnung eines digitalen Geländemodells der antarktischen Halbinsel*. In: *Tagungsband*, Oberpfaffenhofen, 1994. 10. Nutzerseminar des Deutschen Fernerkundungsdatenzentrums der DLR.
- [FPSM91] Frawley, W. J., G. Piatetsky-Shapiro, and C.J. Matheus: *Knowledge discovery in databases: An overview*. In Frawley, W. J. and G. Piatetsky-Shapiro (editors): *Knowledge Discovery in Databases*. AAA/ MIT Press, Menlo Park CA, USA, 1991.
- [Fri91] Fritsch, Klaus: *Maschinelles Sehen*. Akademie Verlag, Erste Auflage, 1991.
- [FUKS96] F.Puppe, U.Gappa, K.Poeck und S.Bamberger: *Wissensbasierte Diagnose- und Informationssysteme*. Springer, Erste Auflage, 1996.
- [Gei97] Geile, Dr. W.: *Mündliche Mitteilung*. Geographisches Institut, Universität Freiburg, 1997.
- [Geu94] Geudter, Dirk: *SAR-Interferometrie*. In: *Tagungsband*, Oberpfaffenhofen, 1994. 10. Nutzerseminar des Deutschen Fernerkundungsdatenzentrums der DLR.
- [GGP92] Gappa, U., K. Goos und K. Poeck: *Bibliothek zur Erstellung grafischer Benutzeroberflächen*. Institut für Logik, Komplexität und Deduktionssysteme, Universität Karlsruhe, 1992.
- [GJ96] Gesch, Den and Sue Jenson: *DEM Coverage and Characteristics*. USGS, <FTP://edcftp.cr.usgs.gov>, 1996. /pub/data/30ASDCWDEM/AFRICA/README.txt.
- [Gra96] Graham, Paul: *ANSI Common LISP*. Prentice Hall, first edition, 1996.

- [Hab87] Haberäcker, Peter: *Digitale Bildverarbeitung*. Carl Hanser Verlag, Zweite Auflage, 1987.
- [HHDTR92] H.Leser, H.-D.Haas, T.Mosimann und R.Paesler: *Wörterbuch der Allgemeinen Geographie*. DTV, Westermann, Sechste Auflage, 1992.
- [KAH96] Koperski, K., J. Adhikary, and J. Han: *Spatial data mining: Progress and challenges survey paper*. Simon Fraser University, Burnaby, Canada, 1996.
- [Kol92a] Kolloquium der Afrikagruppe deutscher Geowissenschaftler: *Die Geologie der Karbonatitschlote und -Dykes im Bereich des Gross Brukkaros*, 1992.
- [Kol92b] Kolloquium der Afrikagruppe deutscher Geowissenschaftler: *Zur geomorphologischen Entwicklung des Gross Brukkaros (S-Namibia) und seiner Umgebung*, 1992.
- [Kol92c] Kolloquium der Afrikagruppe deutscher Geowissenschaftler: *Zur Vulkanologie und Sedimentologie des Gross Brukkaros*, 1992.
- [KZ95] Klette, Reinhard und Piero Zamperoni: *Handbuch der Operatoren für die Bildverarbeitung*. Vieweg, Zweite Auflage, 1995.
- [Lan79] Landis, John: *The blues brothers*. Universal Pictures, 1979.
- [Lan94] Landvogt, Stefan: *Ein Werkzeug zur Entwicklung von Dialogoberflächen für Diagnosesysteme*. Diplomarbeit, Universität Würzburg, Lehrstuhl für künstliche Intelligenz und angewandte Informatik VI, 1994.
- [Mel92] Meltzer, Stefan: *Überprüfung von Verfahren und Methoden der Radarbildauswertung zur Adaption von Ausgabernestern an variable Aufnahmegeometrien und Targetumgebungen*. Diplomarbeit, Universität Trier, Fachbereich VI Geographie/Geowissenschaften, 1992.
- [Mol97] Molch, Katrin: *Mündliche Mitteilung*. Geographisches Institut, Universität Freiburg, 1997.
- [MST94] Michie, D., D.J. Spiegelhalter, and C.C. Taylor (editors): *Machine learning. Neural and statistical classification*. Ellis Horwood, 1994.

- [MT94] Markus Törmä, Helsinki University of Technology: *Kohonen self-organizing feature map and its use in clustering*. In *Spatial Information from Digital Photogrammetry and Computer Vision*, Munich, 1994. ISPRS Commission III Symposium.
- [PJS92] Peitgen, Jürgens, and Saupe: *Chaos and Fractals, New Frontiers Of Science*. Springer Verlag, New York, erste edition, 1992.
- [Pup90] Puppe, Frank: *Problemlösungsmethoden in Expertensystemen*. Springer, 1990.
- [Pup91] Puppe, Frank: *Einführung in Expertensysteme*. Springer, Zweite Auflage, 1991.
- [Ric93] Richards, John A.: *Remote Sensing Digital Image Analysis*. Springer-Verlag, second edition, 1993.
- [RK91] Rich, Elaine and Kevin Knight: *Artificial Intelligence*. MacGraw-Hill, second edition, 1991.
- [SB96] Stengel, I. und D. Busche: *Abschlußbericht zum Teilprojekt: Reliefentwicklung des Gross Brukkaros und seiner Umgebung*. Manuskript, 1996.
- [Sch93] Schreier, Gunter (editor): *SAR Geocoding: Data and Systems*. Wichmann, 1993.
- [Sim91] Simmons, Reid G.: *The roles of associational and causal reasoning in problem solving*. Artificial Intelligence, 55, 1991.
- [SLS94] Stachel, T., V. Lorenz, and I.G. Stanistreet: *Gross brukkaros (namibia) - an enigmatic crater-fill reinterpreted as due to cretaceous caldera evolution*. Bulletin of Volcanology, 56, 1994.
- [Ste95] Stengel, Ingrid: *Implications of quarternary morphodynamics and environmental change on land use potential and drainage patterns in the berseba area (southern namibia)*. In *First International Geography Conference, University of Durban-Westville/RSA*, University of Durban-Westville/RSA, 1995.
- [Ste96] Stengel, Ingrid: *Geomorphological and geological aspects of the gross brukkaros inselberg area (southern namibia)*

- evidence from landsat thematic mapper and field data. Universität Würzburg, 1996.
- [Ste97] Stengel, Ingrid: *Photographien der Brukkaros-Region*. Universität Würzburg, 1997.
- [Ung96] Unglert, Thomas: *Entwicklung und Implementierung eines verteilten, komponentenbasierten Diagnosesystems*. Diplomarbeit, Universität Würzburg, Lehrstuhl für künstliche Intelligenz und angewandte Informatik VI, 1996.
- [Uni] University of Texas at Austin, <http://www.utexas.edu>: *Perry Castaneda Library, Collection of digital maps*.
- [U.S96] U.S. National Institutes of Health, <http://rsb.info.nih.gov/nih-image/>: *NIH Image (Version 1.59) Handbuch*, 1996.
- [Win96] Winter, Rudolf: *Satellitenfernerkundung mit Methoden der digitalen Bildverarbeitung*. Geographisches Institut der Universität Würzburg, 1996.
- [Xu93] Xu, Yonglong: *Contextimage, ein objektorientiertes System zur wissensbasierten Bildanalyse und Objekterkennung mit Anwendung in der Photogrammetrie*. Technischer Bericht, Wissenschaftliche Arbeiten der Fachrichtung Vermessungswesen, Universität Hannover, 1993.
- [ZRL96] Zhang, T., R. Ramakrishnan, and M. Livny: *Interactive classification of very large datasets with birch*. University of Wisconsin, Madison, USA, 1996.

A

Geologischer Zeitraum

Die Darstellung der “Geologischen Uhr” faßt die geologische Entwicklung der Erde seit ihrer Entstehung zusammen. Die Entwicklung des heutigen Gross Brukkaros beginnt in der oberen Kreide (“Cretaceous”) mit Vulkanismus und erstreckt sich über die in ¹ geschilderten Flächenbildungsprozesse durch das Tertiär (“Cenozoic”). Mit Zunahme der Aridität seit dem Beginn des Quartär (“Post-Cenozoic”) treten die exogenen Prozesse als Einflußfaktoren hinter den Gesteinsarten zurück.

¹(Siehe 2.7)

Abbildung A.1: Geologische Uhr (nach [HHDTR92])

B

Nutzung des Softwarepaketes

Es wird ein Teil der erstellten Routinen vorgestellt. Der gesamte dokumentierte Code findet sich in der Datei PROGRAM.LSP auf der beigelegten Diskette. Er ist unter MCL¹3.1 und MCL4 getestet worden. Die Routinen, die sich mit der Koppelung der allgemeinen Softwareobjekte und D3 befassen, benötigen zwingen eine D3 Arbeitsumgebung. Werden diese Routinen außerhalb von D3 evaluiert ist mit Fehlermeldungen zu rechnen.

Die hier genannten Routinen beschäftigen sich mit der Datenbearbeitung und der Visualisierung, bzw. der Ausgabe als Datei. Auf untergeordnete Routinen, die Teile der Verarbeitungsschritte sind, wird nicht eingegangen.

Es ist ratsam zuerst mit den unter B.2.1 genannten Batch-Routinen zu experimentieren um dann, wenn gewünscht, den Verarbeitungsprozeß selbst zu steuern.

Es wird folgende Syntax verwendet:

- Die Klammerung bezieht sich auf den Programmaufruf unter MCL und ist einzuhalten.
- Der Bezeichner des Objektes ist hervorgehoben: *Image*
- Numerische Variablen stehen in normaler Schrift: Homogenitätskriterium
- Ausdrücke die mit ' oder : beginnen sind unverändert einzugeben
- Stringeingaben sind unterstrichen: Klassifikation
- Die Namen der Routinen sind hervorgehoben: **purge**

¹Macintosh Common LISP

B.1 Anwendung

Es wird davon ausgegangen, daß D3 entweder in der Entwicklungs- oder Ablaufumgebung auf einem Macintosh zur Verfügung steht. Zuerst wird D3 gestartet und die Wissensbasis WIBA.WIB geöffnet. Als nächstes wird innerhalb der unter D3 verfügbaren LISP-Umgebung die Datei PROGRAM.LSP geöffnet und evaluiert. Danach stehen die Programmaufrufe zur Verfügung.

B.2 Prozessierungsroutinen

B.2.1 Batchroutinen

- (**batch1**) Hier handelt es sich um eine Batchroutine, die mehrere der vorgenannten Befehle ausführt. Die Homogenitätskriterien des Quadtree und des Fusions-Prozesses werden automatisch auf 2 bzw. 10 gesetzt. Die Datenquelle wird in den Speicher geladen und daraus der Quadtree ermittelt. Die Routine läuft weiter durch den Interpretationsprozeß bis zum Aufbau der Metaregionen. Es werden danach keine Ausgabedateien erzeugt.
- (**batch2**) Diese Routine arbeitet äquivalent zu “rqt-einlesen”, jedoch werden die Eingabedaten nicht in den Speicher geladen.
- (**makeitso** QT-Homogenitätskriterium Fusion-Homogenitätskriterium Pfad) Diese Routine entspricht in der Funktion “sqt-einlesen”, jedoch können die Homogenitätskriterien selbst übergeben werden. Weiter wird auch eine Ausgabe der ermittelten Metaregionen nach Klassen durchgeführt, wofür der Pfad anzugeben ist. Die Dateien gehorchen der DOS-Namenskonvention und werden aus den Wissensbasis-Begriffen abgeleitet.
- (**boot**) Dies ist eine auf “makeitso” aufbauende Batchroutine. Die Homogenitätskriterien werden mit 2 (Quadtree) und 10 (Fusion) vorgegeben und der Pfad mit “Resultate” auf der lokalen Platte gesetzt.

B.2.2 Initialisierung

Durch folgende zwei Kommandos wird während der Evaluation das Demonstrationsobjekt *animage* angelegt, welches für die weitere Verarbeitung verwendet werden kann².

²Dann ist anstatt des Platzhalters *image* der Term *animage* einzusetzen.

1. (**defparameter** *awin* (**make-instance** **window**))
2. (**defparameter** *animage* (**make-instance** **image** **:view-container** *awin*))

Selbstdefinierte Objekte sollten bei eigenen Experimenten entsprechend zu dieser Definition eingeführt werden.

B.2.3 Wichtige Routinen

- (**open-dynamic** *image* Homogenität) Führt den Aufbau des Quadtree dynamisch aus einer per Menü zu wählenden Datei aus. Diese wird nicht in den Speicher geladen, Visualisierungsfunktionen können erst oberhalb des QT-Aufbaus angewendet werden. Das Homogenitätskriterium für den Baumaufbau wird explizit als ganze Zahl angegeben.
- (**open-normal** *image* Homogenität) Der Aufruf entspricht **open-dynamic**, liest die Datenquelle allerdings zuvor in den Speicher ein. Sie steht damit auf jeder Stufe den Visualisierungsroutinen zur Verfügung.
- (**fusion** *image* Homogenität) Dieser Aufruf führt den Fusionsprozeß nach erfolgtem Quadtree-Aufbau durch. Das Homogenitätskriterium arbeitet äquivalent zu dem des Quadtree-Aufbaus.
- (**transfer** *image*) Dieser Aufruf startet die Interpretation der Regionen durch die Wissensbasis. Es wird vorausgesetzt daß sich D3 und die Programm-Datei in der gleichen LISP-Umgebung befinden.
- (**metafusion** *image*) Das Kommando ermittelt zusammenhängende Klassifikationsnachbarschaften.

B.2.4 Dateizugriffe

- (**openImage** *image* Pfad **:nih-tiff**) öffnet eine TIFF-Datei für weitere Lesezugriffe. Der Befehl ist nur beim anschließenden dynamischen Quadtree-Aufbau notwendig.
- (**readimage** *image* Pfad **:text** (XDimension YDimension)) liest eine Textdatei als Bilddatei ein.
- (**readimage** *image* Pfad **:raw-data** (XDimension YDimension)) liest eine Rohdatendatei als Bilddatei ein.

- (**readimage** *image* Pfad :nih-tiff) liest eine TIFF-Datei als Bilddatei ein.
- (**readimage** *image* Pfad :dem-data (XDimension YDimension)) liest eine EROS-DGM-Datei als Bilddatei ein.
- (**export-image** *image* Pfad :NIH-DEM) Exportiert EROS-DGM-Daten als 16bit Daten in Textformat für die Weiterverarbeitung durch NIH IMAGE.
- (**export-image** *image* Pfad :NIH-TM) Exportiert EROS-DGM-Daten als 16bit Daten in Textformat für die Weiterverarbeitung durch NIH IMAGE. Jeder Bildpunkt wird durch ein Quadrat von 33 * 33 gleichwertigen Punkten ersetzt.
- (**TIFF-export** *image* Pfad) Exportiert den aktuellen Inhalt der Visualisierungsmatrix als TIFF-Datei.
- (**iexport-all** *image* Pfad) Schreibt alle Metaregionen³ aller Klassifikationen als Dateien auf den durch Pfad definierten Plattenpfad. Die Namensgebung erfolgt automatisch und berücksichtigt die DOS-Konvention. Hintergrundpixel sind auf "0" gesetzt und die durch Metaregionen belegten Pixel werden mit "1" geschrieben.⁴
- (**mexport-all** *image* Pfad) Wie iexport-all, allerdings werden für jede Klassendatei die Pixel der sicheren Metaregionen mit "1" und die Unsicheren/Verdächtigen mit "2" geschrieben.

B.3 Visualisierung

- (**startsegmentarray** *image*) Baut für Image eine Ausgabedatenmatrix der entsprechenden Größe auf. Dieser Befehl muß nur einmal vor Beginn aller Visualisierungsarbeiten aufgerufen werden.

³Zwar werden bei der Erstellung der Metaregionen aus den Legenden auch die zuunterst in der Diagnosehierarchie gelegenen Diagnosen der ursprünglichen Trainingsgebiete ggf. zu Metaregionen zusammengefaßt, doch werden diese nicht als Dateien geschrieben. Der Grund liegt darin, daß erst die direkt auf die Trainingsgebietstufe folgende Diagnosestufe einer abstrahierenden Interpretation entspricht.

⁴Die Belegung der Pixel orientiert sich an der in ArcView verwendeten Konvention. Bei Verwendung einer dazu inversen Bitbelegung entspricht der gesetzte Wert 254 und der Hintergrundwert ist 255.

- (**getRGBValue** *image*) Der Befehl gibt an, welche drei Datenlagen bei mehrdimensionalen Datensätzen für die Darstellung der Rot, Grün und Blau-Information benutzt werden sollen.
- (**setRGBValue** *image* rot grün blau) Die Werte rot, grün und blau geben vor, welche Datenkanäle für die RGB-Darstellung verwendet werden sollen.
- (**drawrgb** *image*) Stellt ein RGB-Bild auf dem Bildschirm dar.
- (**showlayer** *image* layer) Schreibt eine Datenlage in die Ausgabematrix.
- (**drawstack** *image*) Stellt alle Datenlagen nebeneinander auf dem Bildschirm dar.
- (**drawsegmentation** *image* xoffset) Visualisiert die Ausgabematrix auf dem Bildschirm.
- (**showsegs** *image* farbe (qt *image*)) Schreibt die Blätter des Quadtree mit fortlaufenden Grauwerten in die Ausgabematrix.
- (**showlevels** *image* level) Schreibt den QT-Inhalt einer bestimmten Baumtiefe als fortlaufende Grauwerte in die Ausgabematrix.
- (**showqtveclayer** *image* Datenlage (qt *image*)) Schreibt die Information des QT in die Ausgabematrix. Durch "Datenlage" wird angegeben, welche Lage der Datenvektoren als Referent für die Grauwerte verwendet wird.
- (**showneighs** *image* (qt *image*)) Stellt die gebildeten Regionen auf dem Bildschirm dar.
- (**show-cubes-leaves** *image*) Zeigt auf dem Bildschirm jedes Blatt des Quadtree als Rahmen an. Sehr kleine Blätter erscheinen schwarz.
- (**show-by-tag** *image* (qt *image*) Code Farbe) Schreibt alle mit dem gleichen numerischen Regionenbezeichner "Code" versehenen Blätter mit dem Wert "Farbe" in die Ausgabematrix.
- (**tag-display-all** *image*) Visualisiert hintereinander auf dem Bildschirm alle Regionen anhand ihrer Codes.

B.4 Diverses

- (**qt-get-leaf** *image* x y) Liefert das QT-Blatt zurück, das die xy-Position im Bild überdeckt.
- (**tag-nswe** *image* Code) Gibt die Ausdehnung nach den Himmelsrichtungen in Pixeln für den angegebenen Regionencode als Liste wieder.
- (**tag-size** *image* Code) Liefert die Quadratpixelfläche der Region zurück.
- (**tag-sizes** *image*) Liefert die Regionengrößen aller Regionen.
- (**region-info** *image* Code) Listet die verfügbaren Informationen zu der mit Code bezeichneten Region auf.
- (**legend-info** *image* Name) Gibt alle Informationen zur angegebenen Interpretationsklasse aus.
- (**legend-info-all** *image* Name) Gibt alle Informationen zu allen Interpretationsklassen aus.
- (**nuke-input** *image*) Löscht die Datenlagenmatrizen aus dem Objekt.
- (**nuke-qt** *image*) Löscht den QT aus dem Objekt.
- (**purge**) Löscht das gesamte *Image* mit allen Datenbeständen.

C

Wissensbasis

Die vorgestellte Wissensbasis ist auf der beigefügten Diskette als WIBA.WIB abgelegt. Sie umfaßt 5 Frageklassen, 21 Symptome, 131 Diagnosen und 133 Regeln.

D

Kartenmaterial

Abbildung D.1: Ausschnitt aus der Topographische Karte 1:50 000, Blatt 2517DD Brukkaros.

Abbildung D.2: Detaillierte Karte Namibias[Uni].

E

Quadtree-Grafiken

Um die Leistungsfähigkeit des Quadtree-Ansatzes zu demonstrieren, werden drei Beispielgrafiken von Quadrees über dem gleichen Datensatz, jedoch mit unterschiedlichen Homogenitätsfaktoren dargestellt.

Es schließen sich drei Grafiken an, die den Generalisierungseffekt bei gleichem Homogenitätsfaktor an unterschiedlichen TM-Datenlagen vorführen.

Abbildung E.1: QT des TM-Kanals 4 mit Homogenitätsfaktor 15.

Abbildung E.2: QT des TM-Kanals 4 mit Homogenitätsfaktor 10.

Abbildung E.3: QT des TM-Kanals 4 mit Homogenitätsfaktor 5.

Abbildung E.4: QT-Generalisierung im TM-Kanal1, Homogenitätsfaktor 2.

Abbildung E.5: QT-Generalisierung im TM-Kanal4, Homogenitätsfaktor 2.

Abbildung E.6: QT-Generalisierung im TM-Kanal7, Homogenitätsfaktor 2.

F

Danksagungen

Zum Schluß der Arbeit möchte ich mich bei all denen bedanken, ohne deren Hilfe die Arbeit in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Dank schulde ich insbesondere:

Frau Beyer: die als Sekretärin am Geographischen Institut als koordinierende Kraft im Hintergrund wirkte.

Petra Braun: die als Institutssekretärin am Lehrstuhl VI, Informatik, nicht genug gewürdigt werden kann.

Detlev Busche: für das in mich gesetzte Vertrauen und den Spielraum, die Arbeit eigenverantwortlich zu erstellen (betreuender Professor).

Frank Puppe: für die zur Verfügung gestellten Ressourcen, Ideen und Anregungen (betreuender Professor).

Michael Wolber: für die intensive Betreuung, Diskussion und konstruktive Kritik, sowie muntere Abende bei fränkischen, schottischen und irischen Spezialitäten, und beizeiten auch Streitäxten und Nailguns (Betreuender Assistent).

Christoph Herold, Markus Füller und Bernadette Schrama: für Aufmunterung und gutes Essen, intensiven Rotstiftgebrauch, sowie Nachsicht bei exotischen Fremdwörtern.

Tina Reinhardt, Franziska Klügl, Thomas Unglert, Siegfried Kohlert, Stefan Bamberger, Stefan Landvogt, Bernhardt Puppe, Christian Hestermann und Iannis Iglezakis: für geduldiges Antworten auf Programmierfragen und für diverse Hexereien in LISP, D3¹ und $\LaTeX$ 2 _{ϵ} .

Jürgen Hergenröther: für Literatur und eine sehr gute Stadtführung.

Helge Hargesheimer: für einen mannhaften Kampf um die Spitze der Kaffeeliste.

¹It's not a bug, it's a feature

Rüdiger Glaser, Ingrid Stengel, Holger Schinke: für Hilfestellung bei geographischen Belangen in Form von Software, Literatur, Daten, Photos und Kartenmaterial.

Katrin Molch, Wolfhardt Geile: für den Einblick in die Abgründe der Interferometrie und ausgeliehene Literatur.

Kenneth Foote: für die “can-do”-attitude.

Bettina Höpfert: last but definetely not least, für geistigen, moralischen und kulinarischen Beistand, Ablenkung und viel Nachsicht.

Außerdem gebührt mein Dank allen beteiligten Mitarbeitern des Geographischen Instituts und des Lehrstuhls VI, Informatik, für die angenehme und anregende Arbeitsatmosphäre.

Peter Löwe, im Mai 1997